

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Spielbox

Eine Spielsammlung zur Förderung
der exekutiven Funktionen

eingereicht von:

Dennis de Wolf und Michaela Schrag

Begleitung:

Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe:

7. Dezember 2017

Abstract

Die exekutiven Funktionen stellen wichtige Voraussetzungen für die Entfaltung des vorhandenen geistigen Potentials der Lernenden dar und haben einen grossen Einfluss auf den Schulerfolg. Gut ausgebildete exekutive Funktionen sind die Grundlage für selbstverantwortliches, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten. Vor diesem Hintergrund wird in folgender Masterarbeit eine Spielbox für Kinder und Lehrpersonen der Mittelstufe entwickelt und hergestellt. Darin enthalten sind mehrere Spielanleitungen, das nötige Spielmaterial, Informationskarten zu den exekutiven Funktionen sowie Spiel- und Literaturempfehlungen. Mit der Nutzung der Spielbox trainieren die Lernenden spielerisch ihre Handlungsplanung, ihr Zeitgefühl und Zeitmanagement, die Flexibilität des Verhaltens, ihren Arbeitsspeicher sowie die Selbstregulation.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Heilpädagogische Relevanz dieser Masterarbeit	6
1.2	Ziele der Arbeit	6
1.3	Fragestellungen	6
1.4	Aufbau der Arbeit	7
1.5	Projektplanung und Forschungsmethoden	8
2	Theoretische Auseinandersetzung – exekutive Funktionen	9
2.1	Begriffsklärung exekutive Funktionen	9
2.2	Exekutive Funktionen aus Sicht der kognitiven Neurowissenschaft	9
2.3	Exekutive Funktionen aus Sicht der klinischen Neurowissenschaft	12
2.4	Weitere Modelle exekutiver Funktionen	13
2.5	Gewähltes Modell der exekutiven Funktionen für die Masterarbeit	17
2.6	Entwicklung exekutiver Funktionen	20
2.7	Bedeutung exekutiver Funktionen	23
2.8	Mögliche Förderansätze	24
2.9	Zusammenfassung der Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung zu den exekutiven Funktionen	28
3	Theoretische Auseinandersetzung – Spiel	30
3.1	Begriffsklärung Spiel	30
3.2	Entwicklung der Spielformen	35
3.3	Welche Bedeutung hat das Spielen für Kinder?	40
3.4	Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit	42
3.5	Das Spielkonstrukt „Gesellschaftsspiele“	43
3.6	Zusammenfassung der Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung zum Spiel	45
4	Qualitative Inhaltsanalyse	46
4.1	Qualitative Inhaltsanalyse zum Fördermittel Gesellschaftsspiel	47
4.2	Kodierleitfaden	48
4.3	Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen aufgeteilt nach Teilfunktionen	49
4.4	Spielanalyse	51
4.5	Beantwortung der Forschungsfrage und Erkenntnisse für die Produktentwicklung	53
5	Beantwortung der Fragestellung zum theoretischen Teil	55
6	Produktentwicklung der Spielbox	58
6.1	Schritt 1: Anforderungen an das Produkt mittels einer Befragung evaluieren	59
6.2	Schritt 2: Eigene Idee zur Umsetzung des Endprodukts entwickeln	77
6.3	Schritt 3: Gewonnene Erkenntnisse aus Umfrage und Theorieteil in die Umsetzungsidee einfließen lassen.	79
6.4	Schritt 4: Testspiele entwerfen und selber erproben	88
6.5	Schritt 5: Testspiele mit anderen Personen durchführen und Feedback einholen	93

6.6	Schritt 6: Definitive Spielanleitungen verfassen	97
7	Diskussion	110
7.1	Beantwortung der Fragestellung	110
7.2	Prozess.....	111
7.3	Produkt	112
7.4	Persönliche Erkenntnisse	113
8	Ausblick	114
9	Abbildungsverzeichnis	115
10	Tabellenverzeichnis	117
11	Literaturverzeichnis	118
12	Anhang.....	121

1 Einleitung

Als Heilpädagogin und Heilpädagoge unterrichten wir an zwei verschiedenen Sonderschulen in der Deutschschweiz. Diese Schulen sind vorgesehen für Kinder mit komplexen Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, die eine intensive Betreuung benötigen und deshalb nicht mit den unterstützenden Angeboten der Regelklassen ausreichend gefördert werden können. Bei der Sache bleiben, eine Aufgabe ohne Verzögerung beginnen, Umgang mit eigenen Gefühlen und Stimmungen sowie Arbeiten planen und abschliessen sind wichtige Lernvoraussetzungen, welche eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht ermöglichen. Unsere Schülerinnen und Schüler zeigen meistens Schwierigkeiten, sich selber zu regulieren und stossen in der Schule rasch an ihre persönliche Belastungsgrenze. Die Reaktionen in Momenten der Überforderung können ganz unterschiedlich sein. Einige reagieren mit Rückzug oder Verweigerung, andere suchen die Konfrontation und fallen durch ihr Störverhalten im Unterricht negativ auf. Auf der Suche nach Antworten und Interventionsmöglichkeiten zu dieser Problematik stiessen wir im Rahmen unserer Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik auf den Begriff „exekutive Funktionen“. Das Wissen um die Bedeutung der exekutiven Funktionen fürs Lernen und für die sozial-emotionale Entwicklung wird in pädagogischen Fachkreisen ausführlich diskutiert.

Nach eingehendem Literaturstudium stellten wir fest, dass es zu den exekutiven Funktionen eine Vielzahl an verschiedenen Theorien und Erklärungsansätzen gibt. Die meisten wissenschaftlichen Ansätze haben eine ähnliche Grunddefinition, in welcher die Planung, die Kontrolle und die Überprüfung des eigenen Handelns im Zentrum stehen. Das Interesse am Thema wuchs und im Rahmen des Praxisprojekts fand bei uns beiden eine vertiefte und unterrichtsnahe Auseinandersetzung statt. In dieser Phase entstand zwischen uns ein reger Austausch zu der Thematik. Im Zentrum stand oft die heilpädagogische Frage, welche Förderansätze sich eignen, Gefühle, Verhalten und Aufmerksamkeit gezielter steuern zu können. Trotz ihren schulischen und persönlichen Schwierigkeiten tauchen bei unseren Schülerinnen und Schülern im Schulalltag wiederholt Situationen auf, in denen sie konzentriert für sich an ihrem Pult sitzen und sich in ein Unterrichtsthema vertiefen, am Gruppentisch gespannt den Lesebeiträgen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler folgen oder beim Schachspielen ihre Züge überlegt planen und ausführen. Uns fiel auf, dass die Lernenden Momente der Konzentration und der ungeteilten Aufmerksamkeit vor allem in Situationen erleben, in denen sie selbsttätig handeln. Solche Situationen sind vor allem bei spielenden Kindern zu beobachten. In einer entspannten Atmosphäre und ohne viel Druck von aussen erbringen Kinder bei Spielen physische sowie kognitive Höchstleistungen. Sie spornen sich gegenseitig regelrecht dazu an. Sie können sich im Spiel über kleine Erfolgserlebnisse freuen und dabei werden positiven Emotionen geweckt. Doch lernen sie auch, in einem geschützten Rahmen mit Rückschlägen klar zu kommen. Daraus lässt sich unschwer ableiten, dass sich das Spielen als Trainingsmethode zur Förderung der exekutiven Funktionen geradezu aufdrängt. Beim Spielen haben die Lernenden die Möglichkeit, ihre Fähigkeit zur Selbstregulation in einem vertrauten Rahmen erfolgreich zu trainieren. Die spielerische Förderung der exekutiven Funktionen wird auch in der Literatur von mehreren Autoren beschrieben und empfohlen. Die Erfahrungen aus den beiden Praxisprojekten zeigte, dass man diese Prozesse im Gehirn trainieren und spielerisch fördern kann. Für die Themenwahl unserer Masterarbeit war dies wegweisend. Der Wunsch, das Wissen über die exekutiven Funktionen weiter zu vertiefen, führte zur Idee, in diesem Bereich eine Entwicklungsarbeit zu lancieren.

1.1 Heilpädagogische Relevanz dieser Masterarbeit

Die exekutiven Funktionen stellen wichtige Voraussetzungen für die Entfaltung des vorhandenen geistigen Potenzials der Lernenden dar und haben einen grossen Einfluss auf den Schulerfolg. Gut ausgebildete exekutive Funktionen sind die Grundlage für selbstverantwortliches, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 19). Durch das Spiel, welches einen wichtigen Platz in der Entwicklung der Identitätsbildung einnimmt, können diese trainiert und somit gefördert werden. In der Neurowissenschaft wird bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen von zwei grossen Reifungsschüben gesprochen, welche zwischen drei und sechs sowie zwischen acht und elf Jahren stattfinden (siehe Kapitel 2.6.2). Indem Lehrpersonen der Mittelstufe ein Hilfsmittel zur Verfügung steht, das den zweiten Reifungsschub zusätzlich unterstützen kann, leistet diese Masterarbeit einen Beitrag dazu, heilpädagogisches Wissen im Schulalltag zu integrieren.

Durch das Spielen der kreierten Spiele profitieren alle Lernenden gleichermassen. Spielen wird oft mit Freude in Verbindung gebracht und wer Spass hat, lernt gerne. Gelernte Inhalte werden im Gehirn schneller abgespeichert und sind länger abrufbar, wenn sie mit positiven Gefühlen verbunden sind. Zudem werden Gesellschaftsspiele meistens in Gruppen oder Teams gespielt. Soziale Situationen erfordern eine erfolgreiche Steuerung des Verhaltens und der Gefühle. Miteinander zu spielen bietet im Schulalltag den Lernenden Möglichkeiten, in einem strukturierten Rahmen und in einem gewissen Schonraum miteinander klar zu kommen und voneinander zu lernen. Die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme sind gefragt und somit wird auch das exekutive System gefordert (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 38ff).

1.2 Ziele der Arbeit

Vor dem Hintergrund theoretischer Grundlagen zu den exekutiven Funktionen und zum Spiel sowie aus den evaluierten Daten der Schülerbefragung stellen wir eine Spielbox für Kinder und Lehrpersonen der Mittelstufe her. Diese Spielbox enthält mehrere Spielanleitungen, das nötige Spielmaterial, Übersichtskarten zu den exekutiven Funktionen sowie Spiel- und Literaturempfehlungen. Mit der Nutzung der Spielbox trainieren die Mittelstufenschülerinnen und –schüler spielerisch ihre exekutiven Funktionen. Zudem verfolgen wir das Ziel, Lehrpersonen ein Hilfsmittel mit den nötigen Hintergrundinformationen zur Förderung der exekutiven Funktion im Spiel zugänglich zu machen. Dabei erfahren sie mehr über die Bedeutung gut ausgebildeter exekutiven Funktionen für die schulische und persönliche Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler.

1.3 Fragestellungen

Unsere Forschungsfrage ergibt sich aus dem Interesse zu erfahren, wie die exekutiven Funktionen im Spiel gefördert werden können. Den Fokus legen wir dabei auf das Entwickeln von Spielen mit bekanntem Spielmaterial:

Wie ist es möglich, für Kinder Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen zu kreieren, welche sie gerne spielen?

Aus dieser Frage lassen sich eine Reihe von Teilfragen ableiten, die aus der Theorie und mit der Auswertung der schriftlichen Befragung beantwortet werden.

1.3.1 Fragestellung an den theoretischen Teil

Mit Hilfe der Literaturrecherche und der qualitativen Inhaltsanalyse werden folgende Fragen im theoretischen Teil der Arbeit geklärt:

Können exekutive Funktionen durch Gesellschaftsspiele gefördert werden?

- **Welche Relevanz hat die Förderung von exekutiven Funktionen?**
- **Was wirkt sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?**
- **Weshalb eignet sich das Medium Spiel zur Förderung der exekutiven Funktionen?**
- **Welche Gesellschaftsspiele wirken sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?**

Zudem werden exemplarisch Spiele, welche sich zur Förderung der exekutiven Funktionen eignen, analysiert, um folgende Frage zu beantworten:

- **Welche Eigenschaften braucht ein Spiel, damit es exekutive Funktionen fördert?**

1.3.2 Fragestellung an das zu entwickelnde Produkt

Parallel zur theoretischen Auseinandersetzung wird eine schriftliche Schülerbefragung durchgeführt, um herauszufinden:

Was macht ein Spiel für Primarschulkinder attraktiv?

- **Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit gespielt wird?**
- **Welche Spiele sind bei den Schülerinnen und Schülern beliebt?**

1.4 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit kann aus dem Inhaltsverzeichnis abgeleitet werden. Im ersten Kapitel werden die Forschungsmotivation beschrieben, die Ziele erläutert und die Fragestellung formuliert.

Im zweiten und dritten Kapitel folgt nach eingehendem Literaturstudium die theoretische Positionierung der zu untersuchenden Begrifflichkeiten: exekutive Funktionen sowie Spiel. Die einzelnen Themenblöcke werden laufend durch den Einbezug von Fachliteratur bearbeitet. Da Gesellschaftsspiele als Fördermittel von diversen Autoren beschrieben werden, zeigen wir in Kapitel 4 auf, welche Spiele sich zur Förderung der exekutiven Funktionen eignen. In Kapitel 5 werden die Fragestellungen beantwortet und somit die theoretische Grundlage für die Entwicklung der Spielbox aufgezeigt.

Das methodische Vorgehen und der Entwicklungsprozess werden in Kapitel 6 beschrieben und unterteilt sich in sechs Schritte. In Kapitel 7 beantworten wir die anfangs formulierte Fragestellung und blicken auf die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen zurück. Diese Schlussfolgerungen leiten zu einem Ausblick auf eine mögliche Weiterentwicklung der Spielbox in Kapitel 8 über.

1.5 Projektplanung und Forschungsmethoden

In diesem Abschnitt werden die Projektphasen und Forschungsmethoden vom Ist- zum Soll-Zustand in der Übersicht dargestellt:

Abbildung 1: Projektphasen und Forschungsmethoden

Wie bereits aufgezeigt, enthält die Entwicklungsarbeit verschiedene Forschungsmethoden. Dabei kommen qualitative sowie quantitative Forschungsstrategien zum Einsatz. Nach einer grundlegenden Literaturrecherche in der Phase 1 werden die Fragen zum theoretischen Teil in der Phase 2 beantwortet. Die qualitative Inhaltsanalyse trägt zur Klärung der Fragestellung bei. Auf Grund der Erkenntnisse durch eine quantitative Befragung in der Phase 3 kann die Entwicklung des Produktes beginnen. In der Phase 4 greifen Forschung und Entwicklung ineinander über und diese Phase kann somit mit Mayrings Konzept der Handlungsforschung verglichen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 50ff). Vor allem in den 70er-Jahren hatte dieses Konzept in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft eine grosse Bedeutung. „Handlungsforschung beginnt immer mit Problem- und Zieldefinition und pendelt in ihrem Verlauf zwischen Informationssammlung, Diskurs mit den Betroffenen und praktischen Handlungen“ (Mayring, 2002, S. 53). Besonders das ständige Pendeln zwischen Informationssammlung, Diskurs und praktischen Handlungen kommt während der Testphase im vierten Schritt der Produktentwicklung zum Tragen. Diese intensive Auseinandersetzung in einem sozialen Kontext führt unweigerlich zu einer Qualitäts- und Leistungssteigerung des Endprodukts.

2 Theoretische Auseinandersetzung – exekutive Funktionen

In diesem Kapitel folgt eine Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit und der Definition der exekutiven Funktionen. Ausserdem wird auf die Bedeutung und die Entwicklung der exekutiven Funktionen eingegangen. Dies beinhaltet auch einen Einblick in die neurobiologischen Grundlagen. Abschliessend werden Möglichkeiten zur Förderung der exekutiven Funktionen aufgezeigt.

2.1 Begriffsklärung exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen werden aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven betrachtet und dadurch gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Theorien und Erklärungsansätzen. Um exekutive Funktionen zu beschreiben, fehlt dementsprechend eine allgemeingültige Definition (vgl. Hälblig, 2008, S.8). Drechsler erklärt, dass kaum ein Konzept der Neuropsychologie so widersprüchlich und uneinheitlich ist wie das der exekutiven Funktionen (vgl. Drechsler, 2007, S. 233).

Vor allem unterscheiden sich die Definitionen in der Unterteilung nach Funktionen und Teilleistungen. Die meisten für diese Arbeit beachteten Autoren haben jedoch eine ähnliche Grunddefinition, in welcher die Planung, die Kontrolle und die Überprüfung des eigenen Handelns im Zentrum stehen.

Die folgenden drei Zitate sollen dies verdeutlichen:

„Exekutive Funktionen (EF) ist der Oberbegriff für eine Reihe von regulativen Fähigkeiten, welche die Voraussetzung für intendiertes, zielorientiertes, eigenständiges Handeln bilden“ (Lezak; zitiert nach Drechsler und Steinhausen, 2013, S. 17).

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S. 12).

„Der Begriff „exekutive Funktionen“ beschreibt eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen“ (Walk & Evers, 2013, S. 9).

Obwohl Erklärungsansätze aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven nicht trennscharf sind und sich gegenseitig beeinflussen, werden im Folgenden die exekutiven Funktionen aus Sicht der kognitiven und der klinischen Neurowissenschaft genauer beschrieben. Erläuterungen der exekutiven Funktionen, welche verschiedene wissenschaftliche Ansätze vereinen, werden ebenfalls vorgestellt. Die gewählte Definition für die Masterarbeit wird nachkommend dargelegt.

2.2 Exekutive Funktionen aus Sicht der kognitiven Neurowissenschaft

Aus Sicht der kognitiven Neurowissenschaft sind exekutive Funktionen ein Sammelbegriff für Regulations- und Kontrollvorgänge sowie verschiedene geistige Prozesse, welche in unserem Gehirn

ablaufen. Sie umfassen eine Vielzahl an Fähigkeiten, welche das überlegte, planvolle und zielorientierte Handeln ermöglichen. Deshalb sind exekutive Funktionen bedeutsam für das menschliche Sozialverhalten und tragen fundamental zum erfolgreichen Lernen bei (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9).

Walk und Evers unterteilen die exekutiven Funktionen in die Bereiche Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Die drei Teilaspekte zusammen bilden das exekutive System, wie in Abbildung 2 dargestellt. Die Bereiche arbeiten eng zusammen, funktionieren zugleich jedoch losgelöst voneinander. Abhängig von der Art der gestellten Anforderung wird ein Teilbereich mehr beansprucht als die anderen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 10).

Abbildung 2: exekutives System nach Walk und Evers (Walk & Evers, 2013, S. 17)

Die Unterteilung in die Aspekte kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis und Inhibition ist bei weiteren für diese Arbeit beachteten Autoren gängig. Von denselben Begrifflichkeiten ist beispielsweise bei Stuber-Bartmann (2017) oder bei Kubesch (2013) die Rede.

Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander und Cimeli unterteilen die exekutiven Funktionen auch in drei Komponenten. Aus ihrer Sichtweise sind diese die zentralen Informationsverarbeitungsprozesse, welche für das Erreichen mittel- und längerfristiger Ziele grundlegend sind. Sie gehen davon aus, dass für komplexe Denkprozesse meistens das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die flexible Aufmerksamkeitssteuerung notwendig sind (vgl. Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014, S. 7f). Im Gegensatz zu Walk und Evers (2013) benennen Roebers und ihre Mitautorinnen (2014) den dritten Teilbereich als flexible Aufmerksamkeitssteuerung. Die Erläuterung des Komponenten zeigt jedoch grosse Parallelen zur Beschreibung der kognitiven Flexibilität auf. Auf Grund dessen wird im Folgenden der Begriff kognitive Flexibilität verwendet, welche die flexible Aufmerksamkeitssteuerung aus unserer Sicht miteinschliesst.

Nachfolgend werden die Komponenten des exekutiven Systems und dessen Aufgaben näher erläutert:

2.2.1 Arbeitsgedächtnis

Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen gespeichert und bearbeitet. Es ist sozusagen ein Notizblock im Gehirn. Eine erwachsene Person kann sich ungefähr sieben bis neun Elemente im Arbeitsgedächtnis für kurze Zeit merken. Das Fassungsvermögen ist dementsprechend begrenzt und trotzdem die

Grundlage für viele kognitive Leistungen wie Sprache und mathematisches Denken. Ein gut ausgebildetes Arbeitsgedächtnis hilft uns, Arbeitsabläufe im Kopf zu behalten sowie Pläne zu schmieden und diese umzusetzen. Ausserdem ist das Arbeitsgedächtnis in ständigem Austausch mit dem Langzeitgedächtnis und lässt uns auf abgespeicherte Informationen zurückgreifen und diese in momentane Überlegungen miteinbeziehen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11).

„Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen und deren Bearbeitung. Eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen können mit einem gut entwickelten Arbeitsgedächtnis besser abgerufen werden, wodurch zielgerichtetes, planvolles Verhalten unterstützt wird und Alternativen Berücksichtigung finden“ (Walk & Evers, 2013, S. 12).

2.2.2 Inhibition

Die Inhibition wird auch als Reaktionshemmung bezeichnet und erlaubt uns, eine erlernte Fähigkeit, die häufig automatisiert ausgeführt wird, zu unterbrechen oder für kurze Zeit zu unterdrücken und durch eine zielführende Handlung zu ersetzen. Eine gute Inhibition ermöglicht uns, Prioritäten bei der Aufmerksamkeitszuwendung zu setzen und uns dabei von unwichtigen Umweltreizen, Versuchungen oder Impulsen nicht ablenken zu lassen (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 7).

„Die Inhibition dient der Impulskontrolle und Regulation eigener Gefühle und unterstützt dadurch situationsangemessenes Verhalten. Mit einer guten Inhibition beziehungsweise kontrollierten Verhaltenshemmung und Aufmerksamkeitslenkung können Reaktionen und Aktivitäten, die einem angestrebten Ziel entgegenstehen, leichter unterdrückt werden“ (Walk & Evers, 2013, S. 14).

2.2.3 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität befähigt, bei Bedarf alternative Denk- oder Verhaltensweisen zu berücksichtigen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und den Aufmerksamkeitsfokus gezielt zu steuern. Sie ermöglicht über alte Denkmuster zu reflektieren und nach neuen Wegen zu suchen eine Aufgabe anzugehen. Damit unterstützt kognitive Flexibilität die Problemlösefähigkeit und das kreative Denken. Zudem ist sie eine zentrale Voraussetzung für empathisches und soziales Verhalten.

„Die kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und gegebenenfalls eine Verhaltensänderung vorzunehmen. Sie ermöglicht, Personen und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen den Perspektiven zu wechseln“ (Walk & Evers, 2013, S. 16).

2.3 Exekutive Funktionen aus Sicht der klinischen Neurowissenschaft

Das Konzept exekutiver Funktionen aus Sicht der klinischen Neurowissenschaft basiert auf beobachtbaren oder durch Testverfahren evaluierten Beeinträchtigungen, welche bei Patienten - zunächst vor allem bei Erwachsenen Personen mit erworbenen Hirnschädigungen- festgestellt wurden. Zunehmend wurden diese Erkenntnisse auch auf Kinder mit Entwicklungsstörungen oder mit normalem Entwicklungsverlauf übertragen (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 17).

Drechsler unterteilt die exekutiven Funktionen in basale und komplexe Regulationsprozesse. Dabei kommen die komplexen Regulationsprozesse zum Zuge, wenn verschiedene Basisprozesse gleichzeitig ablaufen oder situative Bedingungen flexible Anpassung kognitiver Prozesse erfordern (vgl. Drechsler, 2007, S. 236ff).

2.3.1 Basale Regulationsprozesse

Die basalen Regulationsprozesse unterteilt Drechsel in die folgenden Bereiche (vgl. Drechsler, 2007, S. 236ff):

- **Aufrechterhalten und Erneuern von Informationen im Arbeitsspeicher**
Bei dieser Komponente geht es um die Speicherung, das Aufrechterhalten und das Erneuern von Informationen im Arbeitsgedächtnis.
- **Initiieren**
Diese Fähigkeit betrifft das Angehen von Handlungen aus eigener Motivation und eigenem Antrieb.
- **Wechseln (shifting und switching)**
Wechseln bedeutet, den Aufmerksamkeitsfokus zu verlagern (shifting) oder zwischen mehreren Inhalten zu wechseln (switching) und ist notwendig, um sich auf Neues einstellen zu können.
- **Hemmung**
Sich nicht ablenken zu lassen und somit irrelevante Stimuli zu unterdrücken, sind Merkmale der Fähigkeit Hemmung.

2.3.2 Komplexe Regulationsprozesse

Folgende Komponenten sind nach Drechsler Teil der komplexen Regulationsprozesse (vgl. Drechsler, 2007, S. 236-240):

- **Monitoring**
Unter Monitoring versteht man die fortlaufende Überprüfung des eigenen Verhaltens. Darunter fallen auch die Ergebniskontrolle und die Fehlerkorrektur.
- **Problemlösen und Planen**
Diese Fähigkeit umfasst das Auswählen von Zielen. Zudem gehört das Unterteilen in Arbeitsschritte, das sinnvolle Ordnen und das zielgerichtete Handeln in den Bereich Problemlösen und Planen.

- **Aufgabenorganisation**

Sich die Zeit einzuteilen, Prioritäten zu setzen und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten gehören zur Komponente Aufgabenorganisation.

- **Aufmerksamkeitsverteilung und Konfliktverarbeitung**

Aufmerksamkeit zu regulieren und zu verteilen, sobald mehrere Prozesse gleichzeitig ablaufen, ist Bestandteil der Aufmerksamkeitsverteilung. Sich zwischen Lösungsoptionen in einer Konfliktsituation zu entscheiden, erfordert auch eine Adaption der Aufmerksamkeit und gehört zur Fähigkeit der Konfliktverarbeitung.

- **Enkodier- und Abrufstrategien**

Um neu gelernte Inhalte mit bereits vorhandenem Wissen zu verbinden und somit Strukturen zu erkennen und Analyse zu ermöglichen, werden Enkodier- und Abrufstrategien benötigt.

In der klinischen Diagnostik werden die soeben genannten Komponenten häufig verwendet (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 17).

Verschiedene Autoren unterteilen in den letzten Jahren die exekutiven Funktionen auch in kalte und heisse exekutive Funktionen. Die kalten exekutiven Funktionen umfassen kognitive Leistungen, welche eher abstrakt und kontextungebunden sind. Beispiele dazu sind das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Umstellungsfähigkeit oder das Problemlösen. Die heissen exekutiven Funktionen beziehen sich auf Handlungsregulationen, welche von der Situation abhängig sind und von Motivation oder Belohnung geleitet werden. Im Alltag wirken die kalten sowie die heissen exekutiven Funktionen zusammen (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 18).

2.4 Weitere Modelle exekutiver Funktionen

Diverse Autoren haben die exekutiven Funktionen in unterschiedliche Komponenten aufgeteilt. Es gibt eine grosse Vielzahl an möglichen Teilkomponenten in der Literatur zu den exekutiven Funktionen. Im Folgenden werden die Konzepte von Brunsting (2011) und Dawson und Guare (2016) genauer vorgestellt. Die genannten Autoren beziehen sich nicht nur auf einen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern haben auf Grund verschiedener Studien ihr eigenes Konzept zusammengestellt.

2.4.1 Exekutivfunktionen nach Brunsting

Brunsting beschreibt exekutive Funktionen als höhere geistige Funktionen, welche dazu beitragen, komplexe Handlungen gut vorzubereiten, durchzuführen und zu überwachen. Sind diese Funktionen genügend ausgebildet, ist man fähig, Aktivitäten zu organisieren und zu planen, die Aufmerksamkeit beizubehalten und eine Aufgabe bis zum Ende zu führen. Ausserdem ermöglichen exekutive Funktionen das Denken zu steuern, um eine grössere Arbeitseffektivität zu erhalten, Probleme zu lösen und Emotionen zu kontrollieren. Brunsting setzt einen speziellen Fokus auf die Teilaspekte exekutiver Funktionen, welche für die Alltagsbewältigung, das Lernen sowie das Lösen von Problemen elementar sind. Sie beschreibt die Handlungsplanung, die Organisation des Verhaltens, das Zeitgefühl und

Zeitmanagement, die Flexibilität des Verhaltens, der Arbeitsspeicher, die Selbststeuerung/Selbstregulation, die Metakognition sowie die Handlungskontrolle (vgl. Brunsting, 2011, S. 33f).

- **Handlungsplanung**

Die Handlungsplanung ist die Fähigkeit, sich ein Ziel und Prioritäten zu setzen, sich einen Plan zurechtzulegen und Wege zu finden, welche eine Zielerreichung möglich machen.

Eine gute Planung lässt vor allem bei komplexen Handlungen eine bessere Entscheidungsbasis sowie höhere Leistungen zu und ist erfolgsversprechender als spontane Reaktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 41).

- **Organisation des Verhaltens**

Organisation des Verhaltens beschreibt die Fähigkeit, systematisch mit sich und seiner Welt umzugehen. Es bedeutet, sich selbst und die Umwelt so zu organisieren, dass man strukturiert vorgehen kann und nicht durch zu viele Dinge abgelenkt wird. Dazu gehört beispielsweise ein aufgeräumter Arbeitsplatz, das Notieren der Hausaufgaben, eine Checkliste oder ein System zum Einordnen des Schulsacks (vgl. Brunsting, 2011, S. 65f).

- **Zeitgefühl und Zeitmanagement**

Wer ein gutes Zeitgefühl und ein gutes Zeitmanagement besitzt, kann einschätzen, wieviel Zeit man für eine Aufgabe hat, wie man sich innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit bewegt und wann man Zeit für andere Aktivitäten hat. Es ist eine „innere Uhr“, welche hilft, den Aufwand für einen Auftrag einzuschätzen, pünktlich zu sein und seine verbleibende Zeit effizient einzuteilen. Dadurch sind Zeitgefühl und Zeitmanagement eine weitere wichtige exekutive Funktion (vgl. Brunsting, 2011, S. 74).

- **Flexibilität des Verhaltens**

Flexibilität des Verhaltens bedeutet, auf unerwartete Änderungen einzugehen und den vorbereiteten Plan anzupassen. Bei neuen Informationen, Rückschlägen, Fehlern oder Hindernissen hilft flexibles Verhalten, sich darauf einzustellen, neue Wege einzuschlagen und andere Optionen auszuprobieren oder Veränderungen vorzunehmen. Es ist dadurch wichtig, verschiedene Strategien zu kennen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können (vgl. Brunsting, 2011, S. 84f).

- **Arbeitsspeicher**

Der Arbeitsspeicher umfasst die Fähigkeit, Informationen kurzfristig abzuspeichern und mit ihnen zu arbeiten. Ist diese exekutive Funktion gut ausgebildet, wird das Füllen komplexer Entscheidungen, das Ausführen von vielschichtigen Handlungen und das Lernen vereinfacht. Der Arbeitsspeicher ist verbunden mit dem Langzeitspeicher. Dieser erstellt Verknüpfungen zu bereits Gelerntem und speichert Informationen für längere Zeit. Durch einen guten Arbeitsspeicher können beispielsweise mehrteilige Instruktionen verstanden, Zwischenresultate im Kopf behalten oder eine Knobelaufgabe gelöst werden (vgl. Brunsting, 2011, S. 99f).

- **Selbststeuerung/Selbstregulation**

Die Selbststeuerung/Selbstregulation umfasst die Fähigkeit, sich selber zu steuern und somit eine gewisse Kontrolle über seine Impulse zu besitzen. Diese Fähigkeit umfasst mehrere

Aspekte, welche dazu beitragen, soziale, emotionale und kognitive Situationen erfolgreich zu meistern. Ein Teilaspekt ist die Steuerung der Aufmerksamkeit, welche aufgebaut und aufrecht gehalten werden soll, solange dies notwendig ist. Ein weiterer Punkt der Selbststeuerung/Selbstregulation betrifft die Steuerung des Affekts. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, seine Emotionen so zu kontrollieren, dass ein Ziel erreicht werden kann. Ein Beispiel dazu ist die Frustrationsregulation beim Lösen einer Aufgabe. Auch zur Selbststeuerung/Selbstregulation gehört die Impulskontrolle, die das Denken vor dem Handeln ermöglicht. Durch eine gute Impulskontrolle ist es einem Schulkind beispielsweise möglich, die Hand aufzustrecken, bevor es etwas dazwischenruft. Schliesslich sind auch das Anpacken von Aufgaben und das Ausführen der Aufgabe bis zum Ende Bereiche der Selbststeuerung/Selbstregulation. Diese Komponenten beinhalten, einen Auftrag ohne Verzögerung anzugehen, das Ziel im Auge zu behalten und die Aufgabe rechtzeitig und vollständig zu beenden (vgl. Brunsting, 2011, S. 110-158).

- **Metakognition**

Unter Metakognition wird die Fähigkeit verstanden, die „Sicht von oben“ einzunehmen und einen Blick auf sich oder die Situation zu werfen. Sich zu evaluieren und zu überwachen gehört auch in den Bereich der exekutiven Funktion der Metakognition. Durch eine gut ausgebildete Metakognition weiss man Bescheid über sich als Lernenden, kann Lernstrategien anwenden und Fehler finden oder diese korrigieren. Zudem dient sie im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung als eine Möglichkeit, Aufgaben, sich selbst oder die Welt aus der „Adlerperspektive“ zu betrachten (vgl. Brunsting, 2011, S. 182).

- **Handlungskontrolle**

Die Handlungskontrolle umfasst die Fähigkeit der exekutiven Funktionen, welche das auf Handlungen Zurückblicken, das Reflektieren von Handlungen und falls nötig das Korrigieren von Handlungen beinhaltet. Dabei können bewusste und unbewusste Handlungen evaluiert und kontrolliert werden. Kontrollhandlungen zeigen auf, wo man in der Zielerreichung steht und ob allenfalls Verhaltensänderungen folgen sollten. Das Innehalten und das Anstellen von Überlegungen zum Verlauf soll dem Motto „Hauptsache gemacht“, das viele Lernenden innehaben, entgegenwirken (vgl. Brunsting, 2011, S. 165f).

2.4.2 Exekutivfunktionen nach Dawson und Guare

Dawson und Guare beschreiben die exekutiven Funktionen als im Gehirn angesiedelte Fähigkeiten, welche man benötigt, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Exekutive Funktionen dienen dem zielgerichteten Vorgehen, dem Planen und Initiieren von Handlungen sowie dem Dranbleiben an einem Auftrag. Auch sind die exekutiven Funktionen aus Sicht der Autoren notwendig, um eigene Impulse zu kontrollieren und Emotionen zu regulieren. Sie unterscheiden dabei elf Teilaspekte: Die Reaktionshemmung, das Arbeitsgedächtnis, die emotionale Regulation, die Aufmerksamkeitssteuerung, das Initiieren von Handlungen, das Planen/Setzen von Prioritäten, die Organisation, das Zeitmanagement, die zielgerichtete Beharrlichkeit, die Flexibilität und die

Metakognition (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 8-23). In der folgenden Tabelle werden die Funktionen definiert.

Tabelle 1: Definition exekutiver Funktionen (Dawson & Guare, 2016, S. 25f)

Exekutive Funktion	Definition
Reaktionshemmung	Die Fähigkeit zu denken, ehe man handelt, das heisst dem Drang, sofort etwas zu sagen oder zu tun, zu widerstehen.
Arbeitsgedächtnis	Die Fähigkeit, Informationen im Gedächtnis zu behalten, während man eine komplexe Aufgabe ausführt. Dazu gehört die Fähigkeit, auf vergangene Lernprozesse oder Erfahrungen zurückzugreifen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse auf die aktuelle Situation anzuwenden beziehungsweise in die Zukunft zu projizieren.
Emotionale Regulation	Die Fähigkeit, sich emotional zu beherrschen, um bestimmte Ziele zu erreichen, Aufgaben zu erledigen oder das eigene Verhalten zu steuern.
Aufmerksamkeitssteuerung	Die Fähigkeit, in einer Situation oder bei einer Aufgabe aufmerksam zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, auch wenn man müde ist oder sich langweilt.
Initiieren von Handlungen	Die Fähigkeit, Vorhaben ohne unnötiges Aufschieben effizient und rechtzeitig anzugehen.
Planen/Setzen von Prioritäten	Die Fähigkeit, einen Plan aufzustellen, um ein Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe zu lösen. Dazu gehört auch die Fähigkeit zu entscheiden, worauf man sich konzentrieren sollte und was eher unwichtig ist.
Organisation	Die Fähigkeit, Ordnungssysteme zu schaffen und beizubehalten, sodass Informationen und Materialien jederzeit wieder auffindbar sind.
Zeitmanagement	Die Fähigkeit abzuschätzen, wieviel Zeit man hat, wofür man sie verwenden will, wie man im festgesetzten Rahmen bleibt und Abgabefristen einhält. Dazu gehört ein Gefühl dafür, dass Zeit wichtig ist.
Zielgerichtete Beharrlichkeit	Die Fähigkeit, ein Ziel zu haben und es bis zur Erfüllung zu verfolgen, ohne von konkurrierenden Interessen davon abgehalten oder abgelenkt zu werden.
Flexibilität	Die Fähigkeit, Pläne angesichts von Hindernissen, Rückschlägen, aktuellen Informationen oder Fehlern neu ausrichten zu können. Es geht also darum, sich an verändernde Bedingungen anzupassen.
Metakognition	Die Fähigkeit, in einer Situation gedanklich zurückzutreten und sich selbst und die eigene Problemlösung distanziert zu betrachten. Es geht also darum, sich selbst zu beobachten und das eigene Handeln sowie die eigene Person kritisch zu reflektieren (zum Beispiel: „Wie mache ich das?“, oder „wie bin ich vorangekommen?“).

2.5 Gewähltes Modell der exekutiven Funktionen für die Masterarbeit

Nach den oben beschriebenen Erklärungsansätzen exekutiver Funktionen stellt sich die Frage, wie weit eine eindeutige Abgrenzbarkeit möglich ist. Hälbling erwähnt, dass bei diversen Autoren Überschneidungen vorkommen, insbesondere mit den Konzepten der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses (vgl. Hälbling, 2008, S. 16).

Um solche Überschneidungen der verschiedenen Konzepte transparent zu machen, haben wir die verschiedenen Unterteilungen der in diesem Kapitel beschriebenen Autoren miteinander verglichen. Dazu wurde als Basismodell die Aufteilung der exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011) gewählt. Auf Grund der Definitionen der verschiedenen Unterkategorien (siehe Kapitel 2.4.1) haben wir die Unterteilungen von Dawson und Guare (2016), Walk und Evers (2013), Kubesch (2013), Stuber-Bartmann (2017), Roebers, Röthlinsberger, Neuenschwander und Cimeli (2014), Drechsler und Steinhausen (2013) sowie Drechsler (2007) zugeordnet. Dabei haben sich vor allem Überschneidungen in fünf Unterkategorien herausgebildet, welche alle mindestens drei Mal erwähnt wurden. Wenn man bei den Begrifflichkeiten von Brunsting (2011) bleibt, heissen diese Kategorien wie folgt:

- Handlungsplanung
- Zeitgefühl und Zeitmanagement
- Flexibilität des Verhaltens
- Arbeitsspeicher
- Selbststeuerung/Selbstregulation

Der Vergleich der verschiedenen Unterteilungen der exekutiven Funktionen der für die Arbeit ausgewählten Autoren sowie die daraus folgenden Überschneidungen sind in Tabelle 2 erkennbar:

Tabelle 2: Zuordnungstabelle: Vergleich der verschiedenen Unterteilungen der exekutiven Funktionen der für die Arbeit ausgewählten Autoren.

Exekutive Funktionen nach Brunsting (2011)	Exekutive Funktionen nach Dawson und Guare (2016)	Exekutive Funktionen nach Walk und Evers (2013), Kubesch (2013), Stuber-Bartmann (2017)	Exekutive Funktionen nach Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander und Cimeli (2014)	Exekutive Funktionen nach Drechsler & Steinhausen (2013) und Drechsler (2007)
Handlungsplanung	Planen/Setzen von Prioritäten			Problemlösen und Planen
Organisation des Verhaltens	Organisation			
Zeitgefühl und Zeitmanagement	Zeitmanagement			Aufgabenorganisation
Flexibilität des Verhaltens	Flexibilität	Kognitive Flexibilität	Flexible Aufmerksamkeitssteuerung	Wechseln
Arbeitsspeicher	Arbeitsgedächtnis	Arbeitsgedächtnis	Arbeitsgedächtnis	Aufrechterhalten und Erneuern von Informationen im Arbeitsspeicher
				Enkodier- und Abrufstrategien
Selbststeuerung/ Selbstregulation	Reaktionshemmung	Inhibition	Inhibition	Hemmen
	Emotionale Regulation			
	Aufmerksamkeitssteuerung			Aufmerksamkeitsverteilung und Konfliktverarbeitung
	Initiieren von Handlungen			Initiieren
	Zielgerichtete Beharrlichkeit			
Metakognition	Metakognition			
Handlungskontrolle				Monitoring/ Überwachung

Wie bereits zu Beginn des Kapitels 2.1 beschrieben, bestehen auch bei der grundlegenden Kurzdefinition der exekutiven Funktionen Überschneidungen. Die verschiedensten Autoren halten fest, dass die Planung, die Kontrolle und die Überprüfung des eigenen Handelns im Zentrum stehen.

Auf Grund der ausgewählten Literatur und den festgestellten Überschneidungen leiten wir für unsere Arbeit folgende Definition ab:

Exekutive Funktionen sind geistige Fähigkeiten, welche der Planung, der Kontrolle und der Überprüfung des eigenen Handelns dienen.

Als die wichtigsten exekutiven Funktionen betrachten wir die folgenden Fähigkeiten und sprechen dabei von Teilkompetenzen:

- **Handlungsplanung**
- **Zeitgefühl und Zeitmanagement**
- **Flexibilität des Verhaltens**
- **Arbeitsspeicher**
- **Selbstregulation**

Bei der Erläuterung dieser Teilkompetenzen und der Begrifflichkeit beziehen wir uns auf Brunsting (2011) (siehe Kapitel 2.4.1). Die Teilkompetenz Selbststeuerung/Selbstregulation nennen wir einfachheitshalber ausschliesslich Selbstregulation.

Im Folgenden werden die Teilkompetenzen nochmals kurz erläutert:

Handlungsplanung:

Die Handlungsplanung ist die Fähigkeit, sich ein Ziel und Prioritäten zu setzen, sich einen Plan zurechtzulegen und Wege zu finden, welche eine Zielerreichung möglich machen (vgl. Brunsting, 2011, S. 41).

Zeitgefühl und Zeitmanagement:

Zeitgefühl und ein gutes Zeitmanagement ist eine „innere Uhr“, welche hilft, den Aufwand für einen Auftrag einzuschätzen, pünktlich zu sein und seine verbleibende Zeit effizient einzuteilen (vgl. Brunsting, 2011, S. 74).

Flexibilität des Verhaltens:

Flexibilität des Verhaltens bedeutet, auf unerwartete Änderungen einzugehen und den vorbereiteten Plan anzupassen. Bei neuen Informationen, Rückschlägen, Fehlern oder Hindernissen hilft flexibles Verhalten sich darauf einzustellen, neue Wege einzuschlagen und andere Optionen auszuprobieren oder Veränderungen vorzunehmen (vgl. Brunsting, 2011, S. 84f.).

Arbeitsspeicher:

Der Arbeitsspeicher umfasst die Fähigkeit, Informationen kurzfristig abzuspeichern und mit ihnen zu arbeiten. Ist diese exekutive Funktion gut ausgebildet, wird das Fällen komplexer Entscheidungen, das Ausführen von vielschichtigen Handlungen und das Lernen vereinfacht (vgl. Brunsting, 2011, S. 99f).

Selbstregulation:

Die Selbstregulation umfasst die Fähigkeit, sich selber zu steuern und somit eine gewisse Kontrolle über seine Impulse zu besitzen. Diese Fähigkeit umfasst mehrere Aspekte, welche dazu beitragen soziale, emotionale und kognitive Situationen erfolgreich zu meistern, wie die Steuerung der Aufmerksamkeit und des Affekts, die Emotions- und Frustrationsregulation oder das Anpacken und zu Ende bringen von Aufgaben (vgl. Brunsting, 2011, S. 110-158).

2.6 Entwicklung exekutiver Funktionen

In diesem Kapitel wird auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen eingegangen. Im ersten Teil werden die neurobiologischen Grundlagen zu diesen geistigen Fähigkeiten erläutert, bevor im zweiten Teil des Kapitels auf die zeitliche Entwicklung eingegangen wird.

2.6.1 Exekutive Funktionen und das Gehirn – neurobiologische Grundlagen

Dank moderner Wissenschaft kann das Gehirn nicht nur von aussen betrachtet werden. Sie ermöglicht, Informationen zur Funktionsweise des Gehirns zu erhalten und seine Abläufe zu beobachten. Auf Grund dessen kann man sagen, was beim Lernen, welches sich im Gehirn vollzieht, passiert. Das Gehirn eines Erwachsenen besteht aus ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen, sogenannten Neuronen. Deren Auftrag besteht darin, Informationen zu verarbeiten, an andere Neuronen weiterzuleiten oder sie zu speichern. Ein Neuron ist aus einem Zellkörper, vielen Dendriten und einem Axon zusammengesetzt (vgl. Kubesch, 2013, S. 6f). Eine schematische Darstellung des Neurons ist in Abbildung 3 ersichtlich.

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Neurons (vgl. Kubesch, 2013, S. 6).

Das Axon wird benötigt, um Informationen an weitere Neuronen zu leiten. Durch elektrische Nervenimpulse können Axone diese Informationen weitergeben, indem sie an den Dendriten oder am Zellkörper des Empfängerneurons ansetzen. Die Übertragung der Impulse findet auf chemischen Weg an den Synapsen statt. Die Anzahl Synapsen beträgt ungefähr 100 Billionen, ist dementsprechend unvorstellbar gross. Sobald ein Impuls bei einer Synapse eintrifft, öffnet sich im Innern der Synapse ein Bläschen (Vesikel) und es strömen Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, aus. Diese verschmelzen mit der Wand der Synapse und aktivieren das Empfängerneuron. Die Übertragung der Nervenimpulse ist in Abbildung 4 schematisch dargestellt. Wie stark diese Aktivierung ist, hängt mit der Synapsenstärke zusammen. Je mehr Impulse diese Synapse erreichen, desto stärker wird das Empfängerneuron erregt. Synapsen können dementsprechend durch den Gebrauch wachsen und ihre Verbindung verbessert sich. Bei Nichtgebrauch bilden sich die Synapsen wieder zurück. Es kommt demnach auf das Wiederholen an, sei es beim Erwerb von Fertigkeiten und Fähigkeiten, beim Erlernen von Regeln oder bei Einstellungen und Haltungen (vgl. Kubesch, 2013, 7f).

Abbildung 4: Schematische Darstellung zur Übertragung von Nervenimpulsen (Kubesch, 2013, S. 7).

Wie eben erwähnt, kommunizieren Nervenzellen primär durch die Ausschüttung von Neurotransmittern an den Synapsen. Einer dieser Neurotransmitter ist das Serotonin, welches im Körper und im Gehirn vorkommt. Das Serotonin beeinflusst fast alle zentralnervös gesteuerten Funktionen im Gehirn und ist unter anderem wichtig für die Regulation von Stimmung, Stressverarbeitung, Gedächtnis und Aggression. Ein weiterer wichtiger Neurotransmitter ist das Dopamin. In unserem Körper gibt es vier Dopaminsysteme. Eines ist zuständig für die Steuerung der Bewegungsabläufe und ein anderes für den Hormonhaushalt. Zwei Systeme sind für die für Motivations- und Lernprozesse zuständig und somit für die exekutiven Funktionen elementar. Das eine regt die Ausschüttung von Stoffen an, die ein positives Gefühl erzeugen, und das andere System regt durch das Dopamin, welches direkt zum Frontalhirn geht, die exekutiven Funktionen an und ist sozusagen ein körpereigenes Belohnungssystem. Durch dieses Belohnungssystem erhalten Ereignisse eine Bedeutung, denn Lust und Lernen hängen stark zusammen (vgl. Kubesch, 2013, S. 17-20).

Wie bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnt, findet Lernen im Gehirn statt. Dabei hat jeder Bereich des Gehirns seine Aufgaben. Das exekutive System befindet sich im Frontalhirn, welches auch präfrontaler Kortex oder Frontallappen genannt wird. Auf Grund dessen spricht man bei exekutiven Funktionen auch von Frontalhirnfunktionen. Im präfrontalen Kortex entwickeln sich die geistigen Grundlagen zur Selbstregulation; er ist sozusagen die Steuerzentrale unseres Gehirns (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9). In Abbildung 5 ist das menschliche Gehirn mit der ungefähren Verteilung wichtiger Funktionen ersichtlich.

Abbildung 5: Das menschliche Gehirn mit der ungefähren Anordnung wichtiger Funktionen (Dawson & Guare, 2016, S. 31).

Es besteht die Vermutung, dass neben dem präfrontalen Kortex auch andere Bereiche an der Entwicklung der exekutiven Funktionen beteiligt sind. Erwiesen ist, dass die präfrontalen Systeme zu den letzten Bereichen des Gehirns gehören, die sich in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter entwickeln (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 31f).

2.6.2 Zeitliche Entwicklung der exekutiven Funktionen

Stuber-Bartmann schreibt, dass Kinder nicht mit gut oder schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen zur Welt kommen. Vielmehr ist es ein Potenzial, das Kinder besitzen, um diese zu entwickeln. Dieser Prozess geht jedoch sehr langsam vonstatten und dauert ab der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter an (vgl. Stuber-Bartmann, 2017, S. 17).

Diese lange Entwicklungsphase hängt mit der Reifung des Frontalhirns zusammen. Die Entwicklungsdauer wird als Hauptursache für den Verhaltensunterschied zwischen Kindern und Erwachsenen angesehen. Solange dieser Reifungsprozess läuft, sind die exekutiven Funktionen noch nicht voll einsatzfähig (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 18).

Exekutive Funktionen können jedoch bereits bei Kleinkindern beobachtet werden. So ist schon bei einjährigen Kindern zielorientiertes Handeln erkennbar. Mit etwa 18 Monaten können ein Arbeitsgedächtnis und Ansätze von inhibitorischem Verhalten erkennbar sein. Eine längere Entwicklungsdauer wird dem strategischen Arbeitsgedächtnis, dem Problemlösen und dem Fällen von emotionalen Entscheiden zugesprochen. Die Entwicklung der exekutiven Funktionen verläuft jedoch in unterschiedlichen Mustern und nicht stetig. Eine Abflachung der Entwicklungskurve ist besonders zu Beginn der Adoleszenz häufig der Fall. Auch eine Regression kann sich abzeichnen und als Übergang für eine neue Entwicklungsphase betrachtet werden (vgl. Drechsler und Steinhausen, 2013, S. 19).

Ein grosser Entwicklungsschritt im Bereich der exekutiven Funktionen beginnt mit der Entstehung der Sprache beim Kleinkind, da diese hilft, Pläne zu machen sowie Gedanken und Handlungen zu strukturieren. Im Kindergartenalter lernen die Kinder Personen und Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und Impulse zu kontrollieren. In dieser Phase ist eine schnelle und deutliche Steigerung der exekutiven Funktionen erkennbar. Im Vorschulalter und in den ersten Schuljahren brauchen die Schülerinnen und Schüler Unterstützung beim Erwerb von weiteren exekutiven Funktionen, damit sie die Aufmerksamkeit fokussieren, den Arbeitsspeicher aufbauen und flexible Problemlösungen finden können. Dies soll sie befähigen, mit der Zeit selbständig ihre Handlungen und ihr Verhalten zu planen, zu steuern und zu überwachen (vgl. Stuber-Bartmann, 2017, S. 17f).

Walk und Evers sprechen von zwei grossen Reifungsschüben. Der erste findet im Alter zwischen drei und sechs Jahren statt und der zweite zwischen acht und elf Jahren. Ab der Pubertät entwickeln sich die exekutiven Funktionen deutlich langsamer. Dabei betonen auch diese Autoren, wie unterschiedlich die Entwicklung bei den Kindern ablaufen kann (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 19f). Die Entwicklungsphasen sind in Abbildung 6 dargestellt.

Entwicklung exekutiver Funktionen

Abbildung 6: Phasen der Entwicklung exekutiver Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2103, S. 20).

2.7 Bedeutung exekutiver Funktionen

Exekutive Funktionen sind notwendig, um Herausforderungen in der Schule, im Beruf und in allen anderen Lebensbereichen zu bewältigen. Bedeutsam sind sowohl Fachkenntnisse wie auch sozial-emotionale Fähigkeiten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 26). Im Folgenden wird die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für den Bereich Schule und Lernen sowie für das tägliche Leben beschrieben.

2.7.1 Schule und Lernen

Sobald es um komplexe Handlungen geht, sind exekutive Funktionen gefordert. Die Schule ist ein Lernfeld, das häufig solche Handlungen verlangt, da andauernd sozial, emotional und kognitiv gelernt wird. Vor allem in den letzten Jahren hat die Komplexität zugenommen, da in der modernen Schule Unterrichtsformen, in welchen die Schülerinnen und Schüler sich häufig selber steuern müssen, verbreiteter sind als früher (vgl. Brunsting, 2014, S. 271f).

Viele komplexe Kompetenzen, welche als Voraussetzung für das Lernen betrachtet werden, gehören in den Bereich der exekutiven Funktionen. So hilft beispielsweise ein gutes Arbeitsgedächtnis dabei, sich Zwischenrechnungen zu merken oder mehrschrittige Anweisungen zu befolgen. Für das Lösen einer Aufgabe ist es wichtig zu planen, sich Ziele zu setzen und dann logisches und strategisches Denken anzuwenden. Die Aufmerksamkeitslenkung ist ein zentraler Punkt, damit beispielsweise die Information der Lehrperson im Zentrum steht und nicht die Vögel vor dem Fenster. Ausserdem muss man mit Frust umgehen können, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt und man soll fähig sein, seine Impulse beispielsweise das Aufgabenblatt zu zerreißen- zu kontrollieren. Hinzu kommt, dass immer wieder Entscheidungen gefällt werden müssen, wie zum Beispiel, mit welcher Aufgabe begonnen werden soll. Das kreative Denken ist unter anderem beim Schreiben einer Geschichte gefordert, bevor man dann den Handlungsverlauf der Schreibearbeit reflektieren und eventuell anpassen muss (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30).

Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander und Cimeli schreiben, dass exekutive Funktionen bereits im Vorschulalter eine wichtige Rolle spielen und beim Schulübertritt einen wesentlichen Beitrag zur Schulbereitschaft der Kinder leisten. Zentral sind die Funktionen jedoch nicht nur beim Schuleintritt, sondern auch für die weitere Schullaufbahn. Auf lange Sicht können exekutive Funktionen zu besseren Schulabschlüssen und erfolgreicherem Berufsausbildungen führen. Enge Zusammenhänge zwischen

Schulleistungen und exekutiven Funktionen wurden vor allem im Sprachunterricht in den Bereichen Lesefähigkeit, Textverständnis sowie Wortschatz und im Mathematikunterricht in den Bereichen Grundrechenarten, Lösen von Textaufgaben, Beweisführung und bei weiteren Aspekten festgestellt (vgl. Roebers et al., 2014, S. 15f).

Exekutive Funktionen sind für die Lernleistung von zentraler Bedeutung. Sie sind für den Schulerfolg aussagekräftiger als der Intelligenzquotient, denn sie bilden die Grundlage für gelingendes Lernen. Man kann seine Potenziale (IQ) nur dann gut nutzen, wenn man in der Lage ist, sich selbst gut zu regulieren. (Stuber-Bartmann, 2017, S. 18)

2.7.2 Im täglichen Leben

Nicht nur in der Schule, sondern auch im Umgang mit anderen sind exekutive Funktionen elementar. Denn die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Emotionen angemessen auszudrücken sowie Perspektiven zu übernehmen und Gefühle bei Mitmenschen zu erkennen, sind für die soziale Interaktion von grosser Bedeutung. Auch das flexible sich Einstellen auf verschiedene Interaktionspartner, das kurzzeitige Erinnern an Abmachungen und Instruktionen oder das Aushandeln von Regeln für ein Spiel sind Situationen, in welchen exekutive Fähigkeiten für den Umgang mit Mitmenschen wichtig sind. Kauer und Roebers (2012) haben diesbezüglich eine Studie lanciert. Sie konnten nachweisen, dass sich zurückgewiesene von beliebten Kindern einer Klasse unterscheiden lassen durch weniger gute Reaktionshemmung und ein schlechteres Arbeitsgedächtnis. Es lässt sich also festhalten, dass exekutive Funktionen in der sozialen Interaktion helfen und auch förderlich sind, um langfristige Freundschaften zu knüpfen und positive Beziehungen aufrecht zu erhalten (vgl. Roebers et al., 2014, S. 16f).

Auch Walk und Evers betonen die Relevanz der exekutiven Funktionen für sozial-emotionale Kompetenzen. Diese Kompetenz ermöglicht den Kindern unter anderem, Freundschaften zu schliessen, Rücksicht zu nehmen, anderen zu helfen, zuzuhören, zu teilen oder Kompromisse einzugehen. Dafür müssen sie ihre eigenen Gefühle wahrnehmen können, fähig sein sich mitzuteilen und auszudrücken, sie müssen die Perspektivenübernahme beherrschen und sich selber regulieren können. Diese Aspekte beherrschen Kinder mit gut ausgebildeten exekutiven Funktionen besser und haben somit eine gute Grundlage, um sozial-emotional kompetente Jugendliche und Erwachsene zu werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 26-29).

2.8 Mögliche Förderansätze

Ursprünglich wurden Möglichkeiten zur Förderung der exekutiven Funktionen für den Bereich der Lernbehindertenpädagogik entwickelt. Dies geschah bereits in den 1970er-Jahren. Mehr und mehr fanden diese jedoch auch Anwendung in breiten Feldern und sind heute Bestandteil der Pädagogik, der Psychologie und der Psychotherapie (vgl. Brunsting, 2011, S. 14).

In der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, die exekutiven Funktionen im Alltag aller Kinder zu trainieren. Im Folgenden werden zentrale Förderansätze aufgezeigt.

2.8.1 Kognitive Förderung und deren Grundsätze

Im Bereich der kognitiven Förderung gibt es verschiedene Fördermassnahmen. Walk und Evers zeigen die Relevanz vom passenden Gestalten von Lernmöglichkeiten auf. Dabei spielt die Interaktion eine wesentliche Rolle. Kinder sollen beispielsweise aufgefordert werden mitzudenken oder um Merkhilfe gebeten werden. Dabei können gezielte Hilfestellungen die Kinder beim Bewerkstelligen ihrer Aufgaben unterstützen. Passende Hilfsmittel können beispielsweise Pläne oder visuelle und auditive Signale sein. Die Autoren setzen dabei die unterschiedlichen Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen nicht ins Zentrum. Somit liegt der Fokus weniger auf dem geeigneten Fördermittel als auf der Art und Weise der Förderung. Dabei gelten folgende vier Grundsätze (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35-40):

- **Gelegenheiten schaffen**

Damit ein Kind möglichst viel selbstreguliert handeln kann, braucht es genügend Handlungsfreiraum. Es muss immer wieder die Möglichkeiten erhalten, selbstständig nach Lösungen zu suchen und verschiedene Verhaltensweisen zu erproben und zu üben.

- **Positive Emotionen wecken**

Sobald Lerninhalte mit positiven Emotionen verknüpft werden, können sie schneller abgespeichert und länger im Gedächtnis behalten werden. Denn der Mensch lernt besonders effizient, wenn er dabei Freude empfindet.

- **Herausforderungen bieten**

Bei der Förderung der exekutiven Funktionen soll der individuelle Entwicklungsstand der Kinder beachtet werden. Somit muss die Komplexität der Aufgabe oder der Situation angepasst sein, damit im Idealfall weder Unter- noch Überforderung eintritt.

- **Soziale Situationen schaffen**

Um gut miteinander klarzukommen, sind exekutive Funktionen elementar. Perspektivenübernahme und Selbstregulation werden vor allem im sozialen Kontext benötigt. Daher sollen Gelegenheiten geboten werden, in sozialen Situationen von und mit anderen zu lernen.

2.8.2 Förderung durch Sport und Bewegung

Bezüglich der Aufmerksamkeitssteuerung, der Hemmung von spontanen Impulsen und Emotionen und der Arbeitsgedächtnissteuerung haben Studien einen positiven Zusammenhang von körperlicher Fitness und exekutiven Funktionen erwiesen. Gehirne von körperlich leistungsfähigeren Menschen arbeiten demnach effizienter als Gehirne von Menschen mit geringerer Fitness. Die Palette von geeigneten Aktivitäten ist breit. Sei es bei koordinativem oder auf Ausdauer ausgerichtetem Sportunterricht, bei Kampfsportarten, bei Yoga, bei Mannschafts- oder bei Individualsport, es müssen oftmals sekundenschnell Entscheidungen getroffen, Impulse kontrolliert, die Aufmerksamkeit voll auf

die motorische Aufgabe gerichtet, Emotionen gesteuert und Spielverläufe abgespeichert werden (vgl. Kubesch, 2013, S. 30f).

Verschiedene biologische Prozesse, die durch körperliche Betätigung verbessert werden, unterstützen die Entwicklung exekutiver Funktionen. Darüber hinaus fördert die Ausführung und ständige Überwachung komplizierter Bewegungsabläufe das exekutive System. Bei Aktivitäten und Bewegungsspielen in Gruppen sind die Spieler gefordert, ihr Bewegungsverhalten und das der Mitspieler zu berücksichtigen. Dafür benötigen sie ihre exekutiven Funktionen. (Walk & Evers, 2013, S. 43)

2.8.3 Förderung durch geeignete Aufgabentypen

Brunsting nennt vier Aufgabentypen, welche die exekutiven Funktionen fördern (vgl. Brunsting, 2011, S. 37ff):

- **Problemlöseaufgaben**

Aufgaben wie Rätsel, Logicals, fiktive oder reale Alltagsgeschichten sind herausfordernd und lassen durch die mentale Handlung die reale Handlung vorbereiten.

- **Lernaufgaben**

Was man häufig macht, das kann man gut. Das Lernen hinterlässt im Gehirn Spuren und macht einen durch Lernen zum besseren „Lerner“. Es ist wichtig, dass gewisse Inhalte so gelernt werden, dass wir sie automatisiert haben und darüber verfügen können.

- **Experimente**

Wenn man das Resultat noch nicht genau weiss, was bei einem Experiment der Fall ist, wird das Dopaminsystem angeregt und man wird neugierig. Dieser Aufgabentyp eignet sich dadurch auch sehr gut, um exekutive Funktionen zu trainieren.

- **Lerntagebücher, Notizen, Logbücher etc.**

Durch Notizen werden Gedankengänge sichtbar und hinterlassen auch Spuren im Gehirn. Beobachtungen werden durch Niederschreiben oder Zeichnen bewusst gemacht sowie bewusst gehalten, und auch Fortschritte und bereits Erreichtes wird sichtbar.

2.8.4 Indirekte Förderung durch unterstützende Massnahmen/ Coaching

Stuber-Bartmann beschreibt, dass unterstützende Massnahmen den Kindern ein Grundgerüst geben können, damit sie ihre exekutiven Funktionen trainieren können. Diese Massnahmen sind beispielsweise im Bereich der Gruppeneinteilung, der Interaktion oder der Aufgabenanpassung durchzuführen und können bei den Kindern zu einer Verbesserung im selbstregulierenden Handeln führen (vgl. Stuber-Bartmann, 2017, S. 23-28).

Brunsting nennt auch das Coaching als gute Fördermöglichkeit. Durch die Unterstützung des Lernenden mittels Strukturen, Supervision und Feedback während eines Prozesses sowie der Hilfe beim Setzen von realistischen Zielen und Prioritäten können exekutive Funktionen verbessert werden.

2.8.5 „Hill“, „Skill“ und „Will“

Moran und Gardener fassen das, was für das Lernen und die Entwicklung der exekutiven Funktionen wichtig ist, in drei Wörtern zusammen: „Hill“, „Skill“ und „Will“ (vgl. Moran & Gardener; zitiert nach Brunsting, 2011, S. 20). Auf Deutsch könnten die drei Wörter mit „Ziel“, „Fertigkeiten“ und „Willen“ gleichgesetzt werden. Um zu lernen, braucht es eine herausfordernde Aufgabe oder ein klares Ziel vor Augen. Zudem braucht man das nötige Werkzeug, beziehungsweise die Fertigkeiten, um das Ziel zu erreichen. Eine elementare Rolle spielt dabei auch das Aufbauen und Erhalten des Willens, um dem Ziel näher zu kommen (vgl. Brunsting, 2011, S. 20).

2.8.6 Förderprogramme

Es bestehen bereits einige Programme zur Förderung von exekutiven Funktionen. Diese können auf Computer basiert sein oder beinhalten ganze Unterrichtsphilosophien und zeigen vor allem Wirkung, wenn bei der Schülerin oder beim Schüler ein längerfristiges Interesse geweckt werden kann. Bekanntere Programme sind „Tools of the Mind“ (Bodrova & Leong, 2007), „Montessori“ (Montessori, 1949, Lloyd, 2011) oder „PATHS“ (Kusché & Greenberg, 1994, Riggs et al., 2006) (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 145-160). Auf diese Förderprogramme wird in diesem Rahmen nicht weiter eingegangen.

2.8.7 Spielerische Förderung

Stuber–Bartmann nennt gezielt eingesetzte Spielformen eine wichtige Ebene der Förderung der exekutiven Funktionen (vgl. Stuber-Bartmann, 2017, S. 23). Spiele und die Aussicht auf einen Gewinn regen unser Dopaminsystem an und sind dadurch in der Regel die motivierendste Trainingsform der exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 38).

Auch Walk und Evers betonen, dass durch Spielen automatisch einige exekutive Funktionen trainiert werden. Aber auch das gezielte Training kann durch Spiele durchgeführt werden. Viele Kompetenzen und Fähigkeiten des Spieles bauen auf exekutiven Funktionen auf. Einige wichtige Fähigkeiten für erfolgreiches Spielen sind in Abbildung 7 erkennbar (vgl. Walk & Evers, S. 44).

Abbildung 7: Fähigkeiten basierend auf exekutiven Funktionen, welche für erfolgreiches Spielen notwendig sind (vgl. Walk & Evers, 2013, S.44)

Spiele sind auf unterschiedliche Arten herausfordernd. So können bereits das Merken von Regeln, das Abwarten, bis man an der Reihe ist oder das regelkonforme Verhalten eine Herausforderung darstellen. Kinder mit weiter entwickelten exekutiven Funktionen können besser mit Niederlagen umgehen, Spielzüge anderer im Blick behalten, Strategien verfolgen und anpassen sowie sich auf Regeländerungen einstellen. Der soziale Kontext, in welchem Spiele meistens stattfinden, fordert und fördert zudem Fähigkeiten, welche den exekutiven Funktionen zugeschrieben werden, wie beispielsweise aufeinander Rücksicht nehmen oder sich auf andere einstellen. Die vier Grundsätze von Walk und Evers zur Förderung der exekutiven Funktionen (siehe Kapitel 2.8.1) sind im Spiel alle gegeben. In der sozialen Situation des Spiels bekommt das Kind die Gelegenheit, den eigenen Handlungsspielraum zu nutzen und sein Verhalten gezielt zu steuern, es ist herausgefordert und positive Emotionen werden geweckt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44ff).

2.9 Zusammenfassung der Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung zu den exekutiven Funktionen

Zu den exekutiven Funktionen gibt es keine einheitliche Definition. Vor allem in der Unterteilung in „Unterfunktionen“ gibt es unterschiedliche Ansichtsweisen. In der kognitiven Neurowissenschaft mit den Vertretern Stuber-Bartmann (2017), Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander und Cimeli (2014), Kubesch (2013) und Walk und Evers (2013) wird in drei Bereiche unterteilt. Sie nennen diese Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität (bei et al. (2014) flexible Aufmerksamkeitssteuerung). In der klinischen Neurowissenschaft mit den Vertretern Drechsler & Steinhausen (2013) und Drechsler (2007) gibt es eine Hauptunterteilung nach basalen und komplexen Regulationsprozessen mit weiteren Abspaltungen. Nochmals eigene Systeme der Unterteilung zeigen Brunsting (2011) und Dawson und Guare (2016). Ausgehend von Brunstings (2011) Untergruppen Handlungsplanung, Organisation des Verhaltens, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung/Selbstregulation, Metakognition sowie Handlungskontrolle, wurde für diese Masterthesis ein Vergleich der Unterteilungen der exekutiven Funktionen angestellt. Am meisten Überschneidungen fanden sich in fünf Bereichen, welche nun Bestandteil der Definition für diese Arbeit sind. Diese lautet folgendermassen:

Exekutive Funktionen sind geistige Fähigkeiten, welche der Planung, der Kontrolle und der Überprüfung des eigenen Handelns dienen.

Als die wichtigsten Teilfunktionen werden die folgenden Fähigkeiten betrachtet:

- **Handlungsplanung**
- **Zeitgefühl und Zeitmanagement**
- **Flexibilität des Verhaltens**
- **Arbeitsspeicher**
- **Selbstregulation**

Mehr Einigkeit zeigen die ausgewählten Autoren bei der Entwicklung und der Bedeutung der exekutiven Funktionen. Der Sitz der exekutiven Funktionen befindet sich im Frontalhirn. Die Entwicklung dieser Hirnregion nimmt viel Zeit in Anspruch und dauert bis ins Erwachsenenalter an. Die grössten Fortschritte im Bereich der exekutiven Funktionen sind jedoch normalerweise im Kindesalter zwischen drei und elf Jahren erkennbar. Möglich ist es, die Entwicklung zu unterstützen. Dabei gibt es verschiedene Förderansätze. Die Förderung kann durch kognitive Inputs, durch Sport und Bewegung, durch das Anbieten von geeigneten Aufgabentypen, durch Unterstützungsmassnahmen oder durch Förderprogramme erfolgen. Für diese Arbeit elementar ist auch die Erkenntnis, dass die spielerische Förderung der exekutiven Funktionen einen wichtigen Stellenwert innehat.

Die Förderung ist relevant, da die Bedeutung der exekutiven Funktionen immens ist. Sie sind die Grundlage für gutes Lernen und ermöglichen es, soziale, emotionale und kognitive Kompetenzen aufzubauen.

Nach der theoretischen Auseinandersetzung zu den exekutiven Funktionen und einer festgelegten Definition für diese Masterthesis wird im Folgenden das Medium Spiel in den Fokus rücken.

3 Theoretische Auseinandersetzung – Spiel

In diesem Kapitel werden das Spiel genauer untersucht und die Definitionen sowie wichtige Erkenntnisse aus theoretischer Sicht beschrieben. Im Anschluss wird auf die Spielformen eingegangen und aufgezeigt, wie Kinder ausgehend vom eigenen Körper über das Spielen zunehmend differenziertere emotionale, soziale und kognitive Kompetenzen entwickeln, die in den Spielsituationen ihren Ausdruck finden. Im Abschnitt 3.3 wird die Bedeutung des Spielens aus historischer Perspektive, aus Sicht der Neurowissenschaft und der Psychologie dargestellt. Bevor im letzten Abschnitt das Spielkonstrukt Gesellschaftsspiele umschrieben wird, geht der vorhergehende auf das Spiel in der Heilpädagogik ein.

3.1 Begriffsklärung Spiel

Ein romantisches Spiel

Spielend leicht kamen sie einander näher, als sie sich ein spannendes Fussballspiel ansahen. Dann spielten sie mit der Fernbedienung ihres Fernsehgeräts und verfolgten eine spannende Szene aus dem Spielfilm „Spiel mir das Lied vom Tod“: In einem Pokerspiel wurde ein Falschspieler entlarvt und gleich darauf erschossen. Darauf beschlossen sie, einen Spaziergang am See zu machen und dem Spiel des Windes und den Wellen zuzusehen. Versonnen spielte sie mit ihren blonden Haaren, während er mit dem Gedanken spielte, sie durch Worte und Taten für sich zu gewinnen. Er sprach, wie in vielen Spielszenen schon gesehen, von Liebe und Treue. Sie fand Gefallen an seinen Wortspielen, dachte aber insgeheim, dass er mit ihr spielen wolle und nur auf ein Liebespiel aus wäre. ... Ernst ist schon zwei Jahre alt. Er spielt mit den Nerven seiner Mutter, weil er so gerne Verstecken spielt und nicht nur seine Spielsachen zu ungewöhnlichen Plätzen trägt, an denen sie niemand vermutet: für seine Mutter ein böses Spiel. (Fritz, 2004, S. 14)

Die vorhergehende Textpassage illustriert, in welcher unterschiedlichen Situationen oder Zusammenhängen das Wort „Spiel“ im alltäglichen Sprachgebrauch benutzt wird. Zudem werden mit diesem Wort verschiedenste Sachverhalte beschrieben und ganz unterschiedliche Aktivitäten werden mit Spielen bezeichnet. Wohl deshalb kennt der Begriff „Spiel“ in der Literatur auch keine allgemein anerkannte Definition. Traditionelle Klärungsversuche zum Spielbegriff gehen der Frage nach Definitionsmerkmalen nach, die allen Spielphänomenen gemeinsam sind. Dabei berufen sich die Autoren meist auf den niederländischen Kunsthistoriker Johan Huizinga. Seine zentralen Bestimmungsstücke des Spiels sind: freiwillige Handlung, „nicht so gemeint“, Ziel in sich selber, nach bindenden Regeln verrichtet, vom Gefühl der Spannung und Freude begleitet. In der angloamerikanischen Literatur werden Merkmale wie intrinsisch motiviert, mit positiven Emotionen verbunden, aktives Engagement und Flexibilität vorgezogen (vgl. Einsiedler, 1999, S. 10).

Auch Scheuerl nutzt die Idee der verschiedenen Definitionsmerkmale und legt die klassischen Theorien von Kant, Schiller und Fröbel wie Glasplatten übereinander und beschreibt die Momente des Spielerischen folgendermassen (vgl. Scheuerl, 1981, S. 41-44):

Tabelle 3: Momente des Spielerischen (vgl. Scheuerl, 1981, S. 41- 44)

Moment der Freiheit	Das Spiel ist frei von Ziel- und Zwecksetzungen, die ausserhalb seiner selbst liegen. Bei gewinnträchtigen Glücksspielen oder beim Leistungssport, wo sich die Spieler von Zwecksetzungen nicht freimachen, geht der Moment der Freiheit verloren.
Moment der inneren Unendlichkeit	Im Gegensatz zu Zweck- und Bedürfnishandlungen wie z. B. dem Arbeiten mit der Tendenz des Erledigens will das Spiel Ewigkeit, in Form ständiger Selbstwiederholung aus Spass oder als Ausdehnung der Zeit.
Moment der Scheinhaftigkeit	Spielen ist das Erzeugen von Bildern und meint die Fiktion eines „als-ob“. Doch auch der ästhetische Schein im Sinne von Schönheit oder Anmut kann sich im Spiel ausdrücken. Das Spiel kann in beiden Bedeutungen scheinhaft sein.
Moment der Ambivalenz	Spiele sind für die Beteiligten spannend, sonst kommen sie nicht zustande oder werden abgebrochen. Die Spannung entsteht aus der Offenheit des Ausgangs und wird besonders bei Wettkampfspielen sichtbar. Dies ist jedoch nur gegeben, wenn die Kräfteverhältnisse ausgeglichen sind. Wenn sich die Ambivalenz in Eindeutigkeit wandelt, erlischt das Spiel.
Moment der Geschlossenheit	Damit Spiele nicht gestaltlos werden, übernehmen vereinbarte Regeln, ein Spielplatz oder eine thematische Leitidee die Aufgabe der Begrenzung.
Moment der Gegenwärtigkeit	Spiele sind Prozesse zwischen Ausgangs- und Endsituationen. Das Spielerische liegt genau darin, dass der Verlauf möglichst lange offen bleibt und weiter gespielt wird.

Die genannten Momente können als Spielphänomene betrachtet werden, die in allen möglichen Erfahrungsbereichen vorkommen. Die Aneinanderreihung additiver Merkmale, die im Einzelfall eines Spiels nicht mehr nachweisbar sind. Vielleicht beschränkt sich Einsiedler (1999) bei der Definition des Spielbegriffs deshalb auf vier Spielmerkmale und beruft sich dabei auf das Denkmodell von Krasnor und Pepler. Wie in der Abbildung 8 dargestellt, werden in einem Venn-Diagramm diese vier Spielmerkmale So-tun-als-ob, Flexibilität, positive Emotionen, sowie Mittel zum Zweck so angeordnet, dass die Ausprägungen des Spielbegriffs je nach Überschneidungen darstellbar sind. Je nachdem weist der Begriff „Spiel“ mehr oder weniger Merkmale auf und ist „eine Handlung oder eine Geschehniskette oder eine Empfindung,

- die intrinsisch motiviert ist / durch freie Wahl zustande kommt,
- die stärker auf den Spielprozess als auf ein Spielergebnis gerichtet ist (Mittel-vor-Zweck),

- die von positiven Emotionen begleitet ist
- und die im Sinn eines So-tun-als-ob von realen Lebensvollzügen abgesetzt ist“ (Einsiedler, 1999, S. 15).

Abbildung 8: Darstellung des Spielbegriffs mit vier Merkmalen (Einsiedler, 1999, S. 12)

Da diese klassischen Definitionen für unsere Masterthesis nur einen geringen Erkenntnisgewinn abwirft, werden zur begrifflichen Feindifferenzierung im Folgenden drei unterschiedliche Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Wort „Spiel“ aufgezeichnet. Auch diese können ähnlich wie bei Einsiedler (1999) entweder unabhängig voneinander oder gemeinsam auftreten.

Man meint mit „Spiel“ zunächst

1. ein bestimmtes Verhalten, das spezifische Merkmale aufweist und sich von anderen Verhaltensformen unterscheidet, dann
2. eine Rahmenhandlung, die einem konkreten Geschehen den Status zuweist, nicht den Massstäben der realen Welt zu genügen, sondern anderen...Und schliesslich
3. ein Konstrukt aus Regeln und Verabredungen, das sowohl eine Rahmenhandlung als auch spielerisches Verhalten ermöglicht, (Fritz, 2004, S. 16f)

Dieses Zitat, welches der Autor in seinem Buch „Das Spiel verstehen“ ausführlich diskutiert, verdeutlicht, dass der Begriff „Spiel“ sich durch die Unterteilung in die drei Elemente spielerisches Verhalten, Spielwelt und Spielkonstrukt differenziert untersuchen lässt. Aus der Abbildung 9 geht zudem hervor, in welchem Verhältnis die Begriffe zueinander stehen.

Abbildung 9: Die drei Elemente des Spielbegriffs (vgl. Fritz, 2004, S. 34)

Die auf das Spiel bezogene Verhaltensdimension, Rahmendimension und Konstruktdimension werden in den nächsten drei Abschnitten beschrieben.

3.1.1 Die Verhaltensdimension: Spiel als spielerisches Verhalten

Die Tätigkeit steht hier im Mittelpunkt. Dabei besitzt das spielerische Verhalten, wie in der Abbildung 10 übersichtlich dargestellt, mitunter ein hohes Mass an Selbstbestimmtheit, Kontrast, Wagnis und Experimentierfreudigkeit sowie Phantasie, Einfallsreichtum und Kreativität.

Abbildung 10: Ausprägungen spielerischen Verhaltens (Fritz, 2004, S. 24)

Spielerisches Verhalten taucht fast überall auf. Beispielsweise beim Bau einer Sandburg. Die eigene Phantasie trägt mitunter dazu bei, kreative Lösungen durchzuspielen, damit der Burggraben nicht andauernd einstürzt. Spielerisches Verhalten zeigt sich vor allem dann, wenn beim Bauen bekannte Handlungsabläufe überwunden und neue entwickelt werden. Beim Hüpfen mit dem Springseil blitzt spielerisches Verhalten auf, indem die Routine des Springens mit Tempowechsel oder mit dem Hüpfen auf einem Bein durchbrochen werden. Auch wenn die Lernenden im Unterricht auf ihren Heftdeckeln beginnen Tic Tac Toe zu spielen, folgt ihr spielerisches Verhalten eher inneren Impulsen, welche ihnen ein Gefühl von Freiheit vermitteln. Die Lehrperson wird dabei ungewollt zur Mitspielerin, indem die Lernenden riskieren, von ihr erwischt zu werden. Dadurch entsteht Spannung, aber auch Ungewissheit, ertappt zu werden.

Die vier Ausprägungen des spielerischen Verhaltens (siehe Abbildung 9) erhalten je nach Situation eine andere Form oder Tönung. Dabei kann dieses Verhalten kurz aufblitzen und danach wieder verschwinden oder lange anhalten und zu Erlebnissen der Verschmelzung mit der Tätigkeit führen. Spielerisches Verhalten ist freudvoll und kann für Menschen als eine sehr nachhaltige Befriedigung erlebt werden. Zudem bietet dieses Verhalten auch die Möglichkeit zur Veränderung und hat sich aus anthropologischer Sicht als ein Entwicklungsvorteil herausgestellt. Nicht umsonst findet spielerisches Verhalten in allen Lebensbereichen statt, ist unverzichtbar und hilft das enorme kognitive Potential des Menschen weiterzuentwickeln (vgl. Fritz, 2004, S. 17-24).

3.1.2 Die Rahmendimension: Spiel als Spielwelt

Oft erleben wir auf den Pausenplätzen die Situation, dass Kinder sich balgen und wenn eine Lehrperson einschreitet, behaupten, es sei doch nur ein Spiel. Die Auseinandersetzungen haben für die Kinder keinen Ernstcharakter. Ihr Spiel wird als eine andere Wirklichkeit verstanden, welche sich von der realen Welt unterscheidet. Sie konstruieren sich eine eigene Welt, in der andere Regeln und Gesetzmässigkeiten gelten. Diese Spielwelt ermöglicht ihnen, ihren momentanen Bedürfnissen und Wünschen Ausdruck zu verleihen. Im Gegensatz zur realen Welt ist die Spielwelt unverbindlicher und flüchtiger und unterliegt einer stetigen Veränderung. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, in ihren kreierten Welten in andere Figuren und Rollen zu schlüpfen und dabei ihrem Innenleben Ausdruck zu geben (vgl. Fritz, 2004, S. 27-31).

Die Spielwelt ist auch geprägt von gemeinsam definierten Regeln oder unausgesprochenen Abmachungen. Von diesen Konstrukten handelt der nächste Abschnitt.

3.1.3 Die Konstruktdimension: Spiel als Konstrukt aus Regeln und Abmachungen

„Es bedarf einer Struktur, um die Spielwelt entstehen und für einen bestimmten Zeitraum bestehen zu lassen. Diese Struktur schaffen sich die Spieler selbst: durch Verabredungen, durch Abklären von Regeln, durch Vereinbarung von Modifikationen, durch Einbeziehung ausgewählter Materialien und der Bestimmung ihrer Bedeutung und Funktionen“ (Fritz, 2004, S. 32). Damit alle Beteiligten Freude und Spass am Spiel haben, müssen im Vorfeld diese Rahmenbedingungen miteinander geklärt werden. Sie planen ihr Handeln. Die Handlungsplanung ist ein wesentlicher Bestandteil für die Konstruktion der Spielwelt. Wenn die Schülerinnen und Schüler in der Pause miteinander ein Kartenspiel spielen,

vereinbaren sie im Vorfeld, nach welchen Regeln gespielt wird. Erst dann werden die Karten vergeben und gespielt. Doch auch während des Spiels sind regelmässig kurze Unterbrüche zu beobachten. Fritz nennt diese Unterbrüche die „Regieebene“ (Fritz, 2004, S. 32), welche den Spielenden erlaubt, Anpassungen und Veränderungen vorzunehmen, die sich aus dem Spiel heraus ergeben. Diese Modifikationen unterstützen den Spielfluss und steigern im Idealfall die Spannung und die Freude am gemeinsamen Spiel. Die Konstruktdimension liegt im Vergleich zur Spielwelt und zum Spielverhalten ausserhalb, doch bildet sie die Grundlage dafür gemeinsam ins Spiel einzutauchen.

3.1.4 Definition für die vorliegende Masterarbeit

Einsiedlers (1999) Definition des Begriffs „Spiel“ (siehe Kapitel 3.1) hebt vor allem die Handlungen und Empfindungen beim Spielen hervor. Die vorhergehenden Erörterungen zu den drei Elementen des Spielbegriffs gehen zudem auf die Bedeutung der Spielwelt und die Konstruktion derselben durch gemeinsam festgelegte Regeln und Abmachungen ein. Für die vorliegende Masterarbeit leiten wir daraus folgende Definition ab:

Spiel ist eine freiwillige Handlung, welche intrinsisch motiviert und oft von positiven Emotionen begleitet ist, nach bindenden Regeln verrichtet wird und sich vom realen Leben abgrenzt.

Bei der weiteren Erforschung des Spiels gehen wir im nächsten Abschnitt der Frage nach, wie sich während der Kindheit die Spielformen entwickeln.

3.2 Entwicklung der Spielformen

Die ersten sechs Lebensjahre der Kinder sind vom Spielen geprägt. Über 15'000 Stunden verbringen Kinder damit. Sie entwickeln ausgehend vom eigenen Körper immer anspruchsvollere spielerische Tätigkeiten und erschliessen dabei zunehmend ihre soziale und materielle Umwelt. „Spielentwicklung wird als zunehmende Erweiterung eines Handlungsrepertoires angesehen, das die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt vervielfacht und zugleich eine zunehmende Verselbständigung der Kinder zulässt“ (Heimlich, 2015, S. 33). Wie in der folgenden Abbildung zur kindlichen Spielentwicklung dargestellt, durchlaufen die Kinder in den ersten Lebensjahren mehrere Spielformen, die sich nicht einfach ablösen, sondern eine Weile nebeneinander existieren, um anschliessend in eine höhere Stufe überzugehen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass in der kindlichen Entwicklung die grundlegenden Spielformen nicht in Reinkultur ersichtlich, sondern in unterschiedlicher Gewichtung ausgeprägt sind. Dabei entwickeln die Kinder zunehmend differenziertere emotionale, soziale und kognitive Kompetenzen, die in den Spielsituationen ihren Ausdruck finden.

Abbildung 11: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)

„Jede Spielform zeichnet sich ... durch eine bestimmte Qualität von Interaktionen mit Personen und Objekten der Umwelt aus. Insofern sind mit diesen dominierenden Entwicklungsprinzipien zugleich unterschiedliche Spielniveaus ... in der Spielentwicklung gemeint“ (Heimlich, 2015, S. 34).

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche entscheidenden Entwicklungsprinzipien in den einzelnen Spielformen vorherrschen.

3.2.1 Explorationsspiel

Nach einigen Monaten beginnt das Kleinkind seine Wachzeiten auszuweiten, und erste Nachahmungen sind im motorischen Bereich erkennbar. Das Kleinkind entdeckt zudem den eigenen Körper und erprobt mit Armen und Beinen sich wiederholende Bewegungen wie zielloses Strampeln beim Wechseln der Windeln oder das Greifen nach Gegenständen, die über dem Bettchen hängen. Neben den Gliedmassen werden auch Mund, Ohren und Nase ausgetestet. Exploration meint das Erkunden, und diese Entwicklungsphase ist geprägt durch Wiederholungen. Piaget bezeichnet diese Spielform mit gutem Grund als Übungsphase. Die Erkundung des eigenen Körpers und der Umwelt weitet sich über die zunehmende Mobilität im ersten Lebensjahr bis hin zur Sprache aus. Wobei bei der Sprache die kognitive Erprobung vorherrscht. Ansonsten steht beim Explorationsspiel das Bewegungselement im Vordergrund. Das Erkunden bleibt weit über diese Spielform bei allen neuen Spielsituationen mit unbekanntem Gegenständen wie auch in Interaktionen mit neuen Personen erhalten (vgl. Heimlich, 2015, S. 34f).

3.2.2 Phantasiespiel

Die Phantasie ist das wesentliche Entwicklungsprinzip dieser Spielform. Kinder sind in diesem Alter in der Lage, zwischen der fiktiven Wirklichkeit und der Alltagswirklichkeit hin und her zu pendeln. Der Nachahmungsaspekt nimmt dabei deutlich ab. Die Spielenden befreien sich immer wieder von den vorhandenen

Bedingungen des Alltags und werden zusehends unabhängiger von der Alltagswirklichkeit. (Heimlich, 2015, S. 37)

Zu Beginn ahmen die Kinder auf Grund ihrer Beobachtungen vorwiegend ihre Umwelt nach, doch entwickeln sie im Phantasiespiel zunehmend eigene Geschichten und lösen sich mehr und mehr von der Alltagswirklichkeit. Puppen, Plüschtiere und auch Alltagsgegenstände werden stark in diese Spielform eingebunden, werden zweckentfremdet und erhalten dadurch eine neue Bedeutung. Im Phantasiespiel erweitern die Kinder die Ausdrucksmöglichkeiten eigener Gefühle und Gedanken. Die Möglichkeiten der Selbstdarstellung unterstützen die Identitätsentwicklung. Heimlich (2015) sieht im Phantasiespiel auch eine Quelle von Humor, Witz und Rätselspielen in den späteren Jahren.

3.2.3 Rollenspiel

Das zentrale Entwicklungsprinzip dieser Spielform ist die Rollenübernahme. Auch beim Rollenspiel bilden eigene Beobachtungen die Basis der Spieltätigkeit. In dieser ersten Phase der sozialen Spielentwicklung beginnen die Kinder mit einer Zweitperson Szenen aus dem Familienleben und Alltagssituationen nachzuspielen. Doch auch Märchenszenen spielen Kindern gerne nach; sie können etwa ab dem vierten Altersjahr in ihren Rollen völlig aufgehen und diese immer weiter ausdifferenzieren. Da Spielthemen im Vorfeld miteinander besprochen werden müssen, erfordern Rollenspiele eine ausgeprägte Spielorganisation. Heimlich weist zudem darauf hin, dass Kinder erst in der Übernahme von Rollen ein Selbstbild entwickeln und Eindrücke wahrnehmen, welche andere von ihnen haben. Rollenspiele übernehmen demnach auch eine wichtige Funktion bei der Selbständigkeitsentwicklung (vgl. Heimlich, 2015, S. 38f).

3.2.4 Konstruktionsspiel

Bauen, Aufrichten und Herstellen sind Tätigkeiten, die sich beim Auftürmen von Bauklötzen also bereits in frühen Entwicklungsphasen des Spiels ausmachen lassen. Die Kinder konstruieren in einer nächsten Phase ganze Landschaften und benutzen dazu gerne Tische und Stühle, die sie mit Tüchern einkleiden. Irgendwann beginnen sie mit kleineren Gegenständen wie Lego neben vorgesehenen Modellen neue Objekte und Bauten zu konstruieren. Nach dem Eintritt in die Primarschule ergänzen handwerkliche und kreative Techniken das Konstruktionsspiel. Für die Puppen werden neue Kleider genäht oder Bauwagen werden mit Holzabfällen und Nägeln zusammengezimmert. Später entwickeln sich aus dem Konstruktionsspiel kreative und künstlerische Tätigkeiten. Somit wird in diesem Zusammenhang der gestalterische Aspekt im kindlichen Spiel als Entwicklungsprinzip hervorgehoben (vgl. Heimlich, 2015, 39f).

3.2.5 Regelspiel

In diesem Abschnitt gehen wir ausführlicher auf das Regelspiel ein, da diese Spielform für unsere Masterthesis von zentraler Bedeutung ist.

Einsiedler hält fest, dass der Begriff Regelspiel nicht so einfach festzulegen ist wie die vorhergehenden Spielformen. Regelspiele lassen sich auf Regelmässigkeiten und Rituale einfacher Psychomotorik- und

Sozialspele zurückführen oder leiten sich teilweise von den Phantasiespielen ab, können aber auch einen eigenständigen Charakter haben, der von Bräuchen und Traditionen bestimmt ist. Der Autor grenzt den Begriff „Regelspiel“ zunächst über die in der englischen Sprache übliche Unterscheidung „play“ und „game“ ein. Während „play“ mit einer gewissen Offenheit verbunden ist und mehr dem Explorations-, Phantasie- und Rollenspiel entspricht, sind „games“ objektiver und der vorgegebene Spielgegenstand und Spielablauf sind geregelter (vgl. Einsiedler, 1999, S. 122).

Weiter zieht Einsiedler (1999) zur Begriffsbestimmung Piagets Ansatz heran, in welchem Spiele als Regelspiele bezeichnet werden, „die mindestens zwei Spieler umfassen, die als Wettstreit angelegt sind und die von Normen reglementiert werden“ (S. 124). Damit werden aber Spiele wie Solitaire und Patience ausgrenzt, die alleine gespielt werden.

Für diese Arbeit verstehen wir unter Regelspielen Spiele, „die durch ein mehr oder weniger komplexes Regelwerk organisiert sind, wobei die Regeln entweder einen Wettbewerb mit einem Zielzustand normieren oder einen Spielablauf ohne Wettbewerb sichern und meist das Zusammenspiel mehrerer Spieler, in gesonderten Fällen das Spiel eines einzelnen, festlegen“ (Einsiedler, 1999, S. 124).

Regelspiele unterliegen somit einer bestimmten Ordnung, und die gemeinsame Festlegung von Regeln ist das offensichtlichste Merkmal dieser Spielform. Eine bestimmte Ordnung erleben die Kinder in ihrer Spielentwicklung bereits in den früheren Spielformen. Im Konstruktionsspiel zum Beispiel führt richtiges Spielverhalten beim Aufeinanderstapeln von Holzklötzen zu einem hohen Turm. Aus solchen und ähnlichen Erfahrungen leiten die Kinder bei zunehmend kognitiver und sozial-emotionaler Reife Gesetzmässigkeiten ab und entwickeln allmählich ein Regelbewusstsein. Die Entwicklung des Regelbewusstseins beschreibt Renner auch auf Piaget berufend wie folgt:

- (1) Das Kind hat den Sinn von Regeln noch nicht erkannt und spielt die Einhaltung von Regeln nur formal. Es spielt quasi das Spiel nach Regeln.
- (2) Das Kind hat ein egozentrisches Regelverständnis und hält seine Regeln für die allgemeingültigen.
- (3) Das Kind erkennt Regeln als das Ergebnis von Vereinbarungen. Das Regelverständnis geht nicht mehr von einer autoritativen Setzung von Regeln aus, sondern von kommunikativ vereinbarten Regeln. (Renner, 2008, S. 130)

Der Autor führt weiter aus, dass Kinder im Schulalter sich an Regeln verbindlich orientieren und sich ihr Regelverständnis weiter differenziert. Auch hat das Kind im Laufe dieser Entwicklung zunehmend das Bedürfnis, nach vereinbarten Vorgaben zu agieren und zu gewinnen. Das heisst, dass vor Spielbeginn zwingend mit allen Beteiligten Regeln formuliert und vereinbart werden müssen. Folgende Auflistung in der Tabelle 4 verschafft einen genaueren Überblick über die Entwicklungsschritte im Regelspiel und wird von Biene-Deissler, Greving und Schroer (2016) als spieldiagnostischer Arbeitsbogen empfohlen. Dieser gibt Aufschluss über den Entwicklungsstand des Kindes, woraus sich auch Förderziele für die heilpädagogische Arbeit ableiten lassen:

Tabelle 4: Entwicklungsschritte im Regelspiel (Biene-Deissler, Greving & Schroer I., 2016, S. 108f)

Entwicklungsschritte im Regelspiel

- um 2 – 3 Jahre Vorläufer
 - denkt sich selber Regeln aus
 - kann im Sozialspiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten
- um 3 – 4 Jahre Beginn des Regelspiels
 - nimmt teil an einfachen Gesellschaftsspielen/Brett-/Kartenspielen wie z.B. Lotto, Bilderdomino, Quips, Tempo kleine Schnecke, Obstgarten, u.a.
 - Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. Versteckspiele, „Fischer, wie tief ist das Wasser?“, „Der Plumpsack geht um!“ usw.
 - verändert Regeln nach Belieben
 - hört auf, wenn es keine Lust mehr hat
- um 4 – 5 Jahre
 - spielt einfache Gesellschaftsspiele/Karten- und Brettspiele, z.B. Memory, Schwarzer Peter, Lotti-Karotti, Zicke-Zacke Hühnerkacke, u.a.
 - Bewegungsspiele mit Regelcharakter zum Sich-Erproben und Sich-mit-anderen-Messen, z.B. Wettrennen, Fangen usw.
 - entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein
 - versteht die Bedeutung des Gewinnens, kann noch nicht verlieren
- um 5 – 6 Jahre
 - komplexere Karten- und Brettspiele, z.B. UNO, Mensch-ärgere-dich-nicht, Vier gewinnt, u.a.
 - sportliche Gruppenspiele beginnen
 - gutes Regelverständnis vorhanden
 - will gut spielen und gewinnen
 - achtet auf Regeleinhaltung bei anderen
 - schummelt, weil es nur schwer verlieren kann
- um 6 – 7 Jahre
 - erste strategische Spiele wie z.B. „Das verrückte Labyrinth“, Halma, Malefiz, u.a.
 - sportliche Gruppenspiele mit Wettkampfcharakter
 - lernt zu verlieren

Im Laufe der Spielentwicklung hin zum Regelspiel werden laufend höhere kognitive Anforderungen an das Kind gestellt und von ihm entfaltet. Die Autorinnen erklären die Bewältigung dieser komplexen Herausforderungen mit dem Modell der exekutiven Funktionen (siehe Kapitel 2.5), woraus der Schluss gezogen werden kann, dass sich Regelspiele zur Förderung der Handlungsregulation sowie der Handlungsplanung, zur erfolgreichen Anpassung an neuartige und unerwartete Situationen, zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses und zur Förderung von anderen Teilfunktionen der exekutiven Funktionen eignen (vgl. Biene-Deissler et al., 2016, S.110).

In den dargestellten Spielformen erspielen sich die Kinder bedeutende Anlagen für ihr weiteres Leben. Während im Phantasiespiel die Quelle für Humor und Witz für das spätere Leben liegt, wird im Explorationsspiel die Grundlage fürs neugierige Erkunden gelegt. Dieses Erkunden ist in der Naturwissenschaft nach wie vor eine wichtige Methode bei der Beantwortung physischer und technischer Fragen. Wie bedeutsam das Spiel für das Kind aus historischer Perspektive, aus der Sicht der Neurowissenschaft und der Psychologie ist, wird im nächsten Abschnitt thematisiert.

3.3 Welche Bedeutung hat das Spielen für Kinder?

Die Bedeutung des Spiels aus Sicht der Neurowissenschaft, aus der Perspektive der Psychologie und aus historischer Sicht wird im Folgenden erläutert.

3.3.1 Bedeutung aus Sicht der Neurowissenschaft

Spielen gehört, wie im letzten Kapitel ausführlich beschrieben, zu den zentralsten Tätigkeiten des kindlichen Lebens. Dabei strengen sich Kinder nirgendwo mehr und ausdauernder an als beim Spielen. Kindern ist die Lust am Entdecken und Gestalten angeboren. Der renommierte Hirnforscher Gerald Hüther (2016) weist darauf hin, dass diese Lust schon vorgeburtlich erlebt wird. Die daraus entstandenen Netzwerke, welche die Neugeborenen bereits mit auf die Welt bringen, werden von der Hirnforschung als Belohnungszentrum bezeichnet. Diese werden dann aktiviert, wenn es uns gelingt, entstandene Probleme nach intensiver Beschäftigung und Auseinandersetzung irgendwie zu lösen. Kleine Kinder erleben täglich Situationen, in denen sie sich intensiv mit den Herausforderungen ihres Alltags auseinandersetzen und eigene Lösungen entwickeln. Dabei lösen sie im Gehirn wahre Begeisterungstürme aus. Darin sieht Hüther (2016) mitunter den Grund, weshalb Kleinkinder in kurzer Zeit so viel lernen. All dies geschieht im Spiel und wird in der Biologie als selbstorganisierende Prozesse bezeichnet (vgl. Hüther & Quarch, 2016, S. 24ff)

Damit dieses riesige Potenzial an Vernetzungsmöglichkeiten im Gehirn möglichst gut stabilisiert werden kann und die in unseren Kindern angelegten Talente und Begabungen zur Entfaltung kommen, müssten wir ihnen möglichst lange und in einer möglichst vielfältigen Lebenswelt Gelegenheiten bieten, ihrer Entdeckerfreude und ihrer Gestaltungslust in allen nur erdenkbaren Bereichen nachzugehen. Mit anderen Worten: Sie müssten so viel und so oft wie möglich und auf vielfältige Weise wie möglich – spielen dürfen. (Hüther & Quarch, 2016, S. 39)

3.3.2 Bedeutung aus Sicht der Psychologie

Auch Vertreter anderer wissenschaftlicher Disziplinen fordern auf, den Blick fürs Spiel und fürs Spielen zu schärfen, damit sich das schöpferische Potenzial in den Kindern entfalten kann.

Wie die folgende Abbildung aufzeigt, steht das Spiel nicht nur im Zusammenhang zwischen Kind und Umwelt, sondern setzt im Kind einen Gestaltungs- und Veränderungsvorgang frei. „Durch seinen spielerischen Umgang mit den äusseren Dingen erzeugt das Kind immer wieder andere, in sich reizvolle Umwelten. Spielen bedeutet für das Kind einen selbsterzeugten Wandel äusserer Reize“ (Mogel, 2008, S. 11).

Abbildung 12: Die spielerische Selbstentfaltung des Kindes (Mogel, 2008, S. 12)

Dieser Gestaltungs- und Veränderungsvorgang ist mitverantwortlich für die Dynamik des Spielverhaltens. Dabei kann sich die Dynamik des Spiels rasch wandeln und zu einer Veränderung der Spielziele führen. Dieser rasche und dynamische Wandel zeigt auch die hohe Flexibilität der Kinderpsyche.

Die Bedeutung des Spielens für das Kind, betont Mogel, entsteht aus dem Erleben des Spiels (vgl. Mogel, 2008, S. 11ff). Nirgendwo sonst als im Spiel kann das Kind sich so eigenständig und aktiv entfalten. Wenn es dem Kind zusätzlich gelingt, seine spielerischen Erfahrungen mit vorhergehenden Erlebnissen zu verknüpfen, erlebt es den Wert seiner Spielhandlungen. Dies steigert das Gefühl eigener Kompetenzen, begünstigt das Selbstwertgefühl und fördert die Selbstentfaltung. In keinem anderen Bereich des Lebens hat das Kind die Möglichkeit, den Wert des eigenen Lebens und dadurch das Selbstwertgefühl aus sich heraus zu steigern. Wohl nicht ohne Grund bedeutet Spielen für Mogel „eine optimale Lebensform mit maximalen Entwicklungsmöglichkeiten“ (Mogel, 2008, S. 11).

Wygotski (1981), welcher anfangs des 20. Jahrhunderts stark an der Erneuerung der Psychologie in Russland mitwirkte, beschreibt die Bedeutung des Kinderspiels in seinem bekannt gewordenen Vortrag „Das Spiel und seine Rolle für die psychische Entwicklung des Kindes“ aus dem Jahr 1933 wie folgt:

Das Spiel ist Quelle der Entwicklung und schafft die Zone für die kommende Entwicklung. Die Handlung im vorgestellten Feld, in der fiktiven Situation, die Hervorhebung einer gewollten Absicht, die Bildung einer Realitätsebene, von volitionalen Motiven – all dies entsteht im Spiel und stellt dieses auf die höchste Stufe der Entwicklung. ... Genau genommen kommt das Kind gerade durch die Spieltätigkeit weiter. (Wygotski, 1981, S. 144)

Aus diesem Zitat wird auch deutlich, dass die Handlungen im Spiel in einer vorgestellten Situation stattfinden und die Ablösung des Gedankens vom konkreten Gegenstand unterstützen. Das Spiel wird

für Wygotski somit zu einem zentralen Aspekt seiner Entwicklungstheorie, welche in der Pädagogik weithin unter dem Begriff „Zone der nächsten Entwicklung“ bekannt ist (vgl. Heimlich, 2015, S. 26 – 29).

3.3.3 Bedeutung des Spiels aus historischer Sicht

Auch historisch betrachtet ist das Spiel von Bedeutung. Aristoteles brachte im Altertum das Spiel mit Seelenreinigung in Verbindung. Dieser Gedanke lebt auch heute noch in vielen Spieltheorien weiter. Das Spiel übernimmt die psychohygienische Funktion, sich entspannen zu können, auf andere Gedanken zu kommen oder des Ausgleichs und der Erholung. Schillers Sichtweise spiegelt sich in seiner bekannten Äusserung: Der Mensch spiele nur, wo er in Bedeutung des Wortes Mensch sei, und Mensch sei er wiederum nur da, wo er spiele. Diese Glorifizierung des Spiels hängt wohl auch damit zusammen, dass Schiller seine Ansichten wegen der Gefahr politischer Verfolgung nicht öffentlich äussern konnte. Schiller wird gerne und oft zitiert, wenn es ums Spielen geht. Er sieht den Sinn des Spielens im Erleben von Freiheit und im Freisein von Zwängen, doch auch die Lust des Menschlichen in der Kunst wie im Schauspiel zu erfahren und abzubilden (vgl. Flitner, 2009, S. 17f).

3.4 Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit

Wie aus den letzten beiden Kapiteln ersichtlich, begleitet das Spiel die Entwicklung eines jeden Menschen. „Es spricht diesen in seiner Personhaftigkeit an, da es neben den intellektuell-kognitiven vor allem auch die sensomotorischen und emotionalen Erlebnisbereiche in den Blick nimmt und aufeinander abstimmt“ (Biene-Deissler et al., 2016, S.11). Daraus lässt sich auch der grosse Wert des Spiels für die Heilpädagogik ableiten.

Das Spiel ist in der heilpädagogischen Arbeit nach Biene-Deissler, Greving und Schroer immer der Antrieb von Entwicklung und Integration kindlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Autorinnen beschreiben, dass je nach Perspektive das Spiel dabei verschiedene Funktionen erfüllt. Aus Sicht des sozial-kognitiven Ansatzes bietet das Spiel dem Kind einen gewissen Schonraum. „Entlastet von einer fordernden Umwelt experimentiert das Kind; es sucht sein Gleichgewicht in erlebten Spannungszuständen“ (Biene-Deissler et al., 2016, S. 48f). Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterrichten auch Kinder, die neben ihren schulischen Lücken in der Mathematik oder in der Sprache einen Förderbedarf im Bereich des sozialen Lernens aufweisen. Im sozialen Rahmen, in dem das gemeinsame Spielen stattfindet, sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, die Spielsituation gemeinsam zu definieren, Abmachungen zu treffen und diese einzuhalten. Das Spielen bietet somit ein geschütztes Lernfeld für die Förderung sozialer Kompetenzen. Wie bereits im Abschnitt 3.1 beschrieben, liegt es in der Natur des Spiels, zwischen der Verhaltens- und der Konstruktdimension hin und her zu wechseln. Soziale Kompetenzen wie die Übernahme von Verantwortung, ein respektvoller Umgang oder Kompromissfähigkeit können nicht nur geübt, sondern auf der Regieebene miteinander besprochen werden. Besprochene Abmachungen oder Verhaltensanpassungen können dann im Spiel unmittelbar wieder erprobt und überprüft werden.

Aus Sicht des psychoanalytischen Ansatzes ermöglicht das Spiel, Grenzen zu durchbrechen, tabuisierte Inhalte zuzulassen und mit Impulsen spielend zu experimentieren. „Im Spiel findet das Kind ein Medium für das Unausprechliche, für seine emotionalen Abgründe, seine Hoffnungen und Sehnsüchte. Hier

entsteht der unbewusste Motor, der die innere Bewegung lenkt, die Variationen eines bestimmten Themas und seine Fortentwicklung antreibt“ (Biene-Deissler et al., 2016, S. 50). In diesem Zusammenhang wird auch hier deutlich auf die psychohygienische Funktion des Spielens hingewiesen (siehe Kapitel 3.3). Spielerisch können Kinder in einer entspannten und lustvollen Atmosphäre im emotionalen Erlebnisbereich Erfahrungen sammeln und beispielsweise nach einem verlorenen Spiel lernen, mit Enttäuschungen besser umzugehen. Wie entlastend dabei das Spielen sein kann, verdeutlicht die oft verwendete Aussage „Es ist doch nur ein Spiel“.

Aus Sicht des handlungsorientierten Ansatzes geht es in den Spielhandlungen um die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt. Das Spiel erfüllt dabei folgende Funktionen:

- Routinen werden aufgebaut; eingeübte Routinen werden neu und flexibel kombiniert;
- noch unverbundene Erfahrungsanteile werden zu neuen, für das Kind sinnvollen Gestalten verknüpft und so zum Eigen des Kindes;
- das Kind begreift sich und seine Umwelt über das Tun: Etwas in die Hand nehmen und damit hantieren schafft ein Aneignen. Das bewirkt Orientierung und Sicherheit;
- das handelnde Kind kann sich seiner Umwelt gegenüberstellen und so seine Wirkungen erkennen – überprüfen;
- im Spiel konstruiert das Kind eine Wirklichkeit, die es aushält, in der sein Erleben Raum bekommt, indem es seine Bedürfnisse und Konflikte darstellen und bewältigen kann;
- handelnd formiert und gestaltet das Kind sein Selbst. (Biene-Deissler et al., 2016, S. 52)

Neben den vorhergehend beschriebenen Ansätzen stellt Heimlich zudem fest, dass es in der Heilpädagogik heute nicht nur darum geht, Förderangebote spielerisch einzukleiden, sondern gezielte Diagnose-Förderangebote in Spielsituationen einzubetten. Damit meint der Autor, dass aus der Erfassung des Entwicklungsniveaus gezielte Fördermassnahmen abgeleitet werden, die bezogen auf die Förderziele regelmässig zu überprüfen sind (vgl. Heimlich, 2015, S. 246f).

3.5 Das Spielkonstrukt „Gesellschaftsspiele“

Der Begriff „Gesellschaftsspiele“ taucht in dieser Masterthesis wiederholt auf. Wie lässt sich dieser einreihen? Eine mögliche Einteilung von Spielen nach ihrer Struktur in Explorations-, Phantasie-, Rollen-, Konstruktions- und Regelspiel wurde im Kapitel 3.2 beschreiben. Weitere Einteilungen durch die Klassifikation unterscheidet Stöppler nach Inhalt, Spielmaterial, Handlungstyp, Sozialform, Alter, Ort und Thematik (vgl. Stöppler, 2013, S. 350).

Am Beispiel „Monopoly“ wird diese Einteilung illustriert:

Tabelle 5: Klassifikation des Gesellschaftsspiels „Monopoly“

Spiel: Monopoly	
Struktur	Regelspiel
Inhalt	Glück- und Strategiespiel
Material	Spielbrett, Würfel, Figuren, Spielgeld und Karten
Handlungstyp	-
Sozialform	Gruppenspiel, wobei die Spielenden einander rivalisieren
Alter	Kinder- und Erwachsenenenspiel
Ort	Tischspiel
Thematiken	investieren, bauen, kaufen, arm und reich

Ein Gesellschaftsspiel wie Monopoly ist nach Fritz ein Spielkonstrukt der Regelspiele (siehe Kapitel 3.2.5). Ein besonderes Bestimmungsmerkmal von Gesellschaftsspielen ist die Orientierung an Denkprozessen, welche die Kognitionen des Menschen wie zum Beispiel die Merkfähigkeit, die räumliche Orientierung oder auch interaktives Problemlösen umfasst. Weiter passen sich die Bewegungen weitgehend dem Spielmaterial an und sind meistens sehr reduziert. Aus diesem Grund werden Gesellschaftsspiele vorwiegend im Sitzen am Tisch oder am Boden gespielt (vgl. Fritz, 2004, S. 66).

Für diese Masterarbeit gilt für den Begriff „Gesellschaftsspiele“ folgende Definition:

Gesellschaftsspiele sind Spiele,

- **die durch ein Regelwerk organisiert sind, das den Spielablauf sowie den Wettbewerb sichert,**
- **die mit mehreren Spielern gespielt werden,**
- **die sich an den Denkprozessen orientieren**
- **und meistens im Sitzen gespielt werden.**

Da der gesichteten Literatur keine allgemeingültige Unterteilung für Gesellschaftsspiele zu entnehmen ist, gliedern wir in dieser Arbeit Gesellschaftsspiele in fünf Kategorien. Die ersten vier Kategorien zeichnen sich durch ein auffallendes Merkmal des jeweiligen Spiels aus; wobei sich das auffallende Merkmal dreimal auf das Material bezieht und einmal auf die Tätigkeit. Die fünfte Kategorie ist ein Auffangbecken für Spiele, die keiner der vorhergehenden Kategorien zugeordnet werden konnten. Wir unterscheiden Gesellschaftsspiele,

- die auf einem Spielbrett gespielt werden, wie Monopoly oder Stratego,
- die mit Spielkarten gespielt werden, wie Jassen oder Poker,
- Legespiele, in der die Tätigkeit des Legens überwiegt, wie Memory und Domino,
- Würfelspiele und
- Spiele, die keiner der zuvor erwähnten Kategorien zugeordnet werden können, wie zum Beispiel Denkspiele, Quiz oder Knobelspiele.

3.6 Zusammenfassung der Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung zum Spiel

Spielen gehört zu den zentralsten Tätigkeiten des kindlichen Lebens. Dabei strengen sich Kinder nirgendwo mehr und ausdauernder an als beim Spielen. In dieser Masterarbeit verstehen wir unter dem Begriff „Spiel“ eine freiwillige Handlung, welche intrinsisch motiviert ist, oft von positiven Emotionen begleitet wird, nach bindenden Regeln verrichtet wird und sich vom realen Leben abgrenzt. Kinder durchleben dabei eine ganze Reihe von Entwicklungsprozessen: Das Erkunden des eigenen Körpers und der Umwelt, die Ausbildung der Phantasie und damit die Fähigkeit, sich zwischen der fiktiven und alltäglichen Wirklichkeit zu bewegen, die Rollenübernahme, welche die Reifung einer differenzierten sozialen Wahrnehmung begünstigt, die Entfaltung kreativer und künstlerischer Tätigkeiten, die Handlungsplanung sowie die Organisation sozialer Tätigkeiten.

Im Laufe der Spielentwicklung hin zum Regelspiel werden laufend höhere kognitive Anforderungen an das Kind gestellt. Biene-Deissler, Greving und Schroer erklären die Bewältigung dieser komplexen Herausforderungen mit dem Modell der exekutiven Funktionen. Woraus der Schluss gezogen werden kann, dass sich auch Regelspiele zur Förderung der exekutiven Funktionen eignen (vgl. Biene-Deissler et al., 2016, S.110).

Gesellschaftsspiele, die im Rahmen dieser Arbeit zur Förderung der exekutiven Funktionen entwickelt werden, sind ein Spielkonstrukt der Regelspiele. Neben einem Regelwerk, das den Spielablauf sowie den Wettbewerb sichert, werden Gesellschaftsspiele meistens sitzend und mit mehreren Spielern gespielt. Das bedeutendste Bestimmungsmerkmal ist die Orientierung an den Denkprozessen wie zum Beispiel die Merkfähigkeit beim Memory oder das interaktive Problemlösen wie in der Spielserie „Black Stories“.

Bevor im Kapitel 4.1. anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse das Gesellschaftsspiel als Fördermittel für die exekutiven Funktionen genauer analysiert wird, gehen wir im Folgenden auf diese Forschungsmethode ein.

4 Qualitative Inhaltsanalyse

Eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und Kuckartz (2012) soll eine gezielte Prüfung einer Fragestellung ermöglichen. Kuckartz empfiehlt vor dem konkreten Start der qualitativen Inhaltsanalyse initiierende Textarbeit, die Arbeit mit Memos und Fallzusammenfassungen. Unter initiierender Textarbeit versteht er das Herangehen an einen Text mit einer Forschungsfrage, das intensive Lesen des Textes, das Markieren zentraler Begriffe, das Kennzeichnen wichtiger Abschnitte, das Betrachten der formalen Struktur sowie das Richten der Aufmerksamkeit auf Ablauf und inhaltliche Struktur. Hilfreich können zudem Memos sein. Dies sind Ideen und Gedanken, welche als Notizen während des Analyseprozesses festgehalten werden. Der Autor empfiehlt auch Fallzusammenfassungen als Vorarbeit (vgl. Kuckartz, 2012, S. 52-56). Die Zusammenfassungen bei der vorliegenden Masterthesis beziehen sich nicht auf einen Fall. Jedoch können Zusammenfassungen zu einzelnen theoretischen Bezugspunkten im Vorfeld erfolgen. Nach der Vorarbeit folgt die eigentliche Analyse. Entsprechend Mayrings Grundsatz, dass die Inhaltsanalyse nicht zu starr und unflexibel gehandhabt wird und an den konkreten Forschungsgegenstand angepasst werden muss, wurde ein passendes Ablaufmodell, für die systematische Analyse des Theorieteils, dieser Masterarbeit zusammengestellt (vgl. Mayring, 2015, S. 131). Der Ablauf stellt sich aus fünf Schritten zusammen und ist in der folgenden Abbildung ersichtlich:

Abbildung 13: Ablauf qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und Kuckartz (2012) (vgl. Mayring, 2015, S. 62; Kuckartz, 2012, S. 49-52)

In der Planungsphase werden die Forschungsfrage formuliert und die zu analysierende Literatur festgelegt, bevor in der Entwicklungsphase die Kategorienbildung beginnt. Die Kategorienbildung läuft deduktiv ab. Somit werden Kategorien und Hypothesen aus bereits vorhandenen inhaltlichen

Strukturierungen abgeleitet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59-69). Die Kategorien werden definiert, und nach einem Ankerbeispiel (typisches Beispiel) folgen Regeln, welche eine eindeutige Zuordnung zum eingegrenzten Bereich ermöglichen. Dies sind sogenannte Kodierregeln. Der Kodierleitfaden enthält dementsprechend die Bereiche Kategorie, Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln (vgl. Mayring, 2015, S. 97). In der Testphase wird das Kategoriensystem erprobt und allenfalls angepasst, bevor dann das gewählte Material analysiert wird. In der letzten Phase werden die Ergebnisse zusammengetragen und die Fragestellung beantwortet.

4.1 Qualitative Inhaltsanalyse zum Fördermittel Gesellschaftsspiel

Das Spiel als Fördermittel wird von diversen Autoren beschrieben (siehe Kapitel 2.8.7). Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse wollen wir herausfinden, welche Spiele sich für die Förderung eignen. Im Folgenden wird die Forschungsfrage, die Kategorienbildung, die Materialauswahl und die Eingrenzung der Spielauswahl beschrieben sowie der Kodierleitfaden aufgezeigt. Schliesslich folgt die Darstellung der resultierenden Spiele. Die Analyse der ausgewählten Literatur ist im Anhang II. beigefügt. Zum Schluss dieses Kapitels werden exemplarisch Spiele, die sich als Fördermöglichkeit herausgestellt haben, analysiert. Die Erkenntnisse dieser Spielanalyse geben Aufschluss darüber, wodurch in diesen Spielen exekutive Funktionen gefördert werden.

4.1.1 Forschungsfrage

Die Forschungsfrage, welche durch die qualitative Inhaltsanalyse führt, lautet:

Welche Spiele fördern die exekutiven Funktionen?

4.1.2 Kategorienbildung

Die Kategorien bilden die Teilfunktionen, die sich anhand der festgestellten Überschneidungen herauskristallisiert haben. Die deduktiv festgelegten Kategorien lauten demnach: Handlungsplanung, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher und Selbstregulation.

4.1.3 Materialauswahl

Bei der Auswahl der Bücher haben wir folgende Kriterien verfolgt:

- Aktuelle Literatur (ab 2010)
- Förderung der exekutiven Funktionen steht im Zentrum
- Maximal vier zu analysierende Bücher (aus ökonomischer Sicht)

Die vier ausgewählten Bücher erfüllen diese Kriterien und wurden verfasst von Brunsting (2011), Walk und Evers (2013), Dawson und Guare (2016) und Stuber-Bartmann (2017).

4.1.4 Eingrenzung der Spielauswahl

Die Spielauswahl wurde eingegrenzt nach zwei Kriterien. Diese beiden Kriterien sollen niederschwellige Spielangebote erlauben.

- Das Spiel muss in kleinem Raum gespielt werden können (z. Bsp.: sitzend am Tisch oder in kleinem Raum).
- Das Spiel muss mit drei Spielern durchgeführt werden können. Braucht es nur zwei Spieler, wird das Spiel auch in die Auswahl aufgenommen.

4.2 Kodierleitfaden

Nach folgendem Kodierleitfaden wurden die vier Bücher analysiert:

Tabelle 6: Kodierleitfaden

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
Exekutive Teilfunktionen (wichtigste exekutive Funktionen, zusammengestellt anhand festgestellter Überschneidungen)	Welche Fähigkeiten werden durch das Spiel gefördert? (zusammengestellt durch Literatur von Brunsting, 2011)	Typisches Beispiel (alle aus Brunsting, 2011)	Ein Spiel wird genannt im Zusammenhang mit den genannten Fähigkeiten oder mit Fähigkeiten, die eine hohe Passung zur genannten Teilfunktion aufweisen.
Handlungsplanung	Ein Spiel fördert folgende Fähigkeiten: - einen Plan machen - ein Ziel setzen - Prioritäten setzen - einen Plan verfolgen	Brunsting nennt unter dem Titel <i>Handlungsplanung</i> das Spiel <i>Mikado</i> als passende Fördermöglichkeit (vgl. Brunsting, 2011, S.43).	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - einen Plan machen - ein Ziel setzen - Prioritäten setzen - einen Plan verfolgen
Zeitgefühl und Zeitmanagement	Ein Spiel fördert folgende Fähigkeiten: - Zeit einteilen - Zeit einschätzen - Zeitplanung - Zeitmanagement	Brunsting nennt unter dem Titel <i>Zeitgefühl und Zeitmanagement</i> das <i>ABC-Spiel</i> als passende Fördermöglichkeit (vgl. Brunsting, 2011, S.74-76).	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Zeitgefühl entwickeln - Zeit einteilen - Zeit einschätzen - Zeitplanung - Zeitmanagement
Flexibilität des Verhaltens	Ein Spiel fördert folgende Fähigkeiten: - an neue Umstände anpassen - Pläne bei Bedarf revidieren - Strategien anpassen	Brunsting nennt unter dem Titel <i>Flexibilität des Verhaltens</i> das Spiel <i>Mühle</i> als passende Fördermöglichkeit (vgl. Brunsting, 2011, S.84-86).	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Flexibilität zeigen - an neue Umstände anpassen - Pläne bei Bedarf zu revidieren - Strategien anpassen
Arbeitsspeicher	Ein Spiel fördert folgende Fähigkeiten: - Informationen kurzzeitig speichern - Verbindung zum Langzeitgedächtnis (Vorwissen) herstellen	Brunsting nennt unter dem Titel <i>Arbeitsspeicher</i> das Spiel <i>Memory</i> als passende Fördermöglichkeit (vgl. Brunsting, 2011, S.99-102).	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Arbeitsspeicher trainieren - Informationen kurzzeitig speichern - Verbindung zum Langzeitgedächtnis (Vorwissen) herstellen

Selbstregulation	Ein Spiel fördert folgende Fähigkeiten: - Aufmerksamkeit aufbauen - Aufmerksamkeit aufrechterhalten - Emotionen kontrollieren - Denken vor dem Handeln - Aufgaben effizient angehen - Ziel vor Augen behalten - Aufgaben zu Ende führen	Brunsting nennt unter dem Titel <i>Selbststeuerung, Selbstregulation</i> das Spiel <i>Kommando Pimpernell</i> als passende Fördermöglichkeit (vgl. Brunsting, 2011, S.132-146).	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Selbststeuerung/ Selbstregulation trainieren - Aufmerksamkeit aufbauen - Aufmerksamkeit aufrechterhalten - Emotionen kontrollieren - Denken vor dem Handeln - Aufgaben effizient angehen - Ziel vor Augen behalten - Aufgaben zu Ende führen
-------------------------	--	---	---

4.3 Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen aufgeteilt nach Teilfunktionen

Das Ergebnis der Inhaltsanalyse hat eine grosse Anzahl an fördernden Spielen ergeben. Es bestehen dementsprechend bereits viele Spielangebote, welche die exekutiven Funktionen fördern. Die Analyse hat für jede Teilfunktion Empfehlungen der Autoren für Spiele herauskristallisiert. Die Spiele werden in der folgenden Tabelle aufgezeigt.

Tabelle 7: Auflistung der Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen aufgeteilt nach Teilfunktionen

Spiele zur Förderung der Handlungsplanung	
Spiel	Empfehlung von:
Mikado	Brunsting, 2011
Eile mit Weile	Brunsting, 2011
Schach	Brunsting, 2011 und Dawson & Guare, 2016
Halma	Brunsting, 2011 und Dawson & Guare, 2016
Dame	Brunsting, 2011 und Dawson & Guare, 2016
Mühle	Brunsting, 2011 und Dawson & Guare, 2016
Elfer raus	Brunsting, 2011
Hols der Geier	Brunsting, 2011
Mensch ärgere dich nicht	Dawson & Guare, 2016
Schiffe versenken	Dawson & Guare, 2016
Monopoly	Dawson & Guare, 2016
Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Zeitgefühl und Zeitmanagement	
Spiel	Empfehlung von:
Spiele mit der Stopp-Uhr	Brunsting, 2011
ABC-Spiel	Brunsting, 2011
Riesen-schildkröten-panzer	Brunsting, 2011
Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Flexibilität des Verhaltens	
Spiel	Empfehlung von:
Schach	Brunsting, 2011
Mühle	Brunsting, 2011
Mikado	Brunsting, 2011
Eile mit Weile	Brunsting, 2011
Was kann man alles mit einem Hammer machen?	Brunsting, 2011
Herr Huber fährt Lift	Brunsting, 2011
Wörter-schatzsuche	Stuber-Bartmann, 2017
Wie viel?	Stuber-Bartmann, 2017

Grösser-kleiner-gleich	Stuber-Bartmann, 2017
Sprechvers: Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	Stuber-Bartmann, 2017
Wo bist du? Strassenspiel	Stuber-Bartmann, 2017
Tier-Spiel	Stuber-Bartmann, 2017
Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Arbeitsspeicher	
Spiel	Empfehlung von:
Koffer packen	Brunsting, 2011
Zahlenreihen nachsprechen	Brunsting, 2011
Ich sehe, was du nicht siehst	Brunsting, 2011
Memory	Brunsting, 2011
Wörterdomino	Brunsting, 2011
Gruselino	Brunsting, 2011
Solche Strolche	Brunsting, 2011
Leonardo	Brunsting, 2011
Speed	Brunsting, 2011
Bin ich ein Zwerg?	Walk & Evers, 2013
Halma	Dawson & Guare, 2016
Mühle	Dawson & Guare, 2016
Dame	Dawson & Guare, 2016
Schach	Dawson & Guare, 2016
Monopoly	Dawson & Guare, 2016
Wörterschatzsuche	Stuber-Bartmann, 2017
Lernwörter buchstabieren	Stuber-Bartmann, 2017
Zahlenreihen	Stuber-Bartmann, 2017
Die verbotene Zahl	Stuber-Bartmann, 2017
Wie viel?	Stuber-Bartmann, 2017
Sprechvers: Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	Stuber-Bartmann, 2017
Wo bist du? Strassenspiel	Stuber-Bartmann, 2017
Kim-Spiel im Raum	Stuber-Bartmann, 2017
Tier-Spiel	Stuber-Bartmann, 2017
Was wurde genannt? Obstsalat auditiv	Stuber-Bartmann, 2017
Gehörte Memorykarte merken	Stuber-Bartmann, 2017
Obstsalat	Stuber-Bartmann, 2017
Mit Memorykarten	Stuber-Bartmann, 2017
Im Labyrinth	Stuber-Bartmann, 2017
Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Selbstregulation	
Spiel	Empfehlung von:
Gruselino	Brunsting, 2011
Ligretto	Brunsting, 2011
Schnipp schnapp	Brunsting, 2011
Speed	Brunsting, 2011
Entenspiel	Brunsting, 2011
SMS	Brunsting, 2011
Zauberzahl	Brunsting, 2011
Das ist meine Nase	Brunsting, 2011
Kommando Pimpermell	Brunsting, 2011
Alle Vögel fliegen auf	Brunsting, 2011
Ich sage: Fasse dich am Ohrläppchen	Brunsting, 2011
Lauter Fragen	Brunsting, 2011
O'no	Brunsting, 2011
Ich heiss Ben und mache so...	Brunsting, 2011
Alle Vögel fliegen hoch	Walk & Evers, 2013
Kommando „Bimberle“	Walk & Evers, 2013
Ochs am Berg	Walk & Evers, 2013
Halma	Dawson & Guare, 2016
Mühle	Dawson & Guare, 2016
Dame	Dawson & Guare, 2016
Schach	Dawson & Guare, 2016
Schiffe versenken	Dawson & Guare, 2016
Mensch ärgere dich nicht	Dawson & Guare, 2016
Monopoly	Dawson & Guare, 2016

Zahlenreihen	Stuber-Bartmann, 2017
Die verbotene Zahl	Stuber-Bartmann, 2017
Grösser-kleiner-gleich	Stuber-Bartmann, 2017
Sprechvers: Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	Stuber-Bartmann, 2017
Kim-Spiel im Raum	Stuber-Bartmann, 2017
Der Bär und die Holzfäller	Stuber-Bartmann, 2017
Gehörte Memorykarten merken	Stuber-Bartmann, 2017
Mit Memorykarten	Stuber-Bartmann, 2017
Im Labyrinth	Stuber-Bartmann, 2017
Reifen hören	Stuber-Bartmann, 2017
Balance-Übung der Baum	Stuber-Bartmann, 2017

Im Anhang II. sind die Ergebnisse der Analyse unterteilt nach der angewandten Literatur dargestellt. In diesen Tabellen sind auch die Seitenzahlen ersichtlich, auf welchen die Spiele erwähnt wurden. Häufig sind dort auch unbekanntere Spiele direkt beschrieben. Vom Formulieren der Spielanleitungen wird im Rahmen dieser Arbeit abgesehen.

Auf jeweils zwei Spiele pro Teilfunktion wurde in der Spielanalyse genauer eingegangen. Dies wird im nächsten Kapitel beschrieben.

4.4 Spielanalyse

Von jeder Teilfunktion wurden in der folgenden Tabelle zwei Spiele analysiert. Diese Spiele resultierten aus der Inhaltsanalyse und wurden zufällig ausgewählt. Anhand der Spielanleitungen der gewählten Spiele, welche im Anhang III. beigefügt sind, haben sich Elemente des Spiels herauskristallisiert, welche zur Förderung der genannten Teilfunktion beitragen. Die Frage „Wodurch wird die entsprechende Teilfunktion gefördert?“ wurde demnach mit Hilfe der Spielanleitungen und anhand des erlangten Hintergrundwissens beantwortet.

Die Spielanalyse dient als Grundlage für allgemeine Spielfaktoren, welche die Teilfunktionen fördern. Diese Spielfaktoren werden im Kapitel 6.3.2 beschrieben und sind ein wichtiger Bestandteil der Produktentwicklung.

Tabelle 8: Spielanalyse

Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Handlungsplanung	
Spiel	Wodurch wird die exekutive Funktion Handlungsplanung gefördert?
Mühle	<ul style="list-style-type: none"> - Spieldurchführung planen (Spielpartnerin oder Spielpartner suchen, Spielbrett auf ebenem Untergrund bereitlegen, Steine verteilen) - sich einen Plan zurechtlegen (Wie setze ich die Steine/welche Züge mache ich, damit ich drei Steine in einer Reihe aufbauen kann) - den gemachten Plan bestmöglich verfolgen (geplante Züge durchführen) - sich ein Ziel setzen um erfolgreich spielen zu können - Prioritäten setzten lernen (Bsp.: Mühle verhindern oder selber eine Mühle bauen)
Monopoly	<ul style="list-style-type: none"> - Spieldurchführung planen (Mitspieler suchen, Spielbrett auf ebenem Untergrund bereitlegen, Spielgeld gleichmässig verteilen) - sich einen Plan zurechtlegen (Bsp.: Welche Kombination möchte ich kaufen, möchte ich auf dem Feld bauen?) - sich ein Ziel setzen um erfolgreich spielen zu können - Prioritäten setzten lernen (Bsp.: kaufen oder sparen)

Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Zeitgefühl und Zeitmanagement	
Spiel	Wodurch wird die exekutive Funktion Zeitgefühl und Zeitmanagement gefördert?
ABC-Spiel	<ul style="list-style-type: none"> - sich mit dem Faktor Zeit auseinandersetzen (Wie lange sind drei Minuten? Wer stoppt wie die Zeit?) - die laufende Zeit im Hinterkopf behalten - die gegebene Zeit bestmöglich einteilen (Bsp.: nicht zu lange bei einer Aufgabe verweilen)
Riesenschildkrötenpanzer	<ul style="list-style-type: none"> - sich mit dem Faktor Zeit auseinandersetzen (Wie lange sind drei Minuten? Wer stoppt wie die Zeit?) - die laufende Zeit im Hinterkopf behalten - die gegebene Zeit bestmöglich einteilen (Bsp.: nicht zu lange bei einer Buchstabenkombination verweilen)
Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Flexibilität des Verhaltens	
Spiel	Wodurch wird die exekutive Funktion Flexibilität des Verhaltens gefördert?
Schach	<ul style="list-style-type: none"> - sich auf das momentane Spielgeschehen einstellen - gemachte Pläne revidieren - mit Rückschlägen umgehen können (Bsp.: Plan ist nicht aufgegangen) - auf Veränderungen reagieren (Plan wird durchkreuzt, neue Ausgangslage entsteht) - kreativ nach Lösungen suchen - sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen
Mikado	<ul style="list-style-type: none"> - sich auf das momentane Spielgeschehen einstellen - gemachte Pläne revidieren - mit Rückschlägen umgehen können (Bsp.: Die Stäbe haben sich bewegt) - auf Veränderungen reagieren (Plan wird durchkreuzt, neue Ausgangslage entsteht) - kreativ nach Lösungen suchen (Bsp.: weitere Möglichkeit suchen, um Stäbchen ohne Bewegung weiterer Stäbchen zu entfernen.)
Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Arbeitsspeicher	
Spiel	Wodurch wird die exekutive Funktion Arbeitsspeicher gefördert?
Memory	<ul style="list-style-type: none"> - sich die Regeln des Spiels merken können - sich die Lage der Kärtchen abspeichern können (beim Memory primär visuell) - Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen - verschiedene Informationen zusammenfügen können (Bsp.: Falls das gesuchte Bild nicht hier ist, muss es daneben liegen.)
Bin ich ein Zwerg?	<ul style="list-style-type: none"> - sich die Regeln des Spiels merken können - sich merken, welche Fragen bereits gestellt wurden - Antworten mit abgespeichertem Wissen abgleichen (Bsp.: Welche Tiere haben nur zwei Beine?) - Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen (Bsp.: Welche Erkenntnis ziehe ich aus dieser Frage?) - verschiedene Informationen zusammenfügen können
Spiele zur Förderung der exekutiven Funktion Selbstregulation	
Spiel	Wodurch wird die exekutive Funktion Selbstregulation gefördert?
Ligretto	<ul style="list-style-type: none"> - ab Beginn mit voller Konzentration bei der Sache sein - für die ganze Spieldauer sehr aufmerksam sein - auf seine Karten und die der anderen achten und sich sogleich nicht von den Handlungen der Mitspielerinnen und Mitspieler ablenken lassen - im passenden Moment reagieren können (Bsp.: passende Karte legen oder Signal zum Beenden des Spiels aussprechen)

	<ul style="list-style-type: none"> - am Ende des Spiels sofort inmitten der Handlung innehalten, auch wenn noch weitere Spielzüge zu machen wären. - seine Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren (Bsp.: Bei Zuvorkommen einer Mitspielerin/eines Mitspielers, bei einer Niederlage) - das Ziel im Auge behalten und das Spiel zu Ende spielen
Schiffe versenken	<ul style="list-style-type: none"> - sich auf das Spiel fokussieren können und aufmerksam sein - sich auf seine Situation fokussieren und sich nicht ablenken lassen - seine Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren (Bsp.: Bei Treffer der Mitspielerin/des Mitspielers, bei einer Niederlage) - das Ziel im Auge behalten und das Spiel zu Ende spielen - sich zurückhalten, wenn die Mitspielerin/der Mitspieler an der Reihe ist

4.5 Beantwortung der Forschungsfrage und Erkenntnisse für die Produktentwicklung

Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse in Bezug auf die Forschungsfrage und auf die Produktentwicklung beschrieben. Die Forschungsfrage, welcher in der qualitativen Inhaltsanalyse nachgegangen wurde, lautete:

Welche Spiele fördern die exekutiven Funktionen?

In der analysierten Literatur wurden insgesamt 58 Spiele gefunden, welche die Teilfunktionen Handlungsplanung, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher und Selbstregulation fördern. In der folgenden Tabelle sind die Spiele alphabetisch nochmals aufgeführt. Geordnet nach den Teilfunktionen und mit Verweis auf die Autoren, welche das jeweilige Spiel empfohlen haben, sind die Spiele im Kapitel 4.3 ersichtlich.

Tabelle 9: Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen alphabetisch geordnet

Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen
ABC-Spiel, Alle Vögel fliegen auf, Balance-Übung der Baum, Bin ich ein Zwerg?, Dame, Das ist meine Nase, Der Bär und die Holzfäller, Die verbotene Zahl, Eile mit Weile, Elfer raus, Entenspiel, Gehörte Memorykarte merken, Grösser-kleiner-gleich, Gruselino, Halma, Herr Huber fährt Leonardo, Hols der Geier, Ich heiss Ben und mache so..., Ich sage: Fasse dich am Ohrläppchen, Ich sehe, was du nicht siehst, Im Labyrinth, Kim-Spiel im Raum, Koffer packen, Kommando Pimpf, Lauter Fragen, Lernwörter buchstabieren, Lift, Ligretto, Memory, Mensch ärgere dich nicht, Mikado, Mit Memorykarten, Monopoly, Mühle, Obstsalat, Obstsalat auditiv, Ochs am Berg, O'no, Reifen hören, Riesen-schildkröten-panzer, Schach, Schiffe versenken, Schnipp schnapp, SMS, Solche Strolche, Speed, Spiele mit der Stopp-Uhr, Sprechvers: Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum, Tier-Spiel, Was kann man alles mit einem Hammer machen?, Was wurde genannt?, Wie viel?, Wo bist du? Strassenspiel, Wörterdomino, Wörterschatzsuche, Zahlenreihen, Zahlenreihen nachsprechen, Zauberzahl

Das Resultat der Analyse zeigt, dass trotz Eingrenzung bezüglich Spieleranzahl und Raum (siehe Kapitel 4.1.4) eine grosse Vielfalt an Spielen, welche die exekutiven Funktionen fördern, zusammengekommen ist. Darunter sind die unterschiedlichsten Spielformen: Verse, Kartenspiele, Würfelspiele, Wortspiele und Brettspiele.

Einige Spiele wurden mehrfach genannt. Beispielsweise das Spiel Mühle wirkt sich fördernd auf vier Teilfunktionen aus (Handlungsplanung, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher und Selbstregulation). Daraus lässt sich schliessen, dass eine klare Unterteilung nach Teilfunktionen schwierig ist. Die meisten Spiele fördern demnach mehrere Komponenten. Einige Spiele wurden jedoch auch nur einmal genannt. Vor allem Spiele für die Förderung der Teilkompetenz Zeitgefühl und Zeitmanagement werden nur im Bezug zu dieser Komponente erwähnt. Wir folgern daraus, dass viele Spiele mehrere Teilkompetenzen gleichzeitig fördern, oftmals jedoch eine Tendenz in eine Richtung bemerkbar ist, was bedeutet, dass gewisse Spiele vor allem für die Förderung einer spezifischen Teilkompetenz wertvoll sind.

In der Spielanalyse konnte anhand jeweils zwei exemplarischer Spiele aufgezeigt werden, wodurch einzelne Teilfunktionen besonders gefördert werden. Diese Erkenntnisse liefern die Basis, um in der Produktentwicklung fördernde Spielfaktoren für die einzelnen Teilkompetenzen zu bestimmen, welche dann Grundlage in der Spielentwicklung sein sollen.

Wie bereits erwähnt, ist die Bandbreite der fördernden Gesellschaftsspiele gross. Wir schliessen daraus, dass die Spielform sowie das Spielmaterial (Bsp.: Brettspiele oder Kartenspiele) für die Förderung der exekutiven Funktionen nicht ausschlaggebend sind und nehmen für das Endprodukt als weitere Erkenntnis mit, dass aus Sicht der positiven Beeinflussung der exekutiven Funktionen in der Wahl der Spielform und des Spielmaterials eine grosse Gestaltungsfreiheit besteht.

5 Beantwortung der Fragestellung zum theoretischen Teil

Bei der theoretischen Aufarbeitung der Themen exekutive Funktionen und Spiel wurde folgender Hauptfrage nachgegangen:

Können exekutive Funktionen durch Gesellschaftsspiele gefördert werden?

Hinzu kamen folgende Unterfragen:

- **Welche Relevanz hat die Förderung von exekutiven Funktionen?**
- **Was wirkt sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?**
- **Weshalb eignet sich das Medium Spiel zur Förderung der exekutiven Funktionen?**
- **Welche Gesellschaftsspiele wirken sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?**
- **Welche Eigenschaften braucht ein Spiel, damit es exekutive Funktionen fördert?**

In diesem Kapitel werden nun Schlussfolgerungen gezogen, um diese Fragen zu beantworten:

Können exekutive Funktionen durch Gesellschaftsspiele gefördert werden?

Diese Frage kann mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden. Einerseits beschreiben verschiedene Autoren das Spiel allgemein als fördernden Faktor. Vor allem aber Spiele mit Regeln, worunter das Gesellschaftsspiel fällt, wirken sich auf verschiedenen Ebenen fördernd auf die exekutiven Funktionen aus (siehe Kapitel 2.8.7). Andererseits zeigte die qualitative Inhaltsanalyse, in welcher gezielt nach fördernden Gesellschaftsspielen gesucht wurde, eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen auf (siehe Kapitel 4.5).

Autoren beschreiben, dass Spiele teilweise automatisch exekutive Funktionen anregen und fördern, dass die Förderung jedoch auch gezielt möglich ist. Die gezielte Fördermöglichkeit durch Gesellschaftsspiele haben auch die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse aufgezeigt. So wurden zu jeder Teilfunktion Spiele gefunden. Das bedeutet, dass man diese spezifisch einsetzen und somit den Fokus der Förderung auf einen bestimmten Bereich der exekutiven Funktionen legen kann.

Die hohe Bedeutung des Spielens hat auch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Medium Spiel ergeben. Aus Sicht der Neurowissenschaft bildet das Kind beim Spielen immer neue neuronale Schaltkreise, welche zur Gedächtnisentwicklung und zur Entfaltung angelegter Talente und Begabungen bestmöglich beiträgt. Neben der Selbstentfaltung wird durch das Spielen die Entwicklung der Eigenständigkeit und des Selbstwertgefühls gefördert. Gar eine ganze Reihe von Entwicklungsprozessen durchlebt das Kind beim Spielen. In den dargestellten Spielformen im Kapitel 3.2 wurden folgende Entwicklungsprinzipien beschrieben: Das Erkunden des eigenen Körpers und der Umwelt, die Ausbildung der Phantasie und damit die Fähigkeit, sich zwischen der fiktiven und alltäglichen Wirklichkeit sich zu bewegen, die Rollenübernahme, welche die Reifung einer differenzierten sozialen Wahrnehmung begünstigt, die Entfaltung kreativer und künstlerischer Tätigkeiten, die Handlungsplanung sowie die Organisation sozialer Tätigkeiten. Diese Prinzipien stehen in einem engen Zusammenhang mit der Reifung des Gehirns der Heranwachsenden und somit auch mit der Entwicklung ihres exekutiven Systems. Sei es durch den gezielten Einsatz von Gesellschaftsspielen oder durch den Raum, den Eltern und Lehrpersonen den Kindern für das Spielen

zugestehen können, das Spielen hat für die Entwicklung der exekutiven Funktionen von Kindern einen hohen Stellenwert.

Welche Relevanz hat die Förderung von exekutiven Funktionen?

Exekutive Funktionen sind von grosser Bedeutung für das menschliche Sozialverhalten und bilden den Grundstein für erfolgreiches Lernen. Viele Kompetenzen wie Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, logisches Denken oder Aufmerksamkeitslenkung bauen auf gut ausgebildete exekutive Funktionen auf. Relevant sind exekutive Funktionen nicht nur in der Schule und für das Lernen von Sachinhalten, sondern auch im Alltag und im Umgang mit Menschen. Die Selbst- und Sozialkompetenz sind somit auch abhängig von gut ausgebildeten exekutiven Funktionen (siehe Kapitel 2.7). Die Entwicklung der exekutiven Funktionen läuft nicht immer gleichförmig ab und auch Entwicklungsrückstände in diesem Bereich sind alltäglich. Da der Einfluss der exekutiven Funktionen so gross ist, sollte auch die Förderung ein wichtiger Bestandteil sein. Die Schule kann hier einen Beitrag dazu leisten, indem Lehrpersonen bewusst unterstützen oder Angebote und Aufgaben bereitstellen, welche die exekutiven Funktionen fördern.

Was wirkt sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?

Um exekutive Funktionen zu fördern, gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Die kognitive Förderung mit der passenden Gestaltung von Lernmöglichkeiten ist einer davon. Dabei spielen die Interaktion und das Miteinbeziehen des Kindes eine grosse Rolle. Grundsätzlich sollen positive Emotionen geweckt, Herausforderungen angeboten und Gelegenheiten und soziale Situationen geschaffen werden, damit das Kind bestmöglich gefördert wird. Diese Grundsätze lassen sich beispielsweise im Sport und durch Bewegung, durch geeignete Aufgabentypen und - für diese Masterthesis speziell relevant - durch Spiele erfüllen. Förderung durch unterstützende Massnahmen oder spezielle Förderprogramme sind weitere Ansatzpunkte zu verbesserten exekutiven Funktionen (siehe Kapitel 2.8).

Weshalb eignet sich das Medium Spiel zur Förderung der exekutiven Funktionen?

Spielen ist gemäss Definition für diese Masterthesis eine freiwillige Handlung, welche intrinsisch motiviert ist und oft mit positiven Emotionen begleitet ist. Das Spiel bietet Kindern somit die Möglichkeit, wichtige Kompetenzen zu erwerben und diese zu üben, ohne dass dies als anstrengend empfunden wird. Weiter richtet sich das Kind im Spiel nach bindenden Regeln. Je nach Spiel werden dabei unterschiedliche Teilfunktionen des exekutiven Systems angeregt. Spielend trainieren Kinder verschiedene Fähigkeiten, wie beispielsweise Regeländerungen beachten, sich an Regeln halten, Impulse zurückhalten, mit Niederlagen umgehen, Verhalten schnell anpassen oder sich auf Mitspieler einlassen. Zudem bietet das Spiel ein ideales Übungsfeld, in welchem Herausforderungen zielführend angegangen werden. Nirgendwo sonst als im Spiel kann das Kind sich so eigenständig und aktiv entfalten. Gut entwickelte exekutive Funktionen unterstützen diese persönlichen Entwicklungsprozesse. Weiter findet das gemeinsame Spiel in einem sozialen Rahmen statt und fordert die Lernenden auf, Spielsituation gemeinsam zu definieren, Abmachungen zu treffen und sich an diese zu halten. Soziale Kompetenzen wie die Übernahme von Verantwortung, ein respektvoller Umgang oder Kompromissfähigkeit können im Spiel nicht nur geübt, sondern auf der Regieebene miteinander

besprochen werden (siehe Kapitel 3.1). Besprochene Abmachungen oder Verhaltensanpassungen können dann im Spiel unmittelbar wieder erprobt und überprüft werden. Die Einnahme der Regieebene ist vergleichbar mit der Metakognition. Die Metakognition wird oft synonym zu den exekutiven Funktionen verwendet und bedeutet „beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene (Metaebene) einzunehmen und quasi dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen“ (Brunsting, 2011, S. 13). Aus den genannten Gründen bietet sich das Medium Spiel als ansprechende und kindgerechte Form zur Förderung der exekutiven Funktionen geradezu an.

Welche Gesellschaftsspiele wirken sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?

Diese Frage war die Forschungsfrage der qualitativen Inhaltsanalyse und wurde bereits im Kapitel 4.5 ausgewertet. Die Analyse hat eine grosse Anzahl an Gesellschaftsspielen ergeben, welche sich fördernd auf die exekutiven Funktionen auswirken.

Welche Eigenschaften braucht ein Spiel, damit es exekutive Funktionen fördert?

Ein Grundstein zur Beantwortung dieser Frage liegt im Kodierleitfaden der qualitativen Inhaltsanalyse im Kapitel 4.2. Da sind bereits Fähigkeiten aufgelistet, welche sich fördernd auf die jeweilige exekutive Teilfunktion auswirken. Beispielsweise fördert ein Spiel die exekutive Teilfunktion Arbeitsspeicher, falls es die folgenden Fähigkeiten fördert:

- Informationen kurzzeitig speichern
- Verbindungen zum Langzeitgedächtnis (Vorwissen) herstellen

Konkreter auf Spiele bezogen sind die Faktoren der Spielanalyse in Tabelle 8 (siehe Kapitel 8.4.4) aufgelistet. Diese beschreiben die Komponente, welche ein Spiel innehaben muss, damit es eine spezifische Teilfunktion fördert. Beispielsweise wird beim Spiel Mühle die Teilfunktion Handlungsplanung gefördert durch folgende Eigenschaften des Spieles:

- Planen der Spieldurchführung (Spielpartnerin oder Spielpartner suchen, Spielbrett auf ebendem Untergrund bereitlegen, Steine verteilen)
- sich einen Plan zurechtlegen (Wie setze ich die Steine/welche Züge mache ich, damit ich drei Steine in einer Reihe aufbauen kann)
- den gemachten Plan bestmöglich verfolgen (geplante Züge durchführen)
- sich ein Ziel setzen, um erfolgreich spielen zu können
- Prioritäten setzen lernen (Bsp.: Mühle verhindern oder selber eine Mühle bauen).

Bezogen auf andere Spiele und Teilfunktionen sind weitere Faktoren in der Tabelle 8 im Kapitel 4.4 einsehbar. Diese Spielanalyse ist jedoch nur auf sechs Spiele ausgelegt. Um die Frage genauer zu beantworten und zusätzlich Aufschluss darüber zu bekommen, welche Eigenschaften die Spiele haben müssen, deren Entwicklung wir planen, werden im Entwicklungsteil Spielfaktoren herauskristallisiert, die dann eine generelle Gültigkeit haben sollen.

6 Produktentwicklung der Spielbox

Nach der Beantwortung der Fragestellungen zum theoretischen Teil beschreiben wir in diesem Kapitel die Entwicklung des Endprodukts. Wie der folgenden Tabelle zu entnehmen ist, haben wir diesen Prozess bis hin zur Realisierung der Spielbox in sechs Projektschritte unterteilt.

Tabelle 10: Projektschritte und Umsetzungserläuterungen

Projektschritte		Umsetzungserläuterungen
1	Anforderungen an das Produkt mittels einer Befragung evaluieren	Mit über 100 Mittelstufenschülerinnen und Mittelstufenschüler wird eine schriftliche Befragung durchgeführt. Die Daten werden in diesem Schritt dargestellt und ausgewertet.
2	Eigenes Konzept zur Umsetzung des Endprodukts entwickeln	Themen und Ideen werden zusammengetragen und diskutiert. Umsetzungsideen werden geprüft und ein gemeinsames Ziel wird definiert.
3	Gewonnene Erkenntnisse aus Umfrage und Theorieteil in die Umsetzungsidee einfliessen lassen.	In diesem Schritt fliessen die Ergebnisse der Umfrage sowie die theoretischen Erkenntnisse in die Entwicklung des Endprodukts mit ein. Die Materialfrage wird geklärt sowie ein Gestaltungskonzept festgelegt.
4	Testspiele entwerfen und selber erproben	Die entworfenen Spiele zu den einzelnen Teilfunktionen werden von uns getestet. Während des Spielens definieren wir, wie lange das Spiel dauern soll, wie die Komplexität des Spiels gesteigert oder vereinfacht werden kann und wie das Spiel gewonnen werden kann. Zudem wird überprüft, ob die Testspiele Faktoren enthalten, welche die Förderung der exekutiven Funktionen positiv beeinflussen.
5	Testspiele mit anderen Personen durchführen und Feedback einholen	In verschiedenen Settings wird das Testspiel getestet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, eigene Ideen und Anregungen einzubringen und nach Möglichkeit direkt auszuprobieren. Dieser Schritt wird mehrmals mit verschiedenen Gruppen wiederholt. Anpassungen werden laufend vorgenommen und dokumentiert.
6	Definitive Spielanleitungen verfassen	Die Spielanleitungen werden in eine endgültige Form gebracht und mit zusätzlichen Informationen ergänzt.

6.1 Schritt 1: Anforderungen an das Produkt mittels einer Befragung evaluieren

In diesem Kapitel werden Hypothesen, die der Befragung vorausgegangen sind, vorgestellt, bevor der Aufbau, die Durchführung und der Fragebogen an sich beschrieben werden. Im Anschluss werden die Datenaufarbeitung erläutert und die Ergebnisse der Befragung dargelegt.

6.1.1 Hypothesen zum Spielverhalten - Basis für die schriftliche Befragung

Mit der schriftlichen Befragung wird die Perspektive des Zielpublikums im Hinblick auf die Entwicklung des Produkts eingeholt. Altrichter und Posch beschreiben eine schriftliche Befragung als eine Art formalisiertes Interview, bei der ein Nachfragen oder eine Präzisierung der Frage nicht möglich ist. Diese Formalisierung führt in der Regel zu inhaltsärmeren Aussagen. Trotzdem kann eine schriftliche Befragung in der Beantwortung der Fragestellung zielführend sein, wenn im Voraus detailliert überlegt wird, was erfasst werden soll, wozu die Antworten gebraucht werden und was mit ihnen angefangen werden kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.166ff). Aus diesem Grund haben wir nach der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen Hypothesen zum Spielverhalten von Schülerinnen und Schüler auf der Mittelstufe aufgestellt, die mithilfe der schriftlichen Befragung überprüft werden. „Eine solche ‘theoretische Dimensionierung’ des untersuchten Sachverhalts ermöglicht es, aussagekräftige Fragen zu formulieren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 169).

Tabelle 11: Thesen zum Spielverhalten

9 Hypothesen zum Spielverhalten
<ol style="list-style-type: none">1. Schülerinnen und Schüler spielen Spiele, welche sie bereits kennen.2. Schülerinnen und Schüler spielen Spiele, welche sie gezeigt bekommen haben (Schülerinnen und Schüler lesen von sich aus keine Spielanleitung).3. In der Schule wird wenig gespielt.4. Schülerinnen und Schüler spielen in der Schule, um Pausen zu überbrücken.5. Schülerinnen und Schüler spielen mehr Gesellschaftsspiele mit Eltern als mit Gleichaltrigen.6. Schülerinnen und Schüler mögen Spiele, welche nicht zu lange dauern (max. ½ h).7. Schülerinnen und Schüler spielen Spiele am liebsten in der Kleingruppe (ca.4 Personen).8. Die Attraktivität von Spielen ist gewährleistet, wenn man sich kognitiv herausgefordert fühlt.9. Die Attraktivität von Spielen ist gewährleistet, wenn Emotionen geweckt werden.

Für die schriftliche Befragung leiteten wir aus diesen Hypothesen unsere Fragen ab. Bei der Konstruktion der Fragen beziehungsweise der Aussagen wurden die Regeln berücksichtigt, welche Porst als die 10 Gebote der Frageformulierung beschreibt. Dabei soll unter anderem darauf geachtet werden, einfache Begriffe zu verwenden, lange und komplexe Fragen zu vermeiden oder Verneinungen zu unterlassen (vgl. Porst, 2011, S. 95f). Die 10 Gebote sind im Anhang I. beigefügt.

6.1.2 Aufbau der Befragung

Die schriftliche Befragung ist in drei thematische Blöcke unterteilt und setzt sich aus 19 Items zusammen. Verschiedene Fragetypen und unterschiedliche Antwortskalen werden im Fragebogen verwendet.

Die Umfrage beginnt im ersten Teil mit der Einstiegsaussage „Ich mag Gesellschaftsspiele.“, welche zur Aufwärmung und zur Motivierung dient. Die folgenden zehn Aussagen mit nur einer zulässigen Antwort sollen aufzeigen, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit das Spiel für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe attraktiv ist. Der erste Teil schliesst mit der Abschlusssage „Ich freue mich, wenn ich spielen darf.“ Die Antworten zu diesem Item sollen Auskunft darüber geben, in welcher Gefühlslage sich die Kinder beim Spielen befinden. Für die Beantwortung wurde folgende verbalisierte Skala gewählt:

Die Aussage ...				
trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
<input type="checkbox"/>				

Abbildung 14: Skala der schriftlichen Befragung, Abschnitt 1

Im zweiten Abschnitt der schriftlichen Befragung werden vier geschlossene Fragen zum Spielverhalten der Schülerinnen und Schüler gestellt. Auch hier werden sie aufgefordert eine Antwort anzukreuzen. Neben den beiden Fragen, wie oft die Lernenden in der Freizeit oder in der Schule Gesellschaftsspiele spielen, sollen die Fragen drei und vier Aufschluss geben, mit wem sie am meisten spielen und welche Gruppengrösse sie zum Spielen favorisieren.

<p>2.1 Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele im Unterricht?</p> <p><input type="checkbox"/> 4 – 7 x pro Woche</p> <p><input type="checkbox"/> 1 – 4 x pro Woche</p> <p><input type="checkbox"/> selten</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p>
--

Abbildung 15: Beispielfrage, Abschnitt 2

Bei den drei offenen Fragen im letzten Abschnitt können die Lernenden ihr Lieblingsspiel, Spiele, welche sie oft spielen, und ein Spiel, welches sie „doof“ finden, notieren.

6.1.3 Beschreibung der Durchführung und Fragebogen

Die schriftliche Befragung wurde Mitte Mai 2017 in Papierform an acht Klassenlehrpersonen der Mittelstufe aus dem Kanton Aargau per Post verschickt. Sie hatten sich im Voraus dazu bereiterklärt, mit ihrer Klasse an der Umfrage teilzunehmen. Informationen über den Sinn und Zweck der Befragung sowie Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens konnten die Lernenden der Einleitung entnehmen. Diese wurde mit der Klassenlehrperson gelesen und besprochen. In einem Begleitschreiben wurden die

Klassenlehrpersonen gebeten, die ausgefüllten Bogen an uns zurückzusenden. Noch vor den Sommerferien trafen die letzten Fragebogen bei uns ein.

Im Folgenden ist der Fragebogen abgebildet.

Fragebogen – Gesellschaftsspiele

Liebe Schülerin, lieber Schüler

Wir sind zwei Lehrpersonen und entwickeln im Rahmen unserer Ausbildung ein neues Gesellschaftsspiel. Unter Gesellschaftsspielen verstehen wir Spiele, welche durch Regeln organisiert sind, mit mehreren Spielern und meistens im Sitzen gespielt werden. Die meisten Gesellschaftsspiele werden auf einem Spielbrett, mit Spielkarten oder mit Würfeln gespielt. Oft werden die Spielmaterialien auch kombiniert.

Damit das Spiel auch von dir und deinen Mitschülern gerne gespielt wird, möchten wir mehr über dein Spielverhalten erfahren und herausfinden, welche Gesellschaftsspiele du am liebsten spielst.

Lies bitte jede Aussage aufmerksam durch und gib an, welche Antwort für dich richtig ist. Es geht dabei um deine persönliche Meinung. Deshalb gibt es keine ‚richtigen‘ oder ‚falschen‘ Antworten. Wähle immer die Antwort aus, die deiner Meinung nach am besten passt und kreuze das entsprechende Kästchen an.

Die Befragung erfolgt anonym, das heisst, es kann nicht zurückverfolgt werden, was du geantwortet hast.

1 Rahmenbedingungen zur Attraktivität	Die Aussage ...				
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
1.1 Ich mag Gesellschaftsspiele.	<input type="checkbox"/>				
1.2 Ich lerne oft neue Gesellschaftsspiele.	<input type="checkbox"/>				
1.3 Ich lese die Spielanleitung selber.	<input type="checkbox"/>				
1.4 Ich lasse mir das Spiel erklären.	<input type="checkbox"/>				
1.5 Ich mag Denk- und Knobelspiele.	<input type="checkbox"/>				
1.6 Ich mag Gesellschaftsspiele, bei denen ich viel überlegen muss.	<input type="checkbox"/>				
1.7 Ich mag Gesellschaftsspiele, die schnell und lebendig sind.	<input type="checkbox"/>				
1.8 Ich mag Gesellschaftsspiele, die man im Team spielt.	<input type="checkbox"/>				
1.9 Ich spiele gerne Gesellschaftsspiele, die lange dauern.	<input type="checkbox"/>				
1.10 In der Schule spiele ich Gesellschaftsspiele, sobald alle Aufträge erledigt sind.	<input type="checkbox"/>				
1.11 Ich kann gut verlieren.	<input type="checkbox"/>				
1.12 Ich freue mich, wenn ich Spiele spielen kann.	<input type="checkbox"/>				

Abbildung 16: Fragebogen Gesellschaftsspiele Vorderseite

2 Fragen zum Spielverhalten (Bitte nur eine Antwort ankreuzen.)

2.1 Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele im Unterricht?

- > 4 x pro Woche
- 1 – 4 x pro Woche
- selten
- nie

2.2 Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele in deiner Freizeit?

- > 4 x pro Woche
- 1 – 4 x pro Woche
- selten
- nie

2.3 Am meisten spiele ich Gesellschaftsspiele mit

- meiner Mutter
- meinem Vater
- Geschwistern
- Kolleginnen / Kollegen
- Verwandten (Grosseltern, Onkel, Tante...)

2.4 Gesellschaftsspiele spiele ich am liebsten

- zu zweit
- zu dritt
- zu viert
- mit mehr als vier Personen

3 Welche Gesellschaftsspiele spielst du oft?

4 Welches Gesellschaftsspiel spielst du am liebsten?

5 Welches Gesellschaftsspiel findest du doof?

Besten Dank für deine Mitarbeit!!!

Liebe Grüsse, Dennis de Wolf und Michaela Schrag

Abbildung 17: Fragebogen Gesellschaftsspiele Rückseite

6.1.4 Datenaufarbeitung und quantitative Auswertung

Zur Datenaufarbeitung wurden in einem ersten Schritt die Rohdaten der ersten 16 Items kodiert. Jeder Antwort wurde eine bestimmte Zahl zugeordnet. Danach wurde ein Excel-File mit einer entsprechenden Datenmaske erstellt. Die Daten wurden eingelesen und im Anschluss auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft (vgl. Raihnel, 2006, S. 28). Um aus den untersuchten Merkmalen Schlüsse zu ziehen, wurden die eingelesenen Daten weiterverarbeitet. Die Ergebnisse wurden in Balkendiagrammen grafisch dargestellt, woraus die Verteilung herauszulesen ist. Die Verteilung wurde in Prozente umgerechnet und die statistischen Kennwerte Mittelwert, Median und Standardabweichung berechnet.

Der Mittelwert ist das bekannteste Lagemass. Im Alltag spricht man oft von Durchschnitt; er errechnet sich aus der Summe der Messwerte geteilt durch deren Anzahl. Der Median wird auch Zentralwert genannt. Er ist der Punkt, der genau in der Hälfte der Verteilung liegt. Der Median der Zahlenreihe 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8,9 ist demnach die 4. Dieser statistische Wert gibt Auskunft über die Struktur der Verteilung. Neben den beiden Werten wurde aus der Varianz, die durchschnittlich quadrierte Abweichung vom Mittelwert, die Standardabweichung berechnet. Sie zeigt die durchschnittliche Entfernung aller Ergebnisse vom Mittelwert auf (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, Seiten 99 - 105). Ein Beispiel zur Standardabweichung: 100 Schülerinnen und Schüler werden befragt, wie oft sie pro Woche Gesellschaftsspiele spielen. Angenommen, der Mittelwert liegt bei 2.3 und die Standardabweichung beträgt 1.3. Wird nur der Mittelwert betrachtet, bedeutet dies, dass die Kinder durchschnittlich 2.3-mal pro Woche Gesellschaftsspiele spielen. Beziehen wir die Standardabweichungen mit ein, zeigt sich folgendes Bild: Durchschnittlich spielen die befragten Kinder 1 bis 3.6-mal pro Woche Gesellschaftsspiele. Je stärker die Messwerte vom Mittelwert abweichen, umso grösser wird die Standardabweichung.

Die letzten drei Items wurden ausgezählt und in einer Tabelle zusammenfassend dargestellt. Nach Altrichter und Posch wird oft durch Zählen, Vergleichen und Gewichten ein Urteil darüber gebildet, welche Bedeutung die untersuchten Gegenstände haben (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 198).

6.1.5 Ergebnisse der Befragung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Nach A. der Einstiegs- und Abschlussfrage des ersten Teils werden unter B. die Ergebnisse zu den Rahmenbedingungen aufgezeigt, damit das Spielen von Gesellschaftsspielen für Schülerinnen und Schüler attraktiv ist. Unter C. werden die Ergebnisse zum Spielverhalten und unter D. die Antworten zu den Spielen beschrieben, die sie gerne und oft spielen oder überhaupt nicht mögen. Ähnliche Fragen wurden im gleichen Diagramm dargestellt und verglichen.

Insgesamt nahmen 138 Mittelstufenschülerinnen und Mittelstufenschüler aus acht verschiedenen Klassen an der Befragung teil.

A. Einstiegs- und Abschlusssatzung des ersten Teils

- **Ich mag Gesellschaftsspiele. - Ich freue mich, wenn ich Spiele spielen kann.**

Das erste und letzte Item des ersten Teils werden gemeinsam dargestellt, da wir davon ausgehen, dass wer Spiele mag, sich freut, welche zu spielen.

Abbildung 18: Ich mag Gesellschaftsspiele. – Ich freue mich, wenn ich Spiele spielen kann.

Das Balkendiagramm zeigt auf, dass Spielen von Gesellschaftsspielen bei Mittelstufenschülerinnen und -schülern sehr hohe Beliebtheit genießt. Über 70 % der Befragten stimmten der Aussage mit einer 4 ganz zu. Aus den statistischen Werten Mittelwert, die beide über 3.60 liegen, und Median (4 und 4) wird dieser Eindruck bestätigt. Zudem besteht über die ganze Linie kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Aussagen „Ich mag Gesellschaftsspiele“ und „Ich freue mich, wenn ich Spiele spielen kann“. Auch die Standardabweichungen betragen 0.64 beziehungsweise 0.82 und sind damit recht gering.

B. Rahmenbedingungen – Teil 1

In diesem Abschnitt wurde der Frage nachgegangen, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit die Lernenden ein Spiel attraktiv finden.

- **Ich lerne oft neue Gesellschaftsspiele.**

Abbildung 19: Ich lerne oft neue Gesellschaftsspiele.

Der meistgenannte Wert mit 38.41% wie auch der Median liegen bei einer 3. Bei den 138 befragten Schülerinnen und Schülern lernen knapp 20% oder jede beziehungsweise jeder Fünfte noch oft neue Gesellschaftsspiele. Der Mittelwert (2.68) weist darauf hin, dass über 40% der Befragten die Aussage auf der Skala mit 1 (trifft nicht zu) oder 2 (trifft eher nicht zu) bewertet haben.

- **Ich lese Spielanleitungen selber. – Ich lasse mir das Spiel erklären.**

Abbildung 20: Ich lese Spielanleitungen selber. - Ich lasse mir das Spiel erklären.

Aus dem Mittelwert 3.33 und dem Median (4) sind zu entnehmen, dass ein Grossteil der Befragten sich neue Spiele erklären lassen. Nur gerade 17.39 % oder 24 Lernende bewerteten die Aussage auf der Skala mit einer 1 (trifft nicht zu) oder einer 2 (trifft eher nicht zu). Dieses Ergebnis deckt sich bei der ähnlichen jedoch positiv formulierten Aussage „Ich lese Spielanleitungen selber“. Nur knapp 8% haben dieser Aussage komplett zugestimmt. 26.09% sagen, dass die Aussage eher nicht zutrifft, und sogar 43,48%, dass sie nicht zutrifft.

- **Ich mag Denk- und Knobelspiele. - Ich mag Gesellschaftsspiele, bei denen ich viel überlegen muss.**

Abbildung 21: Ich mag Denk- und Knobelspiele. - Ich mag Gesellschaftsspiele, bei denen ich viel überlegen muss.

Bei den Items „Ich mag Denk- und Knobelspiele“ und „Ich mag Gesellschaftsspiele, bei denen ich viel überlegen muss“ zeigt sich ein ähnliches Bild. Die beiden Mittelwerte sind mit 2.96 und 2.94 praktisch identisch. Dieser Wert resultiert aus der Tatsache, dass über 70% der Befragten die Aussagen mit einer 3 (trifft eher zu) oder mit einer 4 (trifft zu) bewerteten.

- **Ich mag Gesellschaftsspiele, die schnell und lebendig sind.**

Abbildung 22: Ich mag Gesellschaftsspiele, die schnell und lebendig sind.

Für 41.3% der Befragten trifft diese Aussage zu. 28.99% bewerteten die Aussage auf der Skala mit einer 3 (trifft eher zu) und 16.67% mit einer 2 (trifft eher nicht zu). Nur gerade 8.7% der 138 befragten Mittelstufenschülerinnen und –schüler kreuzten den Wert 1 (trifft nicht zu) an. Der Mittelwert liegt bei 2.94 und der Median bei 3. Die Standardabweichung beträgt 1.15.

- **Ich mag Gesellschaftsspiele, die man im Team spielt.**

Abbildung 23: Ich mag Gesellschaftsspiele, die man im Team spielt.

65.22% der Befragten stimmten dieser Aussage auf der Skala mit einer 4 zu. Somit sind Teamspiele äusserst beliebt. Dieser Eindruck wird in den statistischen Werten bestätigt. Der Durchschnitt liegt bei 3.54 und die Standardabweichung ist mit 0.76 sehr gering.

- **Ich mag gerne Spiele, die lange dauern.**

Abbildung 24: Ich mag gern Spiele, die lange dauern.

Das Item „Ich mag Gesellschaftsspiele, die lange dauern“ weist einen Mittelwert von 3.14 auf und der Median liegt bei 3. Nur gerade fünf Schülerinnen und Schüler (3.62 %) wählten auf der Skala eine 1 (trifft nicht zu).

- **In der Schule spiele ich Gesellschaftsspiele, sobald alle Aufträge erledigt sind.**

Abbildung 25: In der Schule spiele ich Gesellschaftsspiele, sobald alle Aufträge erledigt sind.

Die Verteilung beim Item „In der Schule spiele ich Gesellschaftsspiele, sobald alle Aufträge erledigt sind“ ist sehr regelmässig. Die Werte 1 (trifft nicht zu), 2 (trifft eher nicht zu) und 4 (trifft zu) liegen alle zwischen 20 und 30%. 55.65% spielen in der Schule, nachdem sie ihre Aufträge abgeschlossen haben, wenig bis nie Gesellschaftsspiele. 38.4% der Befragten antworteten mit einer 3 (trifft eher zu) oder einer 4 (trifft zu).

- **Ich kann gut verlieren.**

Abbildung 26: Ich kann gut verlieren.

Da der Mittelwert bei 2.76 und der Median bei 3 liegt, kann aus der Grafik herausgelesen werden, dass die Lernenden sich bei der Aussage „Ich kann gut verlieren“ auf der Skala um eine 3 (trifft eher zu) einschätzen. 28.99% stimmten komplett zu, 32.61% stimmten eher und 28.26% stimmten eher nicht zu. Für sieben Schülerinnen und Schüler trifft diese Aussage nicht zu und die gleiche Anzahl der Befragten enthielten sich bei dieser Frage.

C. Spielverhalten – Teil 2

In diesem Abschnitt werden die Resultate zum Spielverhalten der Befragten beschrieben.

- **Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele im Unterricht? - Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele in deiner Freizeit?**

Abbildung 27: Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele im Unterricht? – Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele in der Freizeit?

Aus der Grafik geht hervor, dass in der Freizeit mehr Gesellschaftsspiele gespielt werden als während des Unterrichts. 17.39% spielen in der Freizeit vier- bis siebenmal pro Woche Gesellschaftsspiele. 47.83% spielen ausserhalb der Schule mehr als viermal pro Woche Gesellschaftsspiele. Werden diese Angaben addiert, ergibt sich folgendes Bild: Insgesamt spielen 90 der 138 Teilnehmenden in ihrer Freizeit regelmässig Gesellschaftsspiele. Während des Unterrichts sieht das Bild anders aus. 89 der 138 Mittelstufenschülerinnen und Mittelstufenschüler spielen im Unterricht selten.

- **Am meisten spiele ich Gesellschaftsspiele mit...**

Abbildung 28: Am meisten spiele ich Gesellschaftsspiele mit...

Mehr als die Hälfte spielen Gesellschaftsspiele am meisten mit Gleichaltrigen (30.43% Geschwister und 25.36% Kolleginnen/Kollegen). 16.67% spielen am meisten mit der Mutter, 13.04% mit dem Vater und 14.49% mit Verwandten. Somit sind auch die Erwachsenen mit einem Wert von 44.2% prominent vertreten.

• **Gesellschaftsspiele spiele ich am liebsten...**

Abbildung 29: Gesellschaftsspiele spiele ich am liebsten...

102 der befragten Mittelstufenschülerinnen und -schüler spielen am liebsten Gesellschaftsspiele ab vier Personen (41.3% zu viert und 33.33% mehr als vier Spielerinnen und Spieler). Nur gerade 8.7% spielen am liebsten Gesellschaftsspiele zu zweit und 16.67% zu dritt.

D. Spiele, die die Teilnehmenden gerne und oft spielen oder überhaupt nicht mögen – Teil 3

Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Spiel genannt wurden. Die befragten Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe konnten Spiele nennen, welche sie oft spielen, ihr Lieblingsspiel notieren und ein Spiel erwähnen, welches sie doof finden.

Die genannten Gesellschaftsspiele wurden zur Orientierung nach einem auffallenden Merkmal gegliedert. So entstanden fünf Kategorien:

1. Orange (B) – Spiele, die auf einem Spielbrett gespielt werden,
2. Gelb (K) – Spiele, die mit Spielkarten gespielt werden,
3. Rot (L) – Legespiele wie Memory und Domino,
4. Blau (W) – Würfelspiele und
5. Grün (A)– Spiele, die nicht den zuvor erwähnten Kategorien zugeordnet werden können.

Die genannten Spiele sind alphabetisch aufgeführt.

Tabelle 12: Ergebnisse der Befragung aus Teil 3

Genannte Spiele		spiele ich oft	spiele ich am liebsten	finde ich doof
1	B	Baue eine Stadt	1	-
2	K	Biberbande	3	1
3	A	Bingo	3	1
4	K	Blackjack	4	-
5	B	Blackstones	1	-
6	A	Blue Stories	1	-
7	B	Brettspiele	3	1
8	L	Carcassonne	1	-
9	B	Colt Express	-	1
10	K	Tschau Sepp	1	-

11	B	Dame	1	-	1
12	L	Die Baumeister des Königs	1	-	-
13	A	Detektiv und Mord	1	1	-
14	B	Dog	4	2	3
15	L	Domino	1	-	-
16	B	Drachenhort	1	-	-
17	B	Eile mit Weile	6	1	-
18	B	1,2 3 tolle Hexerei	1	-	-
19	K	11er raus	2	1	-
20	K	Fotosafari	1	-	-
21	B	Galileo	1	-	-
22	B	Gänsepiel	-	-	1
23	K	Gämsch	1	1	-
24	K	Halligalli	3	1	-
25	A	Hangman	1	1	-
26	K	Jassen	8	1	4
27	K	Jokern	1	-	-
28	K	Kartenspiele	15	7	-
29	K	Käsespiel	1	-	-
30	W	Kniffel	2	-	-
31	A	Knobelspiele	1	-	1
32	B	Können Schweine fliegen?	1	-	-
33	K	Kuhhandel	1	1	-
34	B	Labyrinth	3	3	-
35	B	Leckermäulchen	1	-	-
36	K	Ligretto	3	2	-
37	B	Leiterlspiel	5	1	1
38	A	Lotti Karorotti	1	-	1
39	K	Lüge	1	-	-
40	K	Mad	1	1	-
41	K	Magic the gathering	1	2	-
42	A	Mäusespiel	1	1	-
43	L	Maxi Mix	1	-	-
44	L	Memory	4	-	6
45	B	Mensch ärgere dich nicht	6	-	1
46	A	Mikado	1	-	-
47	B	Monopoly	20	13	5
48	A	Monsterfalle	-	-	1
49	A	Montagsmaler	1	-	-
50	B	Mühle	3	-	1
51	B	Nilpferd-Party	1	1	-
52	B	Ohne Moos nichts los	1	1	-
53	A	Orange Stories	1	-	-
54	K	Pokern	4	4	3
55	B	Risiko	1	3	-
56	A	Roulette	-	1	-
57	A	Rumy	2	1	-
58	K	Quartett	2	1	1
59	L	Quirkle	1	-	1

60	L	Scrabble	1	-	-
61	A	7 Wonders	1	-	-
62	B	Sagaland	1	-	-
63	A	Stadt, Land, Fluss	2	1	-
64	B	Stratego	1		-
65	B	Schach	19	9	8
66	K	Schwarzpeter	2	-	-
67	K	Skip Bo	2	1	2
68	A	Snap	-	-	1
69	B	Spiel des Lebens	3	1	1
70	B	Trivial Pursuit	1	1	-
71	A	Twister	2	2	-
72	K	UNO	38	12	2
73	A	Vier gewinnt	3	1	1
74	A	Werwölfe	9	6	-
75	A	Wer ist es?	1	-	-
76	W	Yatzi	2	1	-
77	B	Zahltag	-	-	1
Total			227	93	50

Die 138 Befragten nannten insgesamt 77 verschiedene Spiele. Davon sind 27 Brettspiele, 21 Kartenspiele, 7 Legespiele, 2 Würfelspiele und 20 andere Spiele wie zum Beispiel Bingo, Blue Stories, Montagsmaler oder Hangman. In der Tabelle sind 28 Spiele aufgeführt, die über alle drei Spalten nur einmal genannt wurden. Die bekanntesten darunter heissen Blue Stories, Tschau Sepp, Domino, Montagsmaler, Mikado, Scrabble, Stratego und Roulette.

Nicht einmal die Hälfte der Befragten gaben ein Spiel an, welches sie nicht mögen. In der Spalte „finde ich doof“ stehen Schach (8x), Memory (6x), Monopoly (5x) und Jassen (4x) an der Spitze.

Zur Frage „Welche Gesellschaftsspiele spielst du oft?“ gaben die Befragten 227 Spiele an. Im Durchschnitt sind dies 1.64 Spiele pro Person. Am meisten wird UNO mit 38 Nennungen gefolgt von Monopoly (20x) und Schach (19x) genannt. Aus dem Fragebogen geht weiter hervor, dass Monopoly mit 13 Nennungen knapp vor UNO (12x) und gefolgt von Schach (9x) das Spiel ist, welches am liebsten gespielt wird.

Werden die Anzahl Nennungen pro Spiel über alle drei Spalten zusammengezählt und miteinander verglichen, zeigt sich folgendes Bild:

Tabelle 13: Die sieben meistgenannten Spiele

Genannte Spiele	spiele ich oft	spiele ich am liebsten	finde ich doof	Total Nennungen
UNO	38	12	2	52
Monopoly	20	13	5	38
Schach	19	9	8	36
Kartenspiele	15	7	-	22
Werwölfe	9	6	-	15
Pokern	4	4	3	11
Memory	4	-	6	10

Das Kartenspiel UNO ist bei den Befragten mit einem Total von 52 Nennungen der absolute Favorit. Monopoly und Schach geniessen mit 38 beziehungsweise 36 Nennungen auch ein hohes Ansehen. Doch fällt auf, dass diese beiden Spiele mit 5 und 8 Nennungen in der Spalte „finde ich doof“ nicht von allen Befragten gerne oder oft gespielt werden. Memory wird in der Mittelstufe nicht mehr oft und von sechs der Befragten gar nicht gerne gespielt.

6.1.6 Überprüfung der Hypothesen und Interpretation der Ergebnisse

Nach der Darstellung der Ergebnisse der Befragung werden im folgenden Kapitel diese Resultate in Bezug zu den Hypothesen gestellt, die wir vor der Ausarbeitung des Fragenbogens formuliert haben (siehe Kapitel 6.1.1) und interpretiert.

1. Hypothese: Schülerinnen und Schüler spielen Spiele, welche sie bereits kennen.

Die Lernenden kennen eine Vielzahl von Spielen. Insgesamt wurden auf die Frage „Welche Gesellschaftsspiele spielst du oft?“ 77 verschiedene Spiele genannt. Die Aussage „Ich lerne oft neue Gesellschaftsspiele“ weist mit dem Median 3 (trifft eher zu) und der geringen Standardabweichung von 0.91 darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe immer noch neue Spiele lernen. Doch mit der Erkenntnis, dass knapp 50% der Befragten ein- bis viermal und über 15% der Befragten mehr als viermal pro Woche Gesellschaftsspiele spielen, kann bei dieser Häufigkeit davon ausgegangen werden, dass die Befragten vorwiegend Spiele spielen, die sie bereits kennen. Somit kann die 1. Hypothese verifiziert werden.

2. Hypothese: Schülerinnen und Schüler spielen Spiele, welche sie gezeigt bekommen haben (Schülerinnen und Schüler lesen von sich aus keine Spielanleitung).

Bei dieser Hypothese beziehen wir uns auf die Ergebnisse „Ich lese Spielanleitungen selber“ und „Ich lasse mir das Spiel erklären“. Über 50% der Befragten lassen sich neue Spiele erklären. Die Ergebnisse der Gegenaussage zeigen ein ähnliches Bild. Knapp 45% lesen Spielanleitungen nicht selber. Somit kann angenommen werden, dass meistens mindestens eine Person anwesend ist, welche das Spiel bereits kennt und dieses den Mitspielerinnen und Mitspielern erklärt. Vermutlich wird die Spielanleitung vorwiegend in Zweifelsfällen zur Hilfe gezogen. Auch können Spielregeln von Nutzen sein, wenn durch wiederholtes Spielen die Regeln des Spiels den persönlichen Vorlieben angepasst oder erweitert wurden und eine neue Gruppe vor Spielbeginn die Regeln gemeinsam definieren will. Diese Hypothese trifft demnach zu.

3. Hypothese: In der Schule wird wenig gespielt.

Aus den Angaben der Erhebung zur Frage „Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele im Unterricht?“ geht hervor, dass über 60% der Befragten während des Unterrichts selten spielen.

Bei der Aussage „In der Schule spiele ich Gesellschaftsspiele, sobald alle Aufträge erledigt sind“ haben wir gemerkt, dass die Frage nicht eindeutig interpretierbar ist. Über 50% der Schülerinnen und Schüler antworteten mit einer 1 (trifft nicht zu) oder einer 2 (trifft eher nicht zu). Dies kann unterstützend zur vorangegangenen Frage interpretiert werden, indem man davon ausgeht, dass somit gar nicht oder nur

selten gespielt wird. Das Ergebnis kann aber auch konträr ausgelegt werden, indem man das Resultat so versteht, dass viele Lehrpersonen auch während des Unterrichts gezielt Spiele einbauen und Spiele nicht nur als Randbeschäftigung ansehen.

Auf Grund der eindeutigen Aussage bei der Frage zur Häufigkeit des Spielens vermuten wir jedoch, dass das Spielen von Gesellschaftsspielen bereits in der Mittelstufe vermehrt einer Freizeitbeschäftigung zugeordnet wird und vorwiegend zum Überbrücken einzelner Unterrichtssequenzen zum Einsatz kommt. Somit wird die Hypothese aufgrund der ermittelten Erkenntnisse aus der Frage „Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele im Unterricht?“ verifiziert.

4. Hypothese: Schülerinnen und Schüler spielen in der Schule um Pausen zu überbrücken.

Die Ergebnisse der Aussage „In der Schule spiele ich Gesellschaftsspiele, sobald alle Aufträge erledigt sind“ zeigen, dass die Befragten die Pausen eher mit anderen Aktivitäten überbrücken als mit Spielen von Gesellschaftsspielen. Da jedoch 38.4% die Aussage mit einer 3 (trifft eher zu) oder einer 4 (trifft zu) beantworteten, sind die Ergebnisse nicht genügend eindeutig, um diese Hypothese zu untermauern.

5. Hypothese: Schülerinnen und Schüler spielen mehr Gesellschaftsspiele mit Eltern als mit Gleichaltrigen.

Diese Hypothese wird aufgrund der ermittelten Ergebnisse falsifiziert. Die Schülerinnen und Schüler spielen im Durchschnitt mehr mit Gleichaltrigen als mit ihren Eltern. Nur gerade knapp 30% gaben in der Erhebung an, am meisten mit ihren Eltern zu spielen.

6. Hypothese: Schülerinnen und Schüler mögen Spiele, welche nicht zu lange dauern (max. ½ h).

Diese Hypothese kann nicht eindeutig beantwortet werden. Einerseits kreuzen knapp 45% der befragten Schülerinnen und Schüler die Aussage „Ich mag gerne Spiele, die lange dauern“ bei einer 4 (trifft zu) an und der errechnete Mittelwert liegt bei 3.14, andererseits ist das beliebteste genannte Spiel UNO, welches meist eine kurze Spieldauer aufweist. Andere beliebte Spiele wie Monopoly und Schach sowie eine Vielzahl von Brett- und Kartenspielen, welche gerne und oft gespielt werden, dauern meistens länger als eine halbe Stunde. Wir denken, dass durchaus eine Tendenz zu lange dauernden Spielen vorhanden ist, dass jedoch vor allem die Zeitdauer des Spielens aussagekräftig für die Schülerinnen und Schüler ist. Wir gehen davon aus, dass Kinder gerne lange spielen, sei dies bei einem lange andauernden Spiel oder in der Wiederholung eines kurzen Spieles.

7. Hypothese: Schülerinnen und Schüler spielen Spiele am liebsten in der Kleingruppe (ca. 4 Personen).

Am liebsten spielen die Befragten mit 41.3% zu viert. Doch auch Gesellschaftsspiele in grösseren Gruppen sind sehr beliebt. Da die Schülerinnen und Schüler vor allem in der Schule die Möglichkeiten haben, in grösseren Gruppen zu spielen und die Befragung in diesem Kontext durchgeführt wurde, könnte dieses Ergebnis dadurch beeinflusst sein. Diese Hypothese kann verifiziert werden.

8. Hypothese: Die Attraktivität von Spielen ist gewährleistet, wenn man sich kognitiv herausgefordert fühlt.

Aus der Erhebung kann herausgelesen werden, dass diese Hypothese zutrifft. Die Lernenden beantworteten die Aussagen „Ich mag Denk- und Knobelspiele“ sowie „Ich mag Gesellschaftsspiele, bei denen ich viel überlegen muss“ mit grosser Mehrheit mit einer 3 (trifft eher zu) und einer 4 (trifft zu). Somit kann davon ausgegangen werden, dass solche Spiele für die Lernenden attraktiv sind.

9. Hypothese: Die Attraktivität von Spielen ist gewährleistet, wenn Emotionen geweckt werden.

Kein Item schnitt in der Befragung so gut ab wie die Aussage „Ich freue mich, wenn ich Spiele spielen kann“. Der Mittelwert beträgt 3.62 und die Standardabweichung liegt unter 1.0. Wir nehmen an, dass positive Emotionen durch Teamspiele zusätzlich verstärkt werden. Die Aussage „Ich mag Gesellschaftsspiele, die man im Team spielt“ beantworteten über 65% der Befragten mit einer 4 (trifft zu).

6.1.7 Beantwortung der Fragestellung an das zu entwickelnde Produkt

Nachdem die Ergebnisse der Befragung mit den Hypothesen verglichen und entsprechend verifiziert oder falsifiziert wurden, fassen wir in diesem Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse nochmals zusammen und beantworten die Fragestellung mit ihren beiden Teilfragen, die neben der theoretischen Auseinandersetzung die Grundlagen zur Produktentwicklung bilden.

Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Das Spielen von Gesellschaftsspielen ist bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Sie lernen auch in der Mittelstufe neue Spiele, welche sie vorwiegend von ihren Mitspielern erklärt bekommen. In der Freizeit wird mehr gespielt als in der Schule. Insgesamt spielen 90 der 138 Teilnehmenden in ihrer Freizeit regelmässig Gesellschaftsspiele. Während des Unterrichts sieht das Bild anders aus. 89 der 138 Mittelstufenschülerinnen und Mittelstufenschüler spielen im Unterricht selten.

Dennoch erachten wir die Schule als einen wichtigen Spielort. Vor allem in diesem Rahmen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Spielerfahrungen in der Grossgruppe zu sammeln. Diese Erfahrungen werden von den Lernenden sehr geschätzt. Am liebsten spielen sie das Kartenspiel UNO sowie die Brettspiele Monopoly und Schach. Bei Knobel- und Denkspielen fühlen sie sich herausgefordert und Gesellschaftsspiele, die schnell und lebendig sind oder im Team gespielt werden, wecken positive Emotionen. Bereits die Hälfte der Schülerinnen und Schüler haben angegeben, dass sie mit Niederlagen im Spiel konstruktiv umgehen können, ohne die Freude am Spielen zu verlieren. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Mittelstufenkinder sich bei dieser Frage tendenziell überschätzen. Dieses positive Resultat soll aus diesem Grund mit Vorsicht betrachtet werden. Am meisten spielen die Lernenden Gesellschaftsspiele mit Gleichaltrigen, doch auch Erwachsene sind für die Lernenden wichtige Spielgefährten.

Was macht ein Spiel für Primarschulkinder attraktiv?

Die Erhebung gab in erster Linie Aufschluss darüber, welche Kriterien zur Attraktivität eines Spiels beitragen. Daraus können die Antworten zu dieser Fragestellung herausgelesen werden. Die Ergebnisse zeichnen folgendes Bild:

Bei den Schülerinnen und Schülern sind Spiele attraktiv, bei denen sie viel überlegen müssen. Vor allem Denk- und Knobelspiele sowie Strategiespiele eignen sich, eigene Überlegungen anzustellen. Die Lernenden werden dazu aufgefordert, eigene Lösungsversuche zu entwickeln, zu planen und vorausschauend zu handeln. Das wohl bekannteste Strategiespiel, welches Kinder der Mittelstufe auch regelmässig spielen, ist Schach. Doch auch Spiele aus der Reihe „Exit – das Spiel“, bei denen die Spieler gemeinsam ein Rätsel nach dem anderen lösen müssen, um am Schluss die finale Knobelaufgabe zu meistern, ist für Schülerinnen und Schüler gegen Ende der Mittelstufe besonders geeignet. Die ersten drei Spiele dieser Reihe wurden dieses Jahr von der Jury „Spiel des Jahres“ mit dem Prädikat „Kennerspiel des Jahres“ ausgezeichnet.

Auch Gesellschaftsspiele, die schnell und lebendig sind, stossen bei den Schülerinnen und Schülern auf Interesse. Wohl nicht umsonst ist das Kartenspiel UNO bei ihnen sehr beliebt. Dieses Spiel dauert ca. 15 Minuten und kann auch einmal zwischendurch gespielt werden. Bei diesem Spiel kann sich die Situation der Spielerin oder des Spielers schnell ändern und der geglaubte Sieg löst sich in Nichts auf. UNO in grösseren Gruppen zu spielen, wozu es auch geeignet ist, macht das Spiel lebendig und unterhaltsam.

Doch die befragten Schülerinnen und Schüler spielen auch gerne Spiele, die lange dauern. Wenn man die Tabelle 13 mit den genannten Spielen betrachtet, sticht Monopoly besonders hervor. Selber ein Imperium aus verschiedenen Grundstücken aufzubauen und die Mitspieler in die Insolvenz zu treiben, ist das Ziel des Spiels und dauert bestimmt, wenn keine anderen Abmachungen getroffen wurden, über eine Stunde.

Am attraktivsten sind Gesellschaftsspiele, die im Team und in Vierergruppen gespielt werden. Ein bekanntes Spiel, welches diese beiden Kriterien erfüllt und in der Erhebung auch mehrmals genannt wurde, ist Dog. Durch den Einsatz von Jokerkarten anstelle von Würfeln ist dieses Teamspiel variantenreicher und taktischer als „Eile mit Weile“, woran Dog auf den ersten Blick erinnert. Vor allem durch Teamarbeit kann der Glücksfaktor im Spiel verringert werden und motiviert, die Mitspielerin oder den Mitspieler zu unterstützen.

Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit gespielt wird?

Weiter lassen sich aus der Erhebung Antworten auf die erste Teilfrage „Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit gespielt wird?“ herauslesen:

Aus der Umfrage geht hervor, dass das Spielen von Gesellschaftsspielen bei den Kindern sehr beliebt ist. Sie mögen Gesellschaftsspiele ungemein und kennen insgesamt eine Vielzahl verschiedener Spiele. Somit ist bereits die Möglichkeit zu spielen für die Schülerinnen und Schüler sehr attraktiv. Sich als Lehrperson oder Eltern mit der Frage auseinanderzusetzen, wie für die Kinder der Mittelstufe Spielräume geschaffen werden können, erachten wir daher als zwingend. Wir empfehlen, dass gemeinsame Spielanlässe im Wochenablauf der Kinder fest eingeplant werden. Zusätzlich zu diesen Spielräumen sollte ein vielseitiges Repertoire an Gesellschaftsspielen vorhanden sein, welches den

Kindern frei zugänglich ist. Neben den klassischen Gesellschaftsspielen wie Die Siedler von Catan, Monopoly, Mühle, allesamt bekannte Karten- oder Würfelspiele, erscheinen jährlich Duzende neuer Spiele auf dem Markt. Besonders empfehlenswert sind Spiele, welche von einer Jury getestet und ausgezeichnet wurden. Auch das Kennenlernen neuer Gesellschaftsspiele weckt das Interesse und die Freude am gemeinsamen Spiel. Indem Lehrpersonen oder Eltern den Kindern solche Spiele vorstellen und diese mit ihnen spielen, können sie einen wichtigen Beitrag zur Spielförderung leisten. Aus der Umfrage wurde zudem ersichtlich, dass die wenigsten Schülerinnen und Schüler Spielanleitungen lesen. Sie lassen sich Gesellschaftsspiele meistens von einer Mitspielerin oder einem Mitspieler erklären. Wir vermuten, dass die Lernenden möglichst bald ins Spielgeschehen eintauchen wollen und nicht darauf erpicht sind, sich noch lange mit dem Regelwerk auseinandersetzen zu müssen. Bei der Einführung neuer Spiele aus unserer Spielbox gehen wir davon aus, dass die Lehrperson die Spielregeln den Lernenden weitergibt.

Welche Spiele sind bei den Schülerinnen und Schülern beliebt?

Die Fragestellung wird mit dieser letzten Teilfrage abschliessend beantwortet:

Wir gehen davon aus, dass Spiele, die oft gespielt werden, bei den Schülerinnen und Schülern beliebt sind. Besonders interessant ist die Tatsache, dass sie insgesamt 73 verschiedene Spiele genannt haben, welche sie oft oder am liebsten spielen. Über das Ganze gesehen, verfügen die Befragten über ein breites Spielrepertoire. Besonders beliebt sind Brett- und Kartenspiele. Auf die Frage „Welche Gesellschaftsspiele spielst du oft?“ folgten 227 Nennungen. Am beliebtesten sind die Spiele UNO, Monopoly und Schach.

6.2 Schritt 2: Eigene Idee zur Umsetzung des Endprodukts entwickeln

In diesem Kapitel werden das Ziel des Endproduktes und verschiedene Umsetzungsideen dazu beschrieben.

6.2.1 Ziel des Endproduktes

Wie das Endprodukt genau aussehen sollte, war uns zu Beginn der Arbeit nicht klar. Diese Frage haben wir offengelassen und verschiedene Umsetzungsideen (siehe Kapitel 6.2.2) verfolgt. Bereits zu Beginn der Masterthesis war uns jedoch klar, dass wir eine spielerische Möglichkeit aufzeigen wollen, in welcher die exekutiven Funktionen gefördert werden. Dies soll auf möglichst attraktive und niederschwellige Art möglich sein.

Im Laufe der Arbeit haben wir uns zudem entschlossen, wichtige gewonnene Erkenntnisse in Form eines kurzen Theorieinputs in unser Endprodukt miteinfließen zu lassen.

6.2.2 Umsetzungsideen

Im Laufe unserer Arbeit haben wir verschiedene Produktideen verfolgt, bis wir uns für eine Spielkartei entschieden haben. Die unterschiedlichen Einfälle werden im Folgenden kurz beschrieben.

Spielsammlung

Geeignete Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen auszuwählen und daraus eine Spielsammlung herzustellen war eine Idee, welcher wir Beachtung geschenkt haben. Ausschliesslich bereits entwickelte Spiele zusammenzutragen erschien uns mit der Zeit jedoch als zu wenig anspruchsvoll. Gerne wollten wir unsere gewonnenen Erkenntnisse vertieft einbringen und auch selber in die Spielentwicklung miteinbezogen sein.

Eigenes Spiel zur Förderung aller exekutiven Funktionen und Informationsbroschüre

Von Grund auf ein neues Spiel zu entwickeln, welches alle exekutiven Teilfunktionen fördert, war eine weitere Idee, welche wir während der Arbeit verfolgt haben. Zusätzlich sollte eine Informationsbroschüre Aufschluss über unsere Erkenntnisse geben. Von dieser Idee sind wir im Laufe der Thesis wieder abgekommen. Alle fünf Teilfunktionen in einem Spiel möglichst gleichberechtigt zu fördern, wäre für uns eine zu grosse Herausforderung gewesen. Dies hätte einen grösseren Zeitrahmen benötigt, um der Entwicklungsphase, der Materialfrage sowie der Testphase genügend Rechnung zu tragen. Ausserdem wäre das Spiel nicht mehr niederschwellig anzuwenden, da es zuerst zu erwerben gewesen wäre. Auf Grund dieser Erkenntnisse gingen wir der Idee nach, fünf einzelne Spiele zu entwickeln und dazu eine Informationsbroschüre zu schreiben.

Fünf eigene Spiele zur Förderung der Teilfunktionen und Informationsbroschüre

Um den Fokus nicht auf alle Teilfunktionen gleichzeitig zu setzen, verfolgten wir die Idee, fünf eigene Spiele zu entwickeln. Die fünf Teilfunktionen (Handlungsplanung, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbstregulation) haben sich aus der Literaturanalyse ergeben und werden im Theorieteil genauer beschrieben (siehe Kapitel 2.5). Dabei sollte pro Spiel eine Teilfunktion besonders gefördert werden und somit die Spielentwicklung erleichtern. Ein weiterer ressourcenschonender Faktor war, von bestehendem Material auszugehen, welches an vielen Orten bereits vorhanden oder einfach zu erwerben ist. Auch die Informationsbroschüre blieb bei dieser Idee Bestandteil unseres Produktes. Um diese Informationen noch besser zu integrieren entschieden wir uns schlussendlich für eine Spielkartei.

Spielbox mit Kartei inklusive Informationen zur Förderung exekutiver Funktionen im Spiel und Sammlung eigener und empfohlener Spiele

Ein Spiel für die Teilfunktionen Handlungsplanung, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher und Selbstregulation zu entwickeln blieb die zu verfolgende Idee. Dabei entschlossen wir uns schlussendlich für eine Spielkartei. In dieser Kartei soll pro Teilfunktion ein entwickeltes Spiel beschrieben sein. Hinzu kommen Informationen zu den exekutiven Funktionen allgemein und wie die entsprechende Teilfunktion im Rahmen von Spielen gefördert werden kann. Auch auf Karteikarten soll die erarbeitete Spielsammlung kommen, welche sich im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse ergeben hat (siehe Kapitel 4.3). Das Spielmaterial, auf welches im Kapitel 6.3.1 genauer eingegangen wird, soll mit den Karteikarten in einer Spielbox Platz finden. Die Gründe, welche uns zu dieser Spielkartei geführt haben, sind die folgenden:

- Es ergibt sich ein kompaktes Produkt mit Spielen und Informationen.
- Mit diesem Produkt sind möglichst viele unserer Erkenntnisse miteingebunden und können somit weitergegeben werden.
- Dieses Produkt ist im gewünschten Zeitrahmen entwickel- und herstellbar.
- Die Ziele an das zu entwickelnde Produkt sollten erreichbar sein: Die Spielkartei bietet eine spielerische Möglichkeit, die exekutiven Funktionen zu fördern auf möglichst attraktive und niederschwellige Art.

Einen genaueren Beschreib zur Produktentwicklung inklusive Beschreibung, wie unsere erarbeiteten Erkenntnisse in die Spielkartei miteingeflossen sind, folgt im nächsten Kapitel.

6.3 Schritt 3: Gewonnene Erkenntnisse aus Umfrage und Theorieteil in die Umsetzungsidee einfließen lassen.

Erläuterungen zur Materialauswahl, Grundsätze für die Spielentwicklung sowie das Gestaltungskonzept werden im Folgenden erläutert.

6.3.1 Material

Aus der Inhaltsanalyse hat sich keine Materialpräferenz zur Förderung der exekutiven Funktionen herauskristallisiert. Zu viele unterschiedliche Spiele mit verschiedensten Spielmaterialien wurden genannt. Doch bei der quantitativen Umfrage stellte sich heraus, dass Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe am meisten und liebsten UNO, Monopoly und Schach spielen. Aus diesem Grund haben wir vor der Entwicklung unserer Spiele den Entschluss gefällt, mit den Spielmaterialien neue Spielideen zu entwickeln, die aus dieser Sammlung am vielseitigsten einsetzbar sind. Dazu gehören die UNO-Karten, Würfel und Geldscheine. Dieses Spielmaterial ist in den meisten Familienhaushalten und auch in den Klassenzimmern vorhanden oder einfach und zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Zudem sind die Materialien den Kindern vertraut. Ergänzt werden diese Spielmaterialien mit einer Sanduhr sowie mit einer Stoppuhr.

UNO-Karten

In der Spielbox befinden sich zwei vollständige UNO-Kartensets. Das Kartenspiel besteht aus 111 Spielkarten. Neben den acht Jokerkarten, vier Farbenwahlkarten sowie vier „Zieh 4“-Farbenwahl-Karten enthält das Spiel vier Kartensets in den Farben rot, gelb, grün und blau mit je 25 Spielkarten sowie drei Karten, die selber beschriftet werden können.

Spielwürfel

Als Spielwürfel verwenden wir den klassischen 6-Seiten-Spielwürfel mit den Punkten von eins bis sechs. Die Anzahl Punkte, die nach einem Wurf oben auf dem Würfel angezeigt werden, legen das Ergebnis fest. In den allermeisten Spielen dienen Würfel als Zufallsgenerator. In der Spielbox befinden sich sechs Würfel.

Geldscheine

Spielgeld, welches beispielsweise beim Spiel Monopoly verwendet wird, übt auf viele Kinder eine grosse Faszination aus. Spielgeld wird als Geldersatz verwendet. Im Laufe der Spielentwicklung stellte sich jedoch heraus, dass das Spielgeld nur zur Darstellung der gesammelten Punkte zum Einsatz kam. Deshalb haben wir entschieden, kein Spielgeld zu verwenden, sondern gesammelte Punkte mit UNO-Karten darzustellen.

Sanduhr und Stoppuhr

Die Sanduhr, dieses einfache Zeitmessgerät, und die Stoppuhr eignen sich besonders für die Förderung der Teilfunktion Zeitgefühl und Zeitmanagement. Die Spielbox enthält zwei Sanduhren mit den Zeitspannen 30 Sekunden und einer Minute sowie eine im Handel erhältliche Stoppuhr. Diese kamen vor allem zum Zuge, da uns bewusst wurde, dass ein Instrument zur Zeitmessung für die Teilfunktion Zeitgefühl und Zeitmanagement unumgänglich ist.

6.3.2 Grundsätze für die Spielentwicklung zur Förderung der exekutiven Funktionen

Grundsätze für die Spielentwicklung abgeleitet aus den Erkenntnissen der Spielanalyse und des Literaturstudiums - Spielfaktoren zur Förderung exekutiver Teilfunktionen

Auf Grund der Erkenntnisse aus der Spielanalyse (siehe Kapitel 4.4) und des Literaturstudiums haben wir im folgenden Faktoren aufgelistet, welche die exekutiven Funktionen in einem Spiel positiv beeinflussen. Wir haben diese Faktoren nach den Komponenten Handlungsplanung, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher und Selbstregulation unterteilt. Dadurch soll auch der Frage aus dem theoretischen Teil „Welche Eigenschaften braucht ein Spiel um exekutive Funktionen zu fördern?“ nochmals Beachtung geschenkt werden.

Tabelle 14: Spielfaktoren zur Förderung exekutiver Funktionen

Faktoren im Spiel zur positiven Beeinflussung der exekutiven Funktionen	
Wodurch wird die exekutive Funktion <i>Handlungsplanung</i> gefördert?	
<ul style="list-style-type: none"> - Spieldurchführung planen (Bsp.: Spielpartnerin oder Spielpartner suchen, Spielbrett auf ebenem Untergrund bereitlegen, Münzen verteilen). - sich einen Plan zurechtlegen (Bsp.: Wie sehen die nächsten Spielzüge aus? Welche Karte spiele ich zuerst?). - den gemachten Plan bestmöglich verfolgen - sich ein Ziel setzen, um erfolgreich spielen zu können. - Prioritäten setzen (Bsp.: Sparen oder kaufen?). 	
Wodurch wird die exekutive Funktion <i>Zeitgefühl und Zeitmanagement</i> gefördert?	
<ul style="list-style-type: none"> - sich mit dem Faktor Zeit auseinandersetzen (Bsp.: Wie lange sind drei Minuten? Wer stoppt wie die Zeit?). - die laufende Zeit im Hinterkopf behalten - die gegebene Zeit bestmöglich einteilen (Bsp.: nicht zu lange bei einer Aufgabe verweilen). - die Zeit messen - die benötigte Zeit schätzen und die Schätzung überprüfen - einen Zeitplan aufstellen 	

Wodurch wird die exekutive Funktion <i>Flexibilität des Verhaltens</i> gefördert?
<ul style="list-style-type: none"> - sich auf das momentane Spielgeschehen einstellen - gemachte Pläne revidieren - mit Rückschlägen umgehen können (Bsp.: Plan ist nicht aufgegangen.) - auf Veränderungen reagieren (Bsp.: Plan wird durchkreuzt, neue Ausgangslage entsteht) - kreativ nach Lösungen suchen - sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen - unterschiedliche Meinungen und Ansichten nachvollziehen und abwägen - Strategien anpassen - sich flexibel auf neue Gegebenheiten einlassen (Bsp.: Regelwechsel)
Wodurch wird die exekutive Funktion <i>Arbeitsspeicher</i> gefördert?
<ul style="list-style-type: none"> - sich die Regeln des Spiels merken - sich verschiedene Kommandos merken - Informationen kurzzeitig abspeichern - Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen - verschiedene Informationen zusammenfügen (Bsp.: Falls das gesuchte Bild nicht hier ist, muss es daneben liegen.) - eine Verbindung zum Vorwissen (Langzeitgedächtnis) herstellen - mehrere Instruktionen umsetzen
Wodurch wird die exekutive Funktion <i>Selbstregulation</i> gefördert?
<ul style="list-style-type: none"> - ab Beginn mit voller Konzentration bei der Sache sein - die ganze Spieldauer hindurch aufmerksam sein - Aufgaben effizient angehen - sich auf seine Situation fokussieren und sich nicht ablenken lassen - im passenden Moment reagieren (Bsp.: passende Karte legen oder Signal zum Beenden des Spiels aussprechen) - sofortiges Innehalten in Handlungen (Bsp.: Spielabbruch, Regeländerung). - seine Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren (Bsp.: Bei Zuvorkommen einer Mitspielerin/eines Mitspielers, bei einer Niederlage) - bei plötzlicher Regeländerung eingeschliffene Handlungen und bekannte Regeln unterdrücken - das Ziel im Auge behalten und das Spiel zu Ende spielen - sich zurückhalten, wenn die Mitspielerin/der Mitspieler an der Reihe ist

Bei der Spielentwicklung haben wir uns als Ziel gesetzt, mindestens auf einen dieser Faktoren den Fokus zu legen, damit beim Spielen die genannte Teilfunktion besonders gefördert wird. Dabei werden jedoch auch die meisten anderen Bereiche der exekutiven Funktionen verbessert. Im Spiel ist eine spezifische einseitige Förderung nicht möglich und in unseren Augen auch nicht erstrebenswert.

Grundsätze für die Spielentwicklung abgeleitet aus der quantitativen Umfrage

Wie bereits im Kapitel 2.8.7 dargestellt, sind Spiele in der Regel die motivierendste Trainingsform der exekutiven Funktionen. Wichtige Fähigkeiten für erfolgreiches Spielen wie Regeln beachten, Impulse zurückhalten, verschiedene Lösungswege abwägen oder sich auf andere Mitspielerinnen und Mitspieler einstellen werden dabei spielerisch trainiert. Nach der Auswertung der Umfrage können wir festhalten, dass Gesellschaftsspiele für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe besonders attraktiv sind, wenn

- sie viel überlegen müssen,
- die Spiele schnell und lebendig sind und
- im Team oder in der Vierergruppe gespielt werden können.

Wenn es uns gelingt Spiele zu entwickeln, welche diese Eigenschaften beinhalten, werden bei den Kindern nicht nur positive Emotionen geweckt, sondern zudem das exekutive System aktiviert. Wer beim Spielen viel überlegen muss, sollte verschiedene Informationen zusammenführen, Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen. Dabei ist das Arbeitsgedächtnis besonders gefordert. Spiele, die schnell und lebendig sind, erfordern eine hohe Flexibilität des Verhaltens. Gemachte Pläne müssen revidiert werden oder die Kinder müssen sich rasch auf neue Situationen einstellen können. Soziale Situationen wie das Spielen im Team setzen eine erfolgreiche Regulation des Verhaltens und der Gefühle voraus; ausserdem wird die Perspektivenübernahme der Kinder geschult.

Neben den Faktoren zur Förderung der exekutiven Funktionen und den Erkenntnissen aus der quantitativen Umfrage, welche im Spiel beachtet werden müssen, haben wir uns auch Gedanken zum Aufbau und zur Gestaltung unseres Produktes gemacht. Diese werden im folgenden Kapitel vorgestellt.

6.3.3 Gestaltungskonzept

Ein ansprechendes Produkt benötigt aus unserer Sicht ein gutes Layout, klare Übermittlung und eine kompakte Verpackung. Folgende Überlegungen haben unser Gestaltungskonzept geformt:

Layout Karteikarten

Unser Anspruch an das Layout der Karteikarten war eine ansprechende Aufmachung und gute Lesbarkeit. Das Einfügen von selbstgestalteten Bildern sollte gleich beiden Anforderungen dienen. Einerseits gibt es den Karteikarten eine persönliche Note, andererseits soll es den Leser durch wiederkehrende Motive leiten und somit der Orientierung dienen. Es wurden zu jeder Teilfunktion ein Bild kreiert und zudem ein allgemeines Bild gestaltet, dass als Hauptmotiv dient. Die Bilder sind in der folgenden Tabelle ersichtlich. Zudem werden in der Tabelle Gedanken zur Gestaltung beschrieben. Als zusätzliche Orientierungshilfe wurden den fünf Teilfunktionen und der Infokarten zu den exekutiven Funktionen eine Farbe zugeteilt. Bewusst wurde nur eine Schriftart gewählt, um die Lesbarkeit möglichst optimal zu gestalten. Eine einseitige Bedruckung und eine Durchnummerierung aller Karten soll helfen, Überblick und Ordnung in der Kartei zu behalten.

Tabelle 15: Bilder zur Spielkartei

Grund für Illustration mit zugeordneter Farbe	Bild	Gedanken zur Gestaltung
Hauptmotiv für:		<ul style="list-style-type: none"> - EF steht für exekutive Funktionen - Alle Spielmaterialien sind vorhanden (UNO- Karten, Sanduhr - steht auch Stellvertretend für Stoppuhr, Würfel) - Sterne, Ausrufezeichen und Fragezeichen stehen für Emotionen und Freude beim Spiel
Titelblatt		
Einleitung		
Exekutive Funktionen		
Literatur		

		<ul style="list-style-type: none"> - Alle Inhalte fliegen aus einer Schachtel/Box -> symbolisiert die Spielbox
Bild zur Handlungsplanung		<ul style="list-style-type: none"> - Pfeile mit Lücke dazwischen symbolisiert das Planen/Denken in mehreren Schritten - Figur tendenziell Knabe - Farbe violett bewusst nicht einem Mädchen zugeordnet, damit nicht das Gefühl erzeugt wird, diese Teilfunktion entspreche vor allem Mädchen
Bild zu Zeitgefühl und Zeitmanagement		<ul style="list-style-type: none"> - Sanduhr und Uhr sollen Zeit und Zeitgefühl symbolisieren - Figur tendenziell Mädchen
Bild zur Flexibilität des Verhaltens		<ul style="list-style-type: none"> - Pfeile symbolisieren verschiedenen Wege/Richtungen, in welche man gehen könnte oder zwischen welchen man flexibel variieren soll - Figur tendenziell Knabe
Bild zum Arbeitsspeicher		<ul style="list-style-type: none"> - Notizblock symbolisiert Gedankenstütze im Kopf/ Speichern von kurzfristigen Gedanken/Ideen/Inputs - Figur tendenziell geschlechterneutral
Bild zur Selbstregulation		<ul style="list-style-type: none"> - Stoppschild symbolisiert das innerliche Anhalten und Nachdenken vor dem Handeln - Figur tendenziell Mädchen

Einleitung und Anleitungen

Die Einleitung sollte möglichst kurz und einfach formuliert sein. Die Anleitungen richten sich an Schülerinnen und Schüler sowie an Erwachsene, auch wenn wir durch die Umfrage davon ausgehen, dass sich die meisten Mittelstufenschülerinnen und -schüler die Spiele lieber erklären lassen (siehe Kapitel 6.1.6).

Einige der Spiele bauen auf dem Spiel UNO auf. Da dies eines der meistgenannten Spiele ist und wir davon ausgehen, dass die Regeln des Spiels den meisten Spielenden geläufig sind, wird die Anleitung des Grundspiels nicht beschrieben, sondern es wird lediglich darauf hingewiesen. Dies soll der Lesbarkeit dienlich sein. Auch in der Einleitung wird vermerkt, dass die Anleitungen nur in der männlichen Form verfasst sind. Angesprochen sind jedoch weibliche und männliche Spieler. Das soll das Lesen vereinfachen.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Karteikarten mit der Einleitung.

Spielbox Einleitung

Idee:

Im Rahmen unserer Masterarbeit sind wir der folgenden Frage nachgegangen:

Wie ist es möglich, für Mittelstufenkinder Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen zu kreieren?

Die Antwort auf diese Frage ist in dieser Spielbox zu finden. Die Spiele sind so konzipiert, dass sie fördernd für die exekutiven Funktionen sind.

Um möglichst viel von unserem erlangten Wissen weiterzugeben, widmen sich die ersten Karteikarten Erläuterungen bezüglich den exekutiven Funktionen. Die dazu verwendete Literatur findet sich zusammen mit weiteren Literaturempfehlungen auf der letzten Karteikarte. Dazwischen sind Karteikarten mit Spielanleitungen und Spielempfehlungen zu finden.

Spielbox de Wolf & Schrag

1

Abbildung 30: Karteikarte Seite 1, Einleitung

Spielbox Einleitung

Wir möchten mit dieser Spielbox möglichst viele Kinder zum Spielen anregen und ihnen eine attraktive Förderung ihrer exekutiven Funktionen ermöglichen.

Inhalt:

- Karteikarten mit Informationen zu den exekutiven Funktionen
- Karteikarten mit Spielanleitungen zu den Teilkompetenzen und Spielempfehlungen
- Karteikarte mit Literaturverzeichnis und empfohlener Literatur
- 2 UNO-Sets (inklusive Spielanleitung UNO)
- 6 Würfel
- 1 Stoppuhr und 2 Sanduhren (30 Sekunden & 1 Minute)
- 8 Regelkarten zum Spiel Regelix

Wo?

Karteikarten S. 3-6
Karteikarten S. 7-36

Karteikarten S. 37
in der Spielbox
in der Spielbox
in der Spielbox
in der Spielbox

Bei den Spielanleitungen wird auf Grund besserer Lesbarkeit ausschliesslich die männliche Form verwendet. Gemeint sind jedoch Spieler wie auch Spielerinnen.

Viel Spielspass wünschen Dennis de Wolf und Michaela Schrag

Spielbox de Wolf & Schrag

2

Abbildung 31: Karteikarte Seite 2, Einleitung

Hintergrundinformationen

Die Informationen zu den exekutiven Funktionen allgemein sowie zu den fünf Teilfunktionen sollen zusammenfassend und verständlich beschrieben werden. Um die Lesbarkeit zu optimieren, entschieden wir uns bewusst dagegen, direkt zu zitieren und Verweise in den Text einzufügen. Stattdessen soll auf die benutzte Literatur im Anschluss an die Informationen hingewiesen werden. Die Karteikarten mit den Hintergrundinformationen sind in den folgenden Abbildungen ersichtlich:

Exekutive Funktionen

Was sind exekutive Funktionen?

Exekutive Funktionen sind geistige Fähigkeiten, welche der Planung, der Kontrolle und der Überprüfung des eigenen Handelns dienen.

Exekutive Funktionen ermöglichen eine bewusste Steuerung des Verhaltens und der Emotionen und sind die Basis für erfolgreiches Lernen. Sie können mit dem Dirigenten eines Orchesters verglichen werden. Dieser koordiniert und überwacht die Musiker und sorgt dafür, dass alle Musiker gut spielen und dass es zusammen toll klingt. Dementsprechend dirigieren die exekutiven Funktionen unser Handeln.

Als die wichtigsten exekutiven Funktionen betrachten wir die folgenden Fähigkeiten:

- Handlungsplanung
- Zeitgefühl und Zeitmanagement
- Flexibilität des Verhaltens
- Arbeitsspeicher
- Selbstregulation

Spielbox de Wolf & Schrag3

Abbildung 32: Karteikarte Seite 3, Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen

Handlungsplanung

Die Handlungsplanung ist die Fähigkeit sich ein Ziel und Prioritäten zu setzen, sich einen Plan zurechtzulegen und Wege zu finden, welche eine Zielerreichung möglich machen.

Zeitgefühl und Zeitmanagement

Zeitgefühl und ein gutes Zeitmanagement ist eine „innere Uhr“, welche hilft, den Aufwand für einen Auftrag einzuschätzen, pünktlich zu sein und seine verbleibende Zeit effizient einzuteilen.

Flexibilität des Verhaltens

Flexibilität des Verhaltens bedeutet, auf unerwartete Änderungen einzugehen und den vorbereiteten Plan anzupassen. Bei neuen Informationen, Rückschlägen oder Hindernissen hilft flexibles Verhalten, sich darauf einzustellen, neue Wege einzuschlagen oder Veränderungen vorzunehmen.

Spielbox de Wolf & Schrag

4

Abbildung 33: Karteikarte Seite 4, Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen

Arbeitsspeicher

Der Arbeitsspeicher umfasst die Fähigkeit Informationen kurzfristig abzuspeichern und mit ihnen zu arbeiten. Ist diese exekutive Funktion gut ausgebildet, wird das Füllen komplexer Entscheidungen, das Ausführen von vielschichtigen Handlungen und das Lernen vereinfacht. Der Arbeitsspeicher ist wie der Notizblock unseres Gehirns.

Selbstregulation

Die Selbstregulation umfasst die Fähigkeit sich selber zu steuern und somit eine gewisse Kontrolle über seine Impulse zu besitzen. Diese Fähigkeit umfasst mehrere Aspekte wie die Steuerung der Aufmerksamkeit, die Emotions- und Frustrationsregulation oder das Anpacken und zu Ende bringen von Aufgaben. Sie ermöglicht innerlich zu stoppen und die nächste Handlung zu bedenken.

Spielbox de Wolf & Schrag

5

Abbildung 34: Karteikarte Seite 5, Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen

Warum sollte man exekutive Funktionen fördern?

Exekutive Funktionen sind von grosser Bedeutung für das menschliche Sozialverhalten und bilden den Grundstein für erfolgreiches Lernen.

Viele Kompetenzen wie Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, logisches Denken oder Aufmerksamkeitslenkung bauen auf gut ausgebildete exekutive Funktionen auf.

Kann man durch Spiele exekutive Funktionen fördern?

Spiele bieten Kindern die Möglichkeit, wichtige Kompetenzen zu erwerben und diese zu üben, ohne dass dies als anstrengend empfunden wird. Je nach Spiel werden unterschiedliche Teilfunktionen besonders angeregt. Spiele wecken positive Emotionen, bieten eine Herausforderung und finden meist in einer sozialen Situation statt. Das sind wichtige Bausteine für das Lernen mit Freude, was erfolgreiches Lernen begünstigt.

Spielbox de Wolf & Schrag

6

Abbildung 35: Karteikarte Seite 6, Exekutive Funktionen

Förderspiele

Nebst der Spielanleitung, ist bei jedem Förderspiel erläutert, wodurch die Teilfunktion positiv beeinflusst wird. Dies soll nebst der Erläuterung auch eine Prüfung anderer Spiele und Spielformen nach potentiellm Fördermaterial ermöglichen. Auch eine Liste bereits empfohlener Spiele ist bei jeder Teilfunktion beigefügt mit dem Ziel, dass diese Spiele möglichst genutzt und in den Unterricht eingebaut werden.

Spielbox

Die Hintergrundinformationen zu den exekutiven Funktionen, die Spielanleitungen sowie das Spielmaterial sollen in einer Karteibox Platz finden. Somit sind alle benötigten Materialien kompakt zu transportieren und zu versorgen. Dafür wurde eine Kunststoffbox besorgt, welche ermöglicht, mit schnellen Handgriffen das passende Material zu beschaffen. Die Karteibox inklusive aller Karteikarten und Spielmaterialien wird Spielbox genannt und ist in der folgenden Abbildung ersichtlich:

Abbildung 36: Foto Spielbox

6.4 Schritt 4: Testspiele entwerfen und selber erproben

In dieser kreativen Phase ging es darum, mit dem gegebenen Material Spiele zu entwerfen und selber zu erproben. Ein wichtiges Kriterium bei der Spielentwicklung waren die Spielfaktoren, welche die verschiedenen Teilfunktionen positiv beeinflussen (siehe Kapitel 6.3.2). Wir haben uns als Ziel gesetzt, mindestens einem dieser Faktoren pro Teilkompetenz spezielle Beachtung zu schenken. Zudem war es uns ein Anliegen, die Ergebnisse der quantitativen Umfrage miteinzubeziehen, um die Attraktivität der Spiele möglichst zu gewährleisten. Die Ergebnisse wurden in Bezug auf die Spielentwicklung im Kapitel 6.3.2 bereits aufgezeigt.

Es sind fünf Spiele entstanden und diese wurden selber erprobt. Die Erstfassungen dieser Spiele werden im Folgenden aufgezeigt.

6.4.1 Spiel 1: Förderung der Handlungsplanung

Im Spiel Regelix wurde nebst den Faktoren, welche die Handlungsplanung fördern, Elemente eingebaut, welche die Attraktivität des Spiels steigern sollen. So wurde das Teamspiel, welches sich bei der Befragung als anregend herauskristallisiert hat, miteinbezogen. Dieses Spiel spielt man in Teams.

Tabelle 16: 1. Fassung Spiel zur Förderung der Handlungsplanung

Handlungsplanung		
Spielname: Regelix	Anzahl Spieler: 4, 6 oder 8	Material: <ul style="list-style-type: none"> • UNO-Karten • 6 Regelkarten
Spielanleitung:		
Ziel: Gewonnen hat das Team, welches zuerst alle Karten eines Teammitgliedes ablegen konnte.		
Vorbereitung: Jeder Spieler erhält 7 Karten. Die restlichen Karten werden verdeckt auf einem Stapel auf das Spielfeld gelegt.		
Regeln: Gespielt wird nach den Grundregeln von UNO. Vor dem Spiel muss jedes Zweierteam absprechen, welche beiden Zusatzregeln eingesetzt werden. Die Zusatzregeln gelten für alle Mitspieler. Spielen 6 oder 8 Mitspieler mit, wird gemeinsam eine Zusatzregel abgemacht.		
Wählbare Zusatzregeln sind: <ul style="list-style-type: none"> • Alle gelben Karten dürfen gemeinsam abgelegt werden. • Alle blauen Karten dürfen gemeinsam abgelegt werden. • Alle grünen Karten dürfen gemeinsam abgelegt werden. • Alle roten Karten dürfen gemeinsam abgelegt werden. • Alle + 2 Karten werden ungültig (es zählt nur noch die Farbe). • Alle +4 Karten werden ungültig (man darf nur noch wünschen). • Spielt man eine Auslasskarte, müssen alle Mitspieler eine Karte ziehen. • Bei einer Richtungswechselkarte muss mit dem Spielpartner eine Karte getauscht werden. 		

6.4.2 Spiel 2: Förderung des Zeitgefühls und des Zeitmanagements

Bei der Sammlung von Ideen für Spiele zur Förderung von Zeitgefühl und Zeitmanagement sind wir auf unterschiedlich kurze Spielinputs gestossen. Wir haben uns dafür entschieden, drei Spielideen zu nennen und auszuprobieren und haben es unterlassen, ein grösseres einzelnes Spiel zu entwickeln. Durch den Zeitfaktor mit Sanduhr und Stoppuhr wird das Kompetitive bei diesen Spielideen stärker angeregt als bei anderen Regelspielen. Die Spiele erfüllen das Kriterium vom schnellen und lebendigen Spielen, das bei der Befragung als positiv eingestuft wurde.

Tabelle 17: 1. Fassung Spiel zur Förderung des Zeitgefühls und Zeitmanagements

Zeitgefühl und Zeitmanagement		
Spielnamen: Zeitel 1-3	Anzahl Spieler: 2-5	Material: <ul style="list-style-type: none">• Stoppuhr• Sanduhr 1 Minute• Sanduhr 30 Sekunden
Spielanleitung Zeitel 1:		
Ziel: Gewonnen hat der Spieler, welcher sich möglichst viele Karten merken kann, bevor die Sanduhr abgelaufen ist.		
Vorbereitung: <ul style="list-style-type: none">• 15 Karten werden offen auf die Spielfläche gelegt.• Die Spieler entscheiden sich für die 30 Sekunden- oder die 1 Minuten-Sanduhr.		
Regeln: <ul style="list-style-type: none">• Jeder Spieler hat 30 Sekunden respektive 1 Minute Zeit, sich möglichst viele Karten zu merken.• Das Spiel kann mehrfach wiederholt werden mit den gleichen oder mit neuen Karten.		
Spielanleitung Zeitel 2:		
Ziel: Gewonnen hat der Spieler, welcher in möglichst kurzer Zeit alle UNO-Karten nach den abgemachten Regeln geordnet hat.		
Vorbereitung: <ul style="list-style-type: none">• Ein Spieler macht sich bereit, die Zeit mit der Stoppuhr zu stoppen.• Die Spieler entscheiden sich für die Ordnungsregeln.		
Regeln: Jeder Spieler versucht so schnell wie möglich die Karten nach einer der folgenden Ordnungsregeln zu ordnen. <ul style="list-style-type: none">• Ordnen nach 5 Farben: Es werden 5 Stapel gemacht in den Farben rot, blau, grün, gelb und schwarz.• Ordnen nach Zahlen und Spezialkarten: Es werden 16 Stapel gemacht mit den Zahlen (0-9) und mit den Zeichen (+2, +4, Farbauswahl, Auslass, Tauschen, Richtungswechsel)• Ordnen nach den Zahlen 0-9: Aus dem ganzen Stapel werden schnellstmöglich Karten von 0-9 der Zahlenreihe hingelegt (die Farbe spielt keine Rolle).		
Spielanleitung Zeitel 3:		
Ziel: Gewonnen hat der Spieler, welcher möglichst genau geschätzt hat, wie lange er braucht, die Karten nach den abgemachten Regeln zu ordnen.		

Vorbereitung:

- Ein Spieler macht sich bereit, die Zeit mit der Stoppuhr zu stoppen.
- Die Spieler entscheiden sich für die Ordnungsregeln.
- Ein Spieler gibt eine Zeitschätzung an.

Regeln:

Ein Spieler schätzt, wie lange er braucht, um die Karten nach den abgemachten Regeln zu ordnen. Ein weiterer Spieler stoppt die Zeit. Dabei ist wichtig, dass der ordnende Spieler die Zeit auf der Stoppuhr nicht sieht. Geordnet werden kann nach folgenden Regeln:

- Ordnen nach 5 Farben: Es werden 5 Stapel gemacht in den Farben rot, blau, grün, gelb und schwarz.
- Ordnen nach Zahlen und Spezialkarten: Es werden 16 Stapel gemacht mit den Zahlen (0-9) und mit den Zeichen (+2, +4, Farbauswahl, Auslass, Tauschen, Richtungswechsel)
- Ordnen nach den Zahlen 0-9: Aus dem ganzen Stapel werden schnellstmöglich Karten von 0-9 der Zahlenreihe hingelegt (die Farbe spielt keine Rolle).

6.4.3 Spiel 3: Förderung der Flexibilität des Verhaltens

Das Zäg-UNO ist ein schnelles und lebendiges Spiel. Diese Eigenschaften wurden bei der Befragung oft als positiver Faktor genannt. Sofern die Grundregeln des UNOs bereits bekannt sind, gibt es wenige neue Regeln, die man sich als Spieler merken muss.

Tabelle 18: 1. Fassung Spiel zur Förderung von Flexibilität des Verhaltens

Flexibilität des Verhaltens		
Spielname: Zäg-UNO	Anzahl Spieler: 3 bis 8	Material: <ul style="list-style-type: none"> • UNO-Karten • 1 Würfel
Spielanleitung:		
Ziel: Gewonnen hat der Spieler, welcher zuerst alle Karten ablegen kann.		
Vorbereitung: Jeder Spieler erhält 7 Karten. Die restlichen Karten werden verdeckt auf einem Stapel auf das Spielfeld gelegt.		
Regeln: Gespielt wird nach den Grundregeln von UNO. Zusätzlich gelten folgende Regeln:		
<ul style="list-style-type: none"> • Reinwerfen: Hat ein Spieler (Spieler 1) eine Karte abgelegt und ein anderer Spieler (Spieler 3) hat eine identische Karte, so darf dieser (Spieler 3) die Karte ablegen, auch wenn er nicht an der Reihe ist. Die Karte muss auf dem Stapel liegen, bevor der nächste Spieler (Spieler 2) seine Karte legt. Ist Spieler 3 genug schnell, kann er seine Karte legen und der Spieler nach ihm ist an der Reihe. Ist er zu langsam und seine Karte kommt nach der Karte von Spieler 2 auf den Stapel, muss er eine Strafkarte ziehen. 		

- Bei rot ist ruhig:
Sobald eine rote Karte auf dem Stapel liegt, darf nicht gesprochen werden. Anstelle des Wortes UNO (beim Ablegen der zweitletzten Karte) wird zweimal geklopft. Spricht jemand, gibt es für diese Person eine Strafkarte.
- Hand in die Mitte
Legt jemand eine 7, müssen alle Mitspieler so schnell wie möglich die Hand in die Mitte legen. Der letzte muss eine Strafkarte ziehen und würfelt danach mit dem Würfel. Die selbe Regel gilt danach mit der gewürfelten Augenzahl (die 7 entfällt).

6.4.4 Spiel 4: Förderung des Arbeitsspeichers

In diesem Spiel trainieren die Lernenden auf spielerische Weise ihre Merkfähigkeit und den Sinn für dauernd wechselnde Kombinationen. Sie sind dabei gefordert einen Überblick zu gewinnen, neues Wissen rasch aufzunehmen und dieses abrufbereit zu halten. Dabei werden automatisch kreative Lösungen entwickelt und bekannte Merkstrategien kommen zu Einsatz. Es ist somit ein Spiel, bei welchem man viel überlegen muss, was laut der Befragung die Attraktivität des Spiels erhöht.

Tabelle 19: 1. Fassung Spiel zur Förderung des Arbeitsspeichers

Arbeitsspeicher		
Spielname: Memo	Anzahl Spieler: 2 - 5	Material: <ul style="list-style-type: none"> • UNO-Karten • 6 Würfel
Spielanleitung:		
Ziel: Gewonnen hat der Spieler, welcher am Schluss im Besitz der meisten Karten ist.		
Vorbereitung:		
<ul style="list-style-type: none"> • Sechs Spielkarten werden kreisförmig mit je einem Würfel in die Mitte gelegt. Die Würfel zeigen im Uhrzeigersinn die Augenzahl von 1 bis 6. • Sechs weitere Spielkarten des Stapels werden offen an die bereits liegenden Karten gelegt. • Die Spielkarten werden nun 30 Sekunden betrachtet und anschliessend unter die verdeckte Karte geschoben. 		
Spielablauf:		
<ul style="list-style-type: none"> • Der erste Spieler würfelt zum Beispiel eine 3. Dieser muss sich erinnern, welche Spielkarte sich unter der Deckkarte der Position 3 befindet. • Wenn sich der Spieler richtig erinnert, nimmt er die Karte zu sich. • Eine neue Karte des Kartenstapels wird den Mitspielern gezeigt und unter die freie Position gelegt. • Wenn sich der Spieler nicht oder falsch erinnert, wird die Karte nochmals allen Mitspielern gezeigt und wieder unter die Deckkarte gelegt. • Anschliessend ist der nächste Spieler an der Reihe. • Das Spiel wird so lange gespielt, bis alle Spieler 10mal an der Reihe waren. 		

6.4.5 Spiel 5: Förderung der Selbstregulation

Das Spiel Konzentro ist ein ähnliches Spiel wie das bekannte Spiel Ligretto (die Spielregeln zu Ligretto finden sich im Anhang III.). Es ist ein schnelles und lebendiges Spiel, das von Anfang bis Schluss volle Aufmerksamkeit fordert. Man muss nicht nur seine Karten, sondern auch diejenigen im Spielfeld und diejenigen der Gegnerin oder des Gegners im Auge behalten.

Tabelle 20: 1. Fassung Spiel zur Förderung der Selbstregulation

Selbstregulation		
Spielname: Konzentro	Anzahl Spieler: 2 bis 4 bei mehr Spielern braucht es ein zweites UNO-Set	Material: • UNO-Karten
Spielanleitung:		
Ziel: Gewonnen hat der Spieler, welcher zuerst die 10 Karten des Kartenstapels in die Spielmitte abgelegt hat.		
Vorbereitung: Jeder Spieler legt einen Kartenstapel von 10 Karten verdeckt vor sich hin, daneben legt er drei Karten offen neben den Stapel. Die restlichen Karten werden unter den Spielern aufgeteilt und als verdeckter Stapel in der Hand gehalten.		
Regeln: Gespielt wird nach den Grundregeln des Spiels Ligretto: In der Mitte des Spielfeldes werden Karten der Reihe nach von den Zahlen 0 bis 9 hingelegt. Es dürfen jedoch nur die Karten einer Farbe auf denselben Stapel gelegt werden. Die vier sichtbaren Karten (10-er Stapel und 3 Karten in der Reihe), welche vor einem liegen, sollen schnellstmöglich abgelegt werden. Wird eine Karte in die Spielmitte gelegt, kann aus dem Stapel eine neue Karte in die Reihe platziert werden. Bei den Handkarten werden immer 3 Karten verdeckt abgezählt, die oberste Karte davon darf auch gelegt werden. Ist der Handkartenstapel durch, darf dieser gemischt und es kann erneut mit dem Ablegen begonnen werden. Wer seinen Zehnerstapel abgelegt hat, ruft „Konzentro“ und das Spiel stoppt.		
Zusätzlich gelten folgende Regeln:		
<ul style="list-style-type: none"> • Die farbigen Spezialkarten dürfen für jegliche Zahl eingesetzt werden, müssen jedoch vom gleichen Mitspieler mit einer passenden Karte gedeckt werden können. Sie dürfen nur beim passenden Farbstapel gelegt werden. • Die schwarzen Spezialkarten gelten auch als Joker für jede Farbe und müssen auch von einer passenden Karte vom gleichen Mitspieler gedeckt werden. 		

6.5 Schritt 5: Testspiele mit anderen Personen durchführen und Feedback einholen

Die Spiele wurden im Schnitt mit zehn Personen unterschiedlichen Alters getestet. Bei den Testspielen ging es vor allem darum, die Regeln zu erproben und eventuelle Anpassungen vorzunehmen. Der Fokus lag dementsprechend mehr auf der Funktionalität der Spiele als auf der Attraktivität. Erfreulich war

jedoch, dass kein Spiel grundsätzlich negatives Feedback bekommen hat, obwohl sich persönliche Vorlieben der Spielerinnen und Spieler herauskristallisiert haben. Beispielsweise wurde bei Spielerinnen und Spielern, die hektische Spielabläufe nicht sonderlich mögen, schnell klar, dass sie auch bei Anpassungen der Regeln nicht ein schnelles Spiel als erstes auswählen würden.

Die Testungen liefen sehr informell ab, ohne Fragebogen oder Beurteilungsraster. Die Ideen haben wir danach besprochen und viele davon übernommen. Die neuen Ideen und Anpassungen werden im Folgenden aufgezeigt.

6.5.1 Feedback zum Spiel zur Förderung der Handlungsplanung

Beim Spielen von Regelix, dem Spiel zur Förderung der Handlungsplanung, kamen folgende neue Ideen auf:

- Die Teams setzen sich nebeneinander und dürfen einander in die Karten schauen und sich auch während des Spiels miteinander austauschen. Dies ermöglicht bereits zu Beginn des Spiels eine Vereinfachung in der Organisation der Absprache und erweitert die Möglichkeit des Spielens in Teams. Zudem eröffnet es eine weitere Ebene des Planens, indem ich die Spielkarten der Partnerin oder des Partners in meine Überlegungen miteinbeziehen kann.
- Die Regeln werden illustriert. Die ausgewählten Regelkarten werden während des Spiels auf die Spielfläche gelegt, damit man sich die geltenden Regeln während des Spieles besser merken kann. Die Illustrationen sind nachfolgend abgebildet.
- Eigene Regeln können erfunden werden. Als Möglichkeit zur Illustration dienen die drei leeren UNO-Karten, welche jedes UNO-Set beinhaltet. Dort könnten neue Regeln aufgezeichnet werden.

Abbildung 37: Regelkarten zum Spiel Regelix

6.5.2 Feedback zum Spiel zur Förderung des Zeitgefühls und Zeitmanagements

Die folgenden Anpassungen und Ideen kamen bei den Spielen zur Förderung des Zeitgefühls und Zeitmanagements zustande:

Zeitel 1:

- Die Spieler können abmachen, ob die Karten beliebig oder der Reihe nach aufgezählt werden müssen.

Zeitel 2:

- Fehler in der Ordnung geben 2 Sekunden Strafzeit.
- Ordnungsregeln können selber beliebig erweitert werden.

Zeitel 3:

- Ordnungsregeln können selber beliebig erweitert werden.

6.5.3 Feedback zum Spiel zur Förderung der Flexibilität des Verhaltens

Die folgenden Anpassungen und Ideen kamen beim Spielen vom Spiel Zäg-UNO zustande:

- Das Spiel endet, sobald der erste Spieler seine Karte abgelegt hat, und beginnt von neuem. Dadurch gibt es eine Gewinnerin oder einen Gewinner, aber keine Person, die als einzelne verliert.
- Die 7 bleibt konstant die Karte, bei welcher man die Hand in die Mitte des Spielfeldes legen muss, sofern der Wechsel mit dem Würfel zu komplex ist.
- Allgemein können einzelne Spezialregeln weggelassen werden, um das Spiel zu vereinfachen.
- Beliebige können neue Regeln dazu erfunden werden.

6.5.4 Feedback zum Spiel zur Förderung des Arbeitsspeichers

Beim Spielen von „Memo“, dem Spiel zur Förderung des Arbeitsspeichers, kamen folgende neue Ideen auf:

- Die Spielkarten werden nicht mit einer weiteren Karte abgedeckt, sondern vor Spielbeginn umgedreht.
- Damit die Spielenden über mögliche Merkstrategien miteinander ins Gespräch kommen, wird vor Beginn des Spiels gewürfelt. Wer am höchsten würfelt, darf die aufgedeckten Karten so anordnen, damit er oder sie sich möglichst alle Karten merken kann. Anschliessend werden die Karten gewendet und das Spiel beginnt.
- Der Kartenstapel in der Mitte entscheidet über die Länge des Spiels. Durch Hinzufügen oder Entfernen von Spielkarten kann die Spieldauer beeinflusst werden.
- Nachdem der Stapel in der Mitte aufgebraucht ist, wird weitergespielt, bis alle Karten aufgedeckt sind. Die nächste Person, die an der Reihe ist, darf so lange die sich noch im Spiel befindenden Karten aufdecken, bis sie einen Fehler macht. Durch diese Regel kann bis zum Schluss die Spannung hochgehalten werden, da sich die Person, die in Führung liegt, nie sicher sein kann, ob ihr der Sieg im letzten Moment nicht doch noch weggeschnappt wird. Auch diejenigen Spielerinnen und Spieler, welche in Rückstand liegen, haben am Schluss die Möglichkeit, auf einen Schlag mehrere Punkte abzuräumen. Sie bleiben so bis zum Schluss besser bei der Sache.

- Das Spiel kann durch folgende Regeländerung den Niveaus der Spielerinnen und Spieler angepasst werden. Wer an der Reihe ist, kann die entsprechende Zahl oder die entsprechende Farbe der aufzudeckenden Karte sagen. Für eine richtige Angabe erhält die Person einen Punkt. Konnte sie die richtige Farbe und die richtige Zahl nennen, erhält sie zwei Punkte. Dazu wird vor dem Spiel ein Stapel mit Karten, welche als Zusatzpunkte verteilt werden, bereitgelegt.
- Kann die Spielerin oder der Spieler weder die gesuchte Zahl noch die gesuchte Farbe nennen, wird eine Punktekarte eingezogen.
- Statt sechs Karten merken sich die Teilnehmenden nur fünf Karten. Wird während des Spiels eine Sechs würfelt, werden für kurze Zeit alle Karten, die sich im Spiel befinden, aufgedeckt.
- Wer eine Sechs würfelt, erhält automatisch eine Punktekarte.
- Zur Vereinfachung der Spielanleitung hilft eine Illustration der Ausgangslage, welche in der folgenden Abbildung ersichtlich ist.

Abbildung 38: Ausgangslage Memo

6.5.5 Feedback zum Spiel zur Förderung der Selbstregulation

Beim Spielen von Konzentro, dem Spiel zur Förderung der Selbstregulation, kamen folgende neue Ideen auf:

- Der Hinweis, dass das Spiel bei 0 startet, ist elementar, da Legespiele häufig mit der Zahl 1 starten.
- Es braucht zwingend ab 3 Personen bereits ein zweites UNO-Set, da sonst ein Stillstand eintreten kann, sobald wichtige Karten im 10er Stapel verborgen sind. Ein Spielstillstand ist dennoch nicht ganz ausgeschlossen.
- Die Handkarten werden nicht zu dritt gelegt, sondern einzeln. Dies bringt eine Vereinfachung in der Kartenhandhabung mit sich und lässt mehr Raum für Konzentration auf die Spielmitte.
- Zur Vereinfachung der Spielanleitung hilft eine Illustration der Ausgangslage, welche in der folgenden Abbildung ersichtlich ist.

Abbildung 39: Ausgangslage Konzentro

6.6 Schritt 6: Definitive Spielanleitungen verfassen

Während der Testphase flossen die zuvor dargestellten Ideen und Anpassungen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Spiele ein. Zum Abschluss dieser Phase wurden die definitiven Spielanleitungen verfasst. Nebst den allgemeinen Informationen dem Namen des Spiels, der Anzahl Spieler und dem benötigten Material und den Spielregeln enthalten die Karten Informationen darüber, durch welche Faktoren die entsprechende Teilfunktion gefördert wird. Unser Ziel, mindestens einen Förderfaktor zu berücksichtigen, wurde bei weitem übertroffen. Die Spiele beinhalten alle mehrere Förderfaktoren. Die Spielanleitung enthält zudem eine Liste empfohlener Spiele, welche sich zur Förderung der einzelnen Teilfunktionen eignen. Im Folgenden werden die Resultate unserer Spielentwicklung in Form der endgültigen Karteikarten der Spielanleitungen und der fördernden Faktoren dargestellt.

Handlungsplanung

Spielname:
Regelix

Anzahl Spieler:
2, 6 oder 8 Spieler

Material:

- UNO Karten
- 8 Regelkarten

Spielanleitung

Ziel
Gewonnen hat das Team, welches zuerst alle Karten eines Teammitgliedes ablegen konnte.

Vorbereitung:
Jeder Spieler erhält 7 Karten. Die restlichen Karten werden verdeckt auf einem Stapel auf das Spielfeld gelegt. Die Spieler eines Teams sitzen nebeneinander.

Spielbox de Wolf & Schrag

7

Abbildung 40: Karteikarte Seite 7, Handlungsplanung

Handlungsplanung

Regeln:
Gespielt wird nach den Grundregeln des UNOs. Nach dem Aufnehmen der Karten muss jedes Zweierteam absprechen, welche beiden Zusatzregeln sie einsetzen. Die Zusatzregeln gelten für alle Mitspieler. Als Erinnerungshilfe wird für die dazukommenden Regeln die passende Regelkarte in die Spielfeldmitte gelegt. Spielen 6 oder 8 Mitspieler mit, wird gemeinsam eine Zusatzregel abgemacht. Die Spieler eines Teams dürfen sich während des Spiels besprechen und einander in die Karten schauen.

Wählbare Zusatzregeln sind:

<ul style="list-style-type: none"> • Alle blauen Karten dürfen gemeinsam abgelegt werden. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Alle grünen Karten dürfen gemeinsam abgelegt werden. 	

Spielbox de Wolf & Schrag

8

Abbildung 41: Karteikarte Seite 8, Handlungsplanung

Handlungsplanung

- Alle +4 Karten werden ungültig (man darf nur noch wünschen).
- Alle +2 Karten werden ungültig (es zählt nur noch die Farbe).
- Bei einer Richtungswechselkarte muss mit dem Spielpartner eine Karte getauscht werden.
- Spielt man eine Auslasskarte, müssen alle Mitspieler eine Karte ziehen.

• Weitere Zusatzregeln können beliebig erfunden werden. Drei weitere können auf den leeren UNO-Karten eingezeichnet werden.

Spielbox de Wolf & Schrag 9

Abbildung 42: Karteikarte Seite 9, Handlungsplanung

Handlungsplanung

Die Handlungsplanung wird gefördert durch folgende Faktoren:

- Die Spieldurchführung muss geplant werden (Spielpartnerin oder Spielpartner suchen, Karten verteilen).
- Ein Plan muss zurechtgelegt werden.
- Der gemachte Plan muss bestmöglich verfolgt werden.
- Ein Ziel muss gesetzt werden, um erfolgreich spielen zu können.
- Prioritäten müssen gesetzt werden (Bsp.: Regelwahl ist nur für einen oder für beide Teamspieler gut).

Spielbox de Wolf & Schrag 10

Abbildung 43: Karteikarte Seite 10, Handlungsplanung

Zeitgefühl und Zeitmanagement

Spielname:
Zeitel 1-3

Anzahl Spieler:
2-5 Spieler

Material:

- 30 Sekunden-Sanduhr
- 1 Minuten-Sanduhr
- Stoppuhr
- UNO Karten

Spielanleitung Zeitel 1:

Ziel:

Gewonnen hat der Spieler, welcher sich möglichst viele Karten merken kann, bevor die Sanduhr abgelaufen ist.

Vorbereitung:

- 15 Karten werden offen auf die Spielfläche gelegt.
- Die Spieler entscheiden sich für die 30 Sekunden oder die 1 Minuten-Sanduhr.

Spielbox de Wolf & Schrag

12

Abbildung 44: Karteikarte Seite 12, Zeitgefühl und Zeitmanagement

Zeitgefühl und Zeitmanagement

Regeln:

- Jeder Spieler hat 30 Sekunden respektive eine Minute Zeit, sich möglichst viele Karten zu merken.
- Das Spiel kann mehrfach wiederholt werden mit den gleichen oder mit neuen Karten.
- Die Spieler können abmachen, ob die Karten beliebig oder der Reihe nach aufgezählt werden müssen.

Spielanleitung Zeitel 2:

Ziel:

Gewonnen hat der Spieler, welcher in möglichst kurzer Zeit alle UNO-Karten nach den abgemachten Regeln geordnet hat.

Vorbereitung:

- Ein Spieler macht sich bereit, die Zeit mit der Stoppuhr zu stoppen.
- Die Spieler entscheiden sich für die Ordnungsregeln.

Spielbox de Wolf & Schrag

13

Abbildung 45: Karteikarte Seite 13, Zeitgefühl und Zeitmanagement

Zeitgefühl und Zeitmanagement

Regeln:

Jeder Spieler versucht so schnell wie möglich die Karten nach einer der folgenden Ordnungsregeln zu ordnen:

- Ordnen nach 5 Farben: Es werden 5 Stapel gemacht in den Farben rot, blau, grün, gelb und schwarz.
- Ordnen nach Zahlen und Spezialkarten: Es werden 16 Stapel gemacht mit den Zahlen (0-9) und mit den Zeichen (+2, +4, Farbauswahl, Auslass, Tauschen, Richtungswechsel).
- Ordnen nach den Zahlen 0-9: Aus dem ganzen Stapel werden schnellstmöglich Karten von 0-9 der Zahlenreihe hingelegt (die Farbe spielt keine Rolle).
- Fehler in der Ordnung geben 2 Sekunden Strafzeit.
- Ordnungsregeln können selber beliebig erweitert werden.

Spielbox de Wolf & Schrag

14

Abbildung 46: Karteikarte Seite 14, Zeitgefühl und Zeitmanagement

Zeitgefühl und Zeitmanagement

Spielanleitung Zeitel 3:

Ziel:

Gewonnen hat der Spieler, welcher möglichst genau geschätzt hat, wie lange er braucht, um die Karten nach den abgemachten Regeln zu ordnen.

Vorbereitung:

- Ein Spieler macht sich bereit, die Zeit mit der Stoppuhr zu stoppen.
- Die Spieler entscheiden sich für die Ordnungsregeln.
- Ein Spieler gibt eine Zeitschätzung an.

Regeln:

Ein Spieler schätzt, wie lange er braucht, um die Karten nach den abgemachten Regeln zu ordnen. Ein weiterer Spieler stoppt die Zeit. Dabei ist wichtig, dass der ordnende Spieler die Zeit auf der Stoppuhr nicht sieht. Geordnet werden kann nach folgenden Regeln:

Spielbox de Wolf & Schrag

15

Abbildung 47: Karteikarte Seite 15, Zeitgefühl und Zeitmanagement

Zeitgefühl und Zeitmanagement

- Ordnen nach 5 Farben: Es werden 5 Stapel gemacht in den Farben rot, blau, grün, gelb und schwarz.
- Ordnen nach Zahlen und Spezialkarten: Es werden 16 Stapel gemacht mit den Zahlen (0-9) und mit den Zeichen (+2, +4, Farbauswahl, Auslass, Tauschen, Richtungswechsel)
- Ordnen nach den Zahlen 0-9: Aus dem ganzen Stapel werden schnellstmöglich Karten von 0-9 der Zahlenreihe hingelegt (die Farbe spielt keine Rolle).
- Ordnungsregeln können selber beliebig erweitert werden.

Spielbox de Wolf & Schrag

16

Abbildung 48: Karteikarte Seite 16, Zeitgefühl und Zeitmanagement

Zeitgefühl und Zeitmanagement

Das Zeitgefühl und Zeitmanagement wird gefördert durch folgende Faktoren:

- Man muss sich mit dem Faktor Zeit auseinandersetzen (Bsp.: Wie lange ist eine Minute? Wer stoppt wie die Zeit?).
- Die laufende Zeit der Sanduhr muss im Hinterkopf behalten werden.
- Die gegebene Zeit muss bestmöglich eingeteilt werden.
- Die Zeit wird gemessen.
- Die benötigte Zeit muss geschätzt werden und die Schätzung wird überprüft.

Spielbox de Wolf & Schrag

17

Abbildung 49: Karteikarte Seite 17, Zeitgefühl und Zeitmanagement

Flexibilität des Verhaltens

Spielname:
Zäg- UNO

Anzahl Spieler:
3-8

Material:
• UNO Karten
• 1 Würfel

Spielanleitung

Ziel:
Gewonnen hat der Spieler, welcher zuerst alle Karten ablegen kann.

Vorbereitung:
Jeder Spieler erhält 7 Karten. Die restlichen Karten werden verdeckt auf einem Stapel auf das Spielfeld gelegt.

Regeln:
Gespielt werden nach den Grundregeln des UNOs.
Zusätzlich gelten folgende Regeln:

Spielbox de Wolf & Schrag

19

Abbildung 50: Karteikarte Seite 19, Flexibilität des Verhaltens

Flexibilität des Verhaltens

- **Reinwerfen:**
Hat ein Spieler (Spieler 1) eine Karte abgelegt und ein anderer Spieler (Spieler 3) hat eine identische Karte, so darf dieser die Karte ablegen, auch wenn er nicht an der Reihe ist. Die Karte muss auf dem Stapel liegen, bevor der nächste Spieler (Spieler 2) seine Karte legt. Ist Spieler 3 genug schnell, kann er seine Karte legen und der Spieler nach ihm ist an der Reihe. Ist er zu langsam und seine Karte kommt nach der Karte von Spieler 2 auf den Stapel, muss er eine Strafkarte ziehen.
- **Bei rot ist ruhig:**
Sobald eine rote Karte auf dem Stapel liegt, darf nicht gesprochen werden. Anstelle des Wortes UNO (beim Ablegen der zweitletzten Karte) wird zweimal geklopft. Spricht jemand, gibt es für diese Person eine Strafkarte.

Spielbox de Wolf & Schrag

20

Abbildung 51: Karteikarte Seite 20, Flexibilität des Verhaltens

Flexibilität des Verhaltens

- **Hand in die Mitte:**

Legt jemand eine 7, müssen alle Mitspieler so schnell wie möglich die Hand in die Mitte legen. Der Letzte muss eine Strafkarte ziehen und würfelt danach mit dem Würfel. Die selbe Regel gilt danach mit der gewürfelten Augenzahl (die 7 entfällt).

Zusatzregeln:

- Bei 0 müssen alle Spieler aufstehen. Wer zuletzt steht, muss eine Strafkarte ziehen.
- Es können beliebig neue Regeln dazu erfunden werden.
- Zur Vereinfachung können beliebig Regeln weggelassen werden.

Abbildung 52: Karteikarte Seite 21, Flexibilität des Verhaltens

Flexibilität des Verhaltens

Die Flexibilität des Verhaltens wird durch folgende Faktoren gefördert:

- Man muss sich auf das momentane Spielgeschehen einstellen.
- Gemachte Pläne müssen revidiert werden.
- Mit Rückschlägen muss man umgehen (Bsp.: Man muss eine Strafkarte ziehen).
- Auf Veränderungen muss reagiert werden (Bsp.: Plan wird durchkreuzt, neue Ausgangslage entsteht).
- Man muss sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen.
- Strategien müssen angepasst werden.
- Man muss sich flexibel auf neue Gegebenheiten einlassen können (Bsp.: Regelwechsel).

Abbildung 53: Karteikarte Seite 22, Flexibilität des Verhaltens

Arbeitsspeicher

Spielname:
Memo

Anzahl Spieler:
3 – 6

Material:
• UNO Karten
• 6 Würfel

Spielanleitung:

Ziel:

Gewonnen hat der Spieler, welcher am Schluss im Besitz der meisten Karten ist.

Vorbereitung:

- Die UNO-Karten werden sortiert zu einem Stapel mit UNO-Zahlenkarten und einem Stapel mit UNO-Sonderkarten. In der Mitte liegt der Kartenstapel mit den Zahlenkarten (3 Spieler → 25 Karten, ab 4 Spieler → 35 Karten). Die UNO-Sonderkarten dienen als Punktekarten.

Spielbox de Wolf & Schrag

24

Abbildung 54: Karteikarte Seite 24, Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher

- Fünf Spielkarten werden kreisförmig mit je einem Würfel um die Mitte gelegt. Die Würfel zeigen im Uhrzeigersinn die Augenzahl von 1 bis 5.
- Wer am höchsten würfelt, darf die aufgedeckten Karten so anordnen, dass der Spieler sich die Karten möglichst gut merken kann. Die Spielkarten werden nun ca. 30 Sekunden betrachtet und anschliessend umgedreht.

Ausgangslage Memo

Spielbox de Wolf & Schrag

25

Abbildung 55: Karteikarte Seite 25, Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher

Spielablauf:

- Gespielt wird im Uhrzeigersinn.
- Der jüngste Spieler beginnt. Würfelt er zum Beispiel eine 3, teilt er den Mitspielern mit, welche Spielkarte sich auf dieser Position befindet.
- Wenn er sich an die entsprechende Farbe oder an die entsprechende Zahl erinnern kann, erhält er die Karte und somit einen Punkt. Kann der Spieler die richtige Farbe und die richtige Zahl nennen, erhält er zusätzlich eine Punktekarte.
- Eine neue Karte des Kartenstapels in der Mitte wird den Mitspielern gezeigt und an der freien Position verdeckt abgelegt.
- Wenn sich der Spieler nicht oder falsch erinnert, bleibt die Karte auf ihrer Position.
- Anschliessend ist der nächste Spieler an der Reihe.
- Nachdem der Stapel in der Mitte aufgebraucht ist, wird weitergespielt, bis alle Karten aufgedeckt sind. Die nächste Person, die an der Reihe ist, darf so lange die sich noch im Spiel befindenden Karten aufdecken, bis sie einen Fehler macht.
- Das Spiel endet, wenn alle Karten aufgedeckt sind.
- Jeder Spieler zählt seine Karten. Wer im Besitz der meisten Karten ist, hat gewonnen.

Spielbox de Wolf & Schrag

26

Abbildung 56: Karteikarte Seite 26, Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher

Bemerkungen:

- Wird eine Sechs gewürfelt, erhält der Spieler eine Punktekarte und für kurze Zeit werden alle Karten, die sich im Spiel befinden, zur Neuorientierung aufgedeckt. Nachdem die Karten wieder umgedreht wurden, ist der nächste Spieler an der Reihe.
- Der Kartenstapel in der Mitte entscheidet über die Dauer des Spiels. Durch Hinzufügen oder Entfernen von Spielkarten kann diese beeinflusst werden.

Spielbox de Wolf & Schrag

27

Abbildung 57: Karteikarte Seite 27, Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher

Der Arbeitsspeicher wird gefördert durch folgende Faktoren:

- Man muss sich Regeln des Spiels merken.
- Informationen müssen kurzzeitig abgespeichert werden.
- Man muss Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen.
- Verschiedene Informationen muss man zusammenfügen (Bsp.: Falls die gesuchte Zahl nicht hier ist, muss sie danebenliegen).
- Eine Verbindung zum Vorwissen (Langzeitgedächtnis) muss hergestellt werden.
- Mehrere Instruktionen müssen umgesetzt werden.

Spielbox de Wolf & Schrag

28

Abbildung 58: Karteikarte Seite 28, Arbeitsspeicher

Selbstregulation

Spielname:
Konzentro

Anzahl Spieler:
2-5
ab 3 Spielern braucht
es ein zweites UNO-Set

Material:
• 2 UNO Set

Spielanleitung

Ziel:
Gewonnen hat der Spieler, welcher zuerst die 10 Karten des Kartenstapels in die Spielmitte abgelegt hat.

Vorbereitung:
Jeder Spieler legt einen Kartenstapel von 10 Karten verdeckt vor sich hin, daneben legt er drei Karten offen neben den Stapel. Die restlichen Karten werden unter den Spielern aufgeteilt und als verdeckter Stapel in der Hand gehalten.

Spielbox de Wolf & Schrag

31

Abbildung 59: Karteikarte Seite 31, Selbstregulation

Selbstregulation

Regeln:

Gespielt wird nach den Grundregeln des Spiels Ligretto:

In der Mitte des Spielfeldes werden Karten der Reihe nach von den Zahlen 0 bis 9 hingelegt. Es dürfen jedoch nur die Karten einer Farbe auf denselben Stapel gelegt werden. Die vier sichtbaren Karten (10-er Stapel und 3 Karten in der Reihe), welche vor einem liegen, sollen schnellstmöglich abgelegt werden. Wird eine Karte in die Spielmitte gelegt, kann aus dem Stapel eine neue Karte in die Reihe platziert werden. Die Handkarten werden der Reihe nach abgelegt, die oberste Karte davon darf benutzt werden, um die Zahlenreihen zu vervollständigen. Ist der Handkartenstapel durch, darf dieser wieder aufgenommen werden und das Ablegen startet erneut. Wer seinen Zehnerstapel abgelegt hat, ruft „Konzentro“ und das Spiel stoppt.

Spielbox de Wolf & Schrag

32

Abbildung 60: Karteikarte Seite 32, Selbstregulation

Selbstregulation

Zusätzlich gelten folgende Regeln:

- Die farbigen Spezialkarten dürfen für jegliche Zahl eingesetzt werden, müssen jedoch vom gleichen Mitspieler mit einer passenden Karte gedeckt werden können. Sie dürfen nur beim passenden Farbstapel gelegt werden.
- Die schwarzen Spezialkarten gelten als Joker für jede Farbe und müssen auch von einer passenden Karte vom gleichen Mitspieler gedeckt werden.

Spielbox de Wolf & Schrag

33

Abbildung 61: Karteikarte Seite 33, Selbstregulation

Selbstregulation

Die Selbstregulation wird gefördert durch folgende Faktoren:

- Man muss ab Beginn mit voller Konzentration bei der Sache sein.
- Die ganze Spieldauer hindurch muss man sehr aufmerksam sein.
- Aufgaben müssen effizient angegangen werden können (Schnelligkeit ist wichtig).
- Man muss sich auf seine Situation fokussieren und sich nicht ablenken lassen.
- Im passenden Moment muss man reagieren können (Bsp.: passende Karte legen oder Signal zum Beenden des Spiels aussprechen).
- Sofortiges Innehalten in Handlungen muss erfolgen können (bei Spielabbruch).
- Man muss seine Impulse kontrollieren und angemessen reagieren können (Bsp.: Bei Zuvorkommen einer Mitspielerin/eines Mitspielers, bei einer Niederlage).
- Man muss das Ziel im Auge behalten und das Spiel zu Ende spielen.

Abbildung 62: Karteikarte Seite 34, Selbstregulation

7 Diskussion

In diesem Kapitel beantworten wir die eingangs formulierte Fragestellung dieser Masterthesis, nehmen Stellung zum Prozess sowie zum Produkt und beschreiben unsere persönlichen Erkenntnisse.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

In dieser Entwicklungsarbeit haben wir folgende Forschungsfrage untersucht:

Wie ist es möglich, für Kinder Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen zu kreieren, welche sie gerne spielen?

Zur Beantwortung dieser Frage haben wir neben der Auseinandersetzung mit der Theorie zu den exekutiven Funktionen und zum Spiel mit über 100 Mittelstufenschülerinnen und -schülern eine Befragung durchgeführt. Mit dieser Befragung versuchten wir herauszufinden, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit Kinder der Mittelstufe Gesellschaftsspiele spielen und diese attraktiv finden.

Aus der Befragung zeigte sich, dass Kinder der Mittelstufe sehr gerne und regelmässig Gesellschaftsspiele spielen. Sie kennen insgesamt eine Vielzahl verschiedener Spiele, welche sie in der Freizeit oder in der Schule mit Gleichaltrigen oder Erwachsenen spielen. Beliebte sind Denk- und Knobelspiele sowie Strategiespiele, bei denen sie viel nachdenken müssen. Auch Spiele, die schnell und lebendig sind, kommen gut an. Am attraktivsten sind Gesellschaftsspiele, die im Team und zu Viert gespielt werden. Bei den befragten Schülerinnen und Schülern besonders beliebt sind Brett- und Kartenspiele. Am liebsten spielen sie UNO, Monopoly und Schach.

Aus der theoretischen Auseinandersetzung ging hervor, dass in der kognitiven Förderung der exekutiven Funktionen die Interaktion und das Miteinbeziehen des Kindes eine grosse Rolle spielt. Grundsätzlich sollen Gelegenheiten geschaffen, positive Emotionen geweckt, Herausforderungen angeboten und soziale Situationen geschaffen werden, damit das Kind bestmöglich sein exekutives System nutzt und sich dieses dadurch weiterentwickelt. Da das Spielen eine freiwillige Handlung ist, welche intrinsisch motiviert und oft von positiven Emotionen begleitet ist, bietet sich auf der Mittelstufe zur passenden Gestaltung solcher Gelegenheiten das Spielen von Gesellschaftsspielen besonders an. Somit ermöglichen Gesellschaftsspiele den Kindern ihre exekutiven Funktionen zu trainieren, ohne dass dies als anstrengend empfunden wird. Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt, dass Gesellschaftsspiele sich auf verschiedenen Ebenen fördernd auf die exekutiven Funktionen auswirken. Die Fachliteratur nennt eine Vielzahl von Gesellschaftsspielen, welche die Nutzung der exekutiven Funktionen automatisch anregen. Doch ist auch eine gezielte Förderung der Teilfunktionen möglich. Dafür wurde für diese Masterthesis ein Vergleich der Unterteilungen der exekutiven Funktionen ausgearbeitet, woraus wir unsere eigene Definition ableiteten: Exekutive Funktionen sind geistige Fähigkeiten, welche der Planung, der Kontrolle und der Überprüfung des eigenen Handelns dienen. Als die wichtigsten Teilfunktionen werden die Handlungsplanung, das Zeitgefühl und Zeitmanagement, die Flexibilität des Verhaltens, der Arbeitsspeicher sowie die Selbstregulation betrachtet. Neben dieser theoretischen Herleitung analysierten wir zu jeder Teilfunktion zwei exemplarische Spiele. Die daraus resultierenden

Erkenntnisse bildeten die Basis zur Festlegung fördernder Spielfaktoren zu den einzelnen Teilbereichen. Damit war ein wichtiger Schritt zur Kreierung eigener Spiele vollzogen. Bei der Entwicklung eigener Spiele setzten wir uns zum Ziel, den Schwerpunkt auf mindestens einen dieser Faktoren zu legen. Doch wurde uns zunehmend bewusst, dass bei der Entwicklung unserer Spiele neben diesem spezifischen Fokus weitere Spielfaktoren aus mehreren Teilfunktion automatisch einfließen. Dies ist in unseren Augen durchaus erstrebenswert, da alle Teilfunktionen miteinander vernetzt sind und regelmässiges Üben aller Funktionen für die Entwicklung des exekutiven Systems immens wichtig ist.

Aus der grossen Bandbreite der fördernden Gesellschaftsspiele schlossen wir, dass die Spielform sowie das Spielmaterial für die Förderung der exekutiven Funktionen nicht ausschlaggebend sind. Dies ermöglichte uns viel Gestaltungsfreiheit bei der Wahl der Spielform und des Materials. Da das Kartenspiel UNO bei den Befragten einen hohen Stellenwert genießt, lag es auf der Hand, mit diesen Spielkarten eigene Spiele zu entwickeln. Ergänzt wurden die UNO-Karten durch die klassischen 6-Seiten-Spielwürfel mit den Punkten von eins bis sechs. Diese dienen als Zufallsgenerator oder zur Darstellung bestimmter Zahlen. Beim Entwickeln der Spiele haben wir weiter die Erkenntnisse aus der Befragung mit einfließen lassen und berücksichtigten so auch die Erwartungen, welche die Mittelstufenschülerinnen und –schüler an attraktive Gesellschaftsspiele stellen. Erst dieses Zusammenspiel zwischen theoretischer Auseinandersetzung und dem Einbezug der Ergebnisse des Fragebogens ermöglichte uns, Spiele zu entwickeln, welche die exekutiven Funktionen fördern und für die Lernenden zum Spielen attraktiv sind.

Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen: Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen zu kreieren, welche gerne gespielt werden, ist möglich,

- wenn eine sorgfältige theoretische Auseinandersetzung zu den exekutiven Funktionen und zum Spiel stattfindet,
- wenn zu den einzelnen Teilfunktionen der exekutiven Funktionen Spielfaktoren festgelegt werden, die genau diesen bestimmten Bereich in einem Spiel positiv beeinflussen,
- wenn Spielmaterial und Spielabläufe zum Spielen benutzt werden, welche den Kindern vertraut und bekannt sind und
- wenn die Erwartungen, die Mittelstufenschülerinnen und –schüler an attraktive Gesellschaftsspiele stellen, bei der Realisierung berücksichtigt werden.

7.2 Prozess

Die Themenfindung für dieses Entwicklungsprojekt begann unmittelbar nach Abschluss des Praxisprojekts. Zu Beginn waren wir jedoch unsicher, ob wir in der Entwicklungsarbeit den Fokus auf die Förderung der exekutiven Funktionen legen oder zum Thema Konzentration und Aufmerksamkeit forschen sollten. Schlussendlich haben wir uns für die exekutiven Funktionen entschieden, weil wir uns beide im Praxisprojekt bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten und interessante Möglichkeiten sahen, das Thema der exekutiven Funktion in Verbindung mit Gesellschaftsspielen weiter zu vertiefen.

Neben der theoretischen Auseinandersetzung war das Eintauchen in die Spielentwicklung besonders interessant. Nachdem wir zu den fünf Teilfunktionen Spielideen entwickelt hatten, entstand in der Testphase ein lebendiger Austausch mit verschiedenen Personen unterschiedlichen Alters. Erst beim Spielen der Prototypen zeigte sich, welche Anpassungen und Optimierungen vorgenommen werden mussten, damit die Spiele leichter verständlich sind und eine kognitive Herausforderung bieten. Zu unserer Freude stellten wir immer wieder fest, dass die Teilnehmenden beim Spielen viel Spass hatten und einen grossen Elan entwickelten, uns bei der Verbesserung der Spiele zu unterstützen. Dadurch kreierten wir gemeinsam zu den einzelnen Spielen spannende und brauchbare Ideen.

Doch wurde unser Endprodukt schliesslich nicht nur durch die Resultate der Literaturrecherche und des Fragebogens sowie der gemeinsamen Weiterentwicklung der Spiele beeinflusst, sondern auch durch unsere zeitlichen Ressourcen. Ein eigenes Spiel von Grund auf zu entwickeln braucht nebst einer guten Idee viel Zeit. Das Austüfteln von Regeln, das Auffinden oder Herstellen von passendem Material sowie das wiederholte Testen und Überarbeiten benötigten eine längere Entwicklungsspanne, als wir zur Verfügung hatten. Auf Grund dieser Erkenntnis haben wir uns bald in der Materialfrage und der kompletten Neuentwicklung eingeschränkt. Wir benutzen UNO-Karten, Sanduhr, Stoppuhr sowie Würfel und haben teilweise bereits bestehende Spiele angepasst oder abgeändert.

Während der intensiven Arbeit an unserem Entwicklungsprojekt wurde uns zunehmend bewusster, welche Bedeutung die exekutiven Funktionen für das Lernen und für die persönliche Entwicklung der Lernenden haben. So reifte in uns die Erkenntnis, dass neben der Entwicklung neuer Spiele auch eine Sensibilisierung der Lehrpersonen für dieses Thema in die Arbeit einfließen sollte. Aus diesem Grund befinden sich in der Spielbox neben den Spielanleitungen und den Spielmaterialien Hintergrundinformationen zu den exekutiven Funktionen. Mit der Spielbox können wir unser erarbeitetes Wissen kompakt und verständlich an interessierte Lehrpersonen weiter geben. Zudem erhalten sie ein didaktisch aufbereitetes Arbeitsinstrument, welches ihnen ermöglicht, die exekutiven Funktionen ihrer Schülerinnen und Schüler spielerisch zu trainieren und somit zu fördern.

7.3 Produkt

Unser Endprodukt hat das Ziel, eine spielerische Möglichkeit zu bieten, in welcher exekutive Funktionen gefördert werden können. Dies soll auf möglichst attraktive und niederschwellige Art möglich sein. Durch das Befolgen der Punkte, welche im Kapitel 7.1 beschrieben sind, sollte uns dies gelingen sein. Man muss jedoch bedenken, dass unser Produkt noch nicht evaluiert ist und somit keine endgültige Aussage zur Erreichung unseres Ziels gemacht werden kann.

Nebst der Attraktivität der Spiele war uns auch eine anschauliche Gestaltung der Karteikarten und der Box an sich wichtig. Uns war es von Bedeutung, nicht viele verschiedene Komponenten einzeln verpackt zu haben, sondern alles kompakt in einer Box verstauen zu können. Durch Illustrationen haben wir unserem Produkt zudem eine persönliche Note verlieht.

Als niederschwellig verwendbar sehen wir vor allem das Spielmaterial, welches sich für die verschiedenen Spielformen benutzen lässt. Zudem haben wir versucht, Erklärungen und Spielregeln möglichst kurz, einfach und verständlich aufzuschreiben, damit das Lesen der Karteikarten nicht ein langwieriger Prozess wird.

Eine weitere Anforderung an unser Produkt hat sich während des Entwicklungsprozesses ergeben. Möglichst viel von unserem erlangten Wissen kompakt weiterzugeben wurde uns zunehmend wichtig. Wenn dadurch eine Sensibilisierung bezüglich des Themas exekutive Funktionen und des Fördermittels Spiel stattfinden kann, ist ein weiteres Ziel, welches wir jedoch nicht primär verfolgten, erreicht. Nebst Informationen zu den exekutiven Funktionen allgemein und den Teilfunktionen im Einzelnen haben wir zu jeder Teilfunktion Spielempfehlungen aufgelistet und Literaturhinweise gemacht, falls sich der Nutzer der Spielbox in das Thema vertiefen möchte.

7.4 Persönliche Erkenntnisse

Die Auseinandersetzung mit den exekutiven Funktionen hat uns die grosse Relevanz dieses Themas nochmals aufgezeigt. Die Förderung der exekutiven Funktionen ist aus unserer Sicht elementar. Glücklicherweise geschieht dies im Spiel unbewusst andauernd. Denn spielerisches Verhalten findet in allen Lebensbereichen statt, ist unverzichtbar und hilft, das enorme kognitive Potenzial des Menschen weiterzuentwickeln (vgl. Fritz, 2004, S. 17-24). Trotzdem denken wir, dass eine bewusste Förderung im Schulalltag wichtig wäre und nicht nur nebenbei vonstatten gehen sollte. In Verbindung mit dem Medium Spiel sehen wir enormes Potenzial. Wie wichtig die Rolle des Spielens in der Entwicklung des Kindes ist, hat uns die Auseinandersetzung mit diesem Medium bestätigt, und der Fragebogen hat aufgezeigt, dass Spielen bei Mittelstufenschülerinnen und -schülern eine Tätigkeit ist, die Freude bereitet. Die Verbindung ist dementsprechend lohnenswert, denn wer Freude empfindet, lernt leichter. Sobald Lerninhalte mit positiven Emotionen verknüpft werden, können sie schneller abgespeichert und länger im Gedächtnis behalten werden. Mit Freude lernt man folglich besonders effektiv (vgl. Walk & Evers, 2013, S.38).

Mit den Autoren, welche das Spiel als Fördermittel anpreisen, sind wir demzufolge einig. Auch wenn unsere Spielbox nicht evaluiert wurde, sind wir von der Förderung der exekutiven Funktionen durch das Spiel überzeugt. Zu beachten ist dabei sicherlich auch eine längerfristige Förderung, da die Entwicklung der exekutiven Funktionen Zeit braucht. Sie dauert ab der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter an (vgl. Stuber-Bartmann, 2017, S. 17).

Eine wichtige Erfahrung im Rahmen dieser Arbeit war für uns die Zusammenarbeit im Team. Für beide war es ein Vorteil, uns nicht alleine mit der Masterthesis zu beschäftigen. So konnten wir uns über Fragen und Bedenken austauschen, einander motivieren und konstruktiv kritisieren. Häufig nutzten wir die Gelegenheit per Mail, am Telefon oder bei Treffen zu diskutieren, uns durch den Austausch vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen oder gemeinsam neue Ideen zu generieren. Nicht zuletzt war es Ansporn und Motivation an der Arbeit dranzubleiben, um gegenseitige Abmachungen einzuhalten.

Diese Arbeit verstehen wir als eine Art Plädoyer für den gezielten Einsatz von Spielen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterricht. Wir möchten mit unserer Spielbox ein niederschwelliges Angebot bieten, diese Förderung umzusetzen. Ausgesuchte Spiele sollen weiterhin fester Bestandteil unseres Unterrichts sein und gerne möchten wir in unserer Arbeit als Heilpädagogin und als Heilpädagoge auch weitere Lehrpersonen für exekutive Funktionen und die Möglichkeit der Förderung durch Spiele sensibilisieren.

8 Ausblick

Aus unserer Sicht geht es in der Heilpädagogik heute nicht nur darum, Förderangebote spielerisch einzukleiden, sondern gezielte Diagnose-Förderangebote in Spielsituationen einzubetten. Damit meinen wir, dass aus der Erfassung des Entwicklungsniveaus gezielte Fördermassnahmen abgeleitet werden, die bezogen auf die Förderziele regelmässig zu überprüfen sind. Die Einbettung eines Diagnoseinstruments in der Spielbox, um einen Förderzyklus zu vervollständigen, hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Deshalb wurde der Fokus in dieser Masterthesis auf die Förderung der exekutiven Funktionen durch das Spielen von ausgewählten Regelspielen gelegt. Ein entsprechendes Erfassungsinstrument auszuarbeiten, um den Förderzyklus zu vervollständigen, erachten wir in der Weiterentwicklung unseres Produkts als möglichen nächsten Schritt. Uns ist zudem bewusst, dass die eigenen Spiele trotz der Test- und Entwicklungsphase, welche sie durchlaufen haben, in ihrer Entwicklung erst am Anfang stehen. Wir sehen die Möglichkeit, die Spiele in einer grösseren Untersuchung zu evaluieren und aus den gewonnenen Erkenntnissen weitere Anpassungen vorzunehmen. Die Evaluation könnte verschiedene Bereiche wie die Wirkung der Spiele, die Attraktivität derselben, die Verständlichkeit der Spielanleitungen oder der Anwendbarkeit der Spielbox im Unterricht umfassen. Des Weiteren könnten eigene Spielmaterialien entwickelt werden, damit die Spielbox auf den Markt gebracht werden kann.

Doch nach Abschluss der Masterarbeit wollen wir zuerst die Spielbox denjenigen Berufskolleginnen und Berufskollegen vorstellen und zugänglich machen, die im Rahmen der Befragung mit uns zusammengearbeitet haben. Sie sollen mehr über die Bedeutung des Spielens im Zusammenhang mit der Förderung der exekutiven Funktionen erfahren und die Möglichkeit erhalten, unser niederschwelliges Angebot für ihren Unterricht zu nutzen.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Projektphasen und Forschungsmethoden.....	8
Abbildung 2: exekutives System nach Walk und Evers (Walk & Evers, 2013, S. 17)	10
Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Neurons (vgl. Kubesch, 2013, S. 6).....	20
Abbildung 4: Schematische Darstellung zur Übertragung von Nervenimpulsen (Kubesch, 2013, S. 7).	21
Abbildung 5: Das menschliche Gehirn mit der ungefähren Anordnung wichtiger Funktionen (Dawson & Guare, 2016, S. 31).....	21
Abbildung 6: Phasen der Entwicklung exekutiver Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2103, S. 20).....	23
Abbildung 7: Fähigkeiten basierend auf exekutiven Funktionen, welche für erfolgreiches Spielen notwendig sind (vgl. Walk & Evers, 2013, S.44)	27
Abbildung 8: Darstellung des Spielbegriffs mit vier Merkmalen (Einsiedler, 1999, S. 12).....	32
Abbildung 9: Die drei Elemente des Spielbegriffs (vgl. Fritz, 2004, S. 34).....	33
Abbildung 10: Ausprägungen spielerischen Verhaltens (Fritz, 2004, S. 24)	33
Abbildung 11: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)	36
Abbildung 12: Die spielerische Selbstentfaltung des Kindes (Mogel, 2008, S. 12).....	41
Abbildung 13: Ablauf qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und Kuckartz (2012) (vgl. Mayring, 2015, S. 62; Kuckartz, 2012, S. 49-52)	46
Abbildung 14: Skala der schriftlichen Befragung, Abschnitt 1	60
Abbildung 15: Beispielfrage, Abschnitt 2	60
Abbildung 16: Fragebogen Gesellschaftsspiele Vorderseite	61
Abbildung 17: Fragebogen Gesellschaftsspiele Rückseite	62
Abbildung 18: Ich mag Gesellschaftsspiele. – Ich freue mich, wenn ich Spiele spielen kann.....	64
Abbildung 19: Ich lerne oft neue Gesellschaftsspiele.....	65
Abbildung 20: Ich lese Spielanleitungen selber. - Ich lasse mir das Spiel erklären.	65
Abbildung 21: Ich mag Denk- und Knobelspiele. - Ich mag Gesellschaftsspiele, bei denen ich viel überlegen muss.....	66
Abbildung 22: Ich mag Gesellschaftsspiele, die schnell und lebendig sind.	66
Abbildung 23: Ich mag Gesellschaftsspiele, die man im Team spielt.	67
Abbildung 24: Ich mag gern Spiele, die lange dauern.....	67
Abbildung 25: In der Schule spiele ich Gesellschaftsspiele, sobald alle Aufträge erledigt sind.	68
Abbildung 26: Ich kann gut verlieren.	68
Abbildung 27: Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele im Unterricht? – Wie oft spielst du Gesellschaftsspiele in der Freizeit?	69
Abbildung 28: Am meisten spiele ich Gesellschaftsspiele mit.....	69
Abbildung 29: Gesellschaftsspiele spiele ich am liebsten... ..	70
Abbildung 30: Karteikarte Seite 1, Einleitung	84
Abbildung 31: Karteikarte Seite 2, Einleitung	84
Abbildung 32: Karteikarte Seite 3, Exekutive Funktionen	85
Abbildung 33: Karteikarte Seite 4, Exekutive Funktionen	86

Abbildung 34: Karteikarte Seite 5, Exekutive Funktionen	86
Abbildung 35: Karteikarte Seite 6, Exekutive Funktionen	87
Abbildung 36: Foto Spielbox	88
Abbildung 37: Regelkarten zum Spiel Regelix	94
Abbildung 38: Ausgangslage Memo.....	96
Abbildung 39: Ausgangslage Konzentro	97
Abbildung 40: Karteikarte Seite 7, Handlungsplanung.....	98
Abbildung 41: Karteikarte Seite 8, Handlungsplanung.....	98
Abbildung 42: Karteikarte Seite 9, Handlungsplanung.....	99
Abbildung 43: Karteikarte Seite 10, Handlungsplanung.....	99
Abbildung 44: Karteikarte Seite 12, Zeitgefühl und Zeitmanagement.....	100
Abbildung 45: Karteikarte Seite 13, Zeitgefühl und Zeitmanagement.....	100
Abbildung 46: Karteikarte Seite 14, Zeitgefühl und Zeitmanagement.....	101
Abbildung 47: Karteikarte Seite 15, Zeitgefühl und Zeitmanagement.....	101
Abbildung 48: Karteikarte Seite 16, Zeitgefühl und Zeitmanagement.....	102
Abbildung 49: Karteikarte Seite 17, Zeitgefühl und Zeitmanagement.....	102
Abbildung 50: Karteikarte Seite 19, Flexibilität des Verhaltens.....	103
Abbildung 51: Karteikarte Seite 20, Flexibilität des Verhaltens.....	103
Abbildung 52: Karteikarte Seite 21, Flexibilität des Verhaltens.....	104
Abbildung 53: Karteikarte Seite 22, Flexibilität des Verhaltens.....	104
Abbildung 54: Karteikarte Seite 24, Arbeitsspeicher.....	105
Abbildung 55: Karteikarte Seite 25, Arbeitsspeicher.....	105
Abbildung 56: Karteikarte Seite 26, Arbeitsspeicher.....	106
Abbildung 57: Karteikarte Seite 27, Arbeitsspeicher.....	106
Abbildung 58: Karteikarte Seite 28, Arbeitsspeicher.....	107
Abbildung 59: Karteikarte Seite 31, Selbstregulation.....	107
Abbildung 60: Karteikarte Seite 32, Selbstregulation.....	108
Abbildung 61: Karteikarte Seite 33, Selbstregulation.....	108
Abbildung 62: Karteikarte Seite 34, Selbstregulation.....	109

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Definition exekutiver Funktionen (Dawson & Guare, 2016, S. 25f)	16
Tabelle 2: Zuordnungstabelle: Vergleich der verschiedenen Unterteilungen der exekutiven Funktionen der für die Arbeit ausgewählten Autoren.	18
Tabelle 3: Momente des Spielerischen (vgl. Scheuerl, 1981, S. 41- 44)	31
Tabelle 4: Entwicklungsschritte im Regelspiel (Biene-Deissler, Greving & Schroer I., 2016, S. 108f)..	39
Tabelle 5: Klassifikation des Gesellschaftsspiels „Monopoly“	44
Tabelle 6: Kodierleitfaden.....	48
Tabelle 7: Auflistung der Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen aufgeteilt nach Teilfunktionen	49
Tabelle 8: Spielanalyse	51
Tabelle 9: Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen alphabetisch geordnet	53
Tabelle 10: Projektschritte und Umsetzungserläuterungen.....	58
Tabelle 11: Thesen zum Spielverhalten	59
Tabelle 12: Ergebnisse der Befragung aus Teil 3	70
Tabelle 13: Die sieben meistgenannten Spiele	72
Tabelle 14: Spielfaktoren zur Förderung exekutiver Funktionen	80
Tabelle 15: Bilder zur Spielkartei.....	82
Tabelle 16: 1. Fassung Spiel zur Förderung der Handlungsplanung	89
Tabelle 17: 1. Fassung Spiel zur Förderung des Zeitgefühls und Zeitmanagements	90
Tabelle 18: 1. Fassung Spiel zur Förderung von Flexibilität des Verhaltens	91
Tabelle 19: 1. Fassung Spiel zur Förderung des Arbeitsspeichers	92
Tabelle 20: 1. Fassung Spiel zur Förderung der Selbstregulation	93

11 Literaturverzeichnis

Biene-Deissler, E., Greving, H. & Schroer, B. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können (2. Aufl.)*. Bern: Haupt.

Brunsting, M. (2014). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S.269-288). Bern: Hans Huber.

Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen* (2., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.

Diamond, A. & Lee, K. (2014). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S.269-288). Bern: Hans Huber.

Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 18 (3), 233-248.

Drechsler, R. & Steinhausen, H. C. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF) von Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy und Lauren Kenworthy und der Self-Report Version (BRIEF-SR) von Steven C. Guy, Peter K. Isquith und Gerard A. Gioia*. Bern: Hans Huber.

Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Flitner, A. (2009). *Spielen – Lernen. Praxis und Deutung des Kinderspiels*. Weinheim: Beltz.

Fritz, J. (2004). *Das Spiel verstehen. Eine Einführung in die Theorie und Bedeutung*. Weinheim: Juventa.

Hälbling, Y. (2008). *Zur Diagnostik exekutiver Funktionen im Grundschulalter. Eine empirische Untersuchung an gesunden Kindern sowie Kindern mit Hirnfunktionsstörungen*. Saarbrücken: VDM Verlag.

- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik (3. Aufl.)*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hüther, G. & Quarch, C. (2016). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist*. München: Hanser.
- Kubesch, S. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation im Sport (2. leicht veränderte Aufl.)*. Heidelberg: Bildung Plus.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Juventa.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung (5. überarbeitet und neu ausgestattete Auflage)*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (12. überarbeitete Aufl.)*. Weinheim: Beltz.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel (3. Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. 3. Auflage*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung (3. Aufl.)*. Wien: utb.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe (3. Auflage)*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Roebers, C., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual*. München: Ernst Reinhardt.
- Scheuerl, H. (1981). Zur Begriffsbestimmung von „Spiel“ und „spielen“. In H. Röhrs (Hrsg.), *Erziehungswissenschaftliche Reihe. Band 23. Das Spiel – ein Urphänomen des Lebens*. (S. 41-49). Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft.
- Stöppler, R. (2013). Spiel, Spielförderung. In W. Kullig, K. Schirbort, G. Theunissen (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (S. 350-351). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stuber-Bartmann, S. (2017). *Besser lernen Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. München: Ernst Reinhardt.

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Calbe: Wehrfritz.

Wygotski, L. S. (1981). Das Spiel und seine Rolle für die psychische Entwicklung des Kindes. In H. Röhrs (Hrsg.), *Erziehungswissenschaftliche Reihe. Band 23. Das Spiel – ein Urphänomen des Lebens* (S. 129 - 146). Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft.

12 Anhang

I. 10 Gebote der Frageformulierung.....	122
II. Qualitative Inhaltsanalyse.....	123
A. Qualitative Inhaltsanalyse Brunsting (2011).....	123
B. Qualitative Inhaltsanalyse Walk und Evers (2013).....	125
C. Qualitative Inhaltsanalyse Dawson und Guare (2016).....	128
D. Qualitative Inhaltsanalyse Stuber-Bartmann (2017).....	130
III. Spielanleitungen.....	132
A. ABC-Spiel.....	132
B. Bin ich ein Zwerg?.....	133
C. Ligretto.....	134
D. Memory.....	135
E. Mikado.....	136
F. Monopoly.....	137
G. Mühle.....	146
H. Riesenschildkrötenpanzer.....	147
I. Schach.....	148
J. Schiffe versenken.....	159

I. Anhang10 Gebote der Frageformulierung

10 Gebote der Frageformulierung“ (vgl. Porst, 2011, S. 95f)

- Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden!
- Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden!
- Du sollst hypothetische Fragen vermeiden!
- Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden!
- Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!
- Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!
- Du sollst Fragen mit eindeutigem zeitlichem Bezug verwenden!
- Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und überschneidungsfrei sind! Du sollst sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht auf deren Beantwortung auswirkt!
- Du sollst unklare Begriffe definieren!

II. Qualitative Inhaltsanalyse

A. Qualitative Inhaltsanalyse Brunsting (2011)

Analyse von **Brunsting, M. (2011). Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können (2. Aufl.). Göttingen: Haupt.**

Kategorie	Kodierregeln	Spiele	Seite	Anmerkung
Exekutive Funktionen (wichtigste exekutive Funktionen, zusammengestellt anhand festgestellter Überschneidungen)	Ein Spiel wird genannt im Zusammenhang mit den genannten Fähigkeiten oder mit Fähigkeiten, die eine hohe Passung zur genannten exekutiven Funktion aufweisen.	Name des Spiels	Seitenanzahl im zu analysierenden Buch	Anmerkungen zu Begrifflichkeiten /Bemerkungen
<i>Handlungsplanung</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - einen Plan machen - ein Ziel setzen - Prioritäten setzen - einen Plan verfolgen	Mikado	S. 67	
		Eile mit Weile	S. 67	
		Schach	S. 67	
		Halma	S. 45	
		Dame	S. 45	
		Mühle	S. 45	
		Elfer raus	S. 45	
<i>Zeitgefühl und Zeitmanagement</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Zeitgefühl entwickeln - Zeit einteilen - Zeit einschätzen - Zeitplanung - Zeitmanagement	Spiele mit der Stopp-Uhr	S. 75	
		ABC-Spiel	S. 76	
		Riesenschildkrötenpanzer	S. 76	
<i>Flexibilität des Verhaltens</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Flexibilität zeigen - an neue Umstände anpassen - Pläne bei Bedarf revidieren - Strategien anpassen	Schach	S. 86	
		Mühle	S. 86	
		Mikado	S. 86	
		Eile mit Weile	S. 86	
		Was kann man alles mit einem Hammer machen?	S. 87	
		Herr Huber fährt Lift	S. 87	
<i>Arbeitsspeicher</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Arbeitsspeicher trainieren - Informationen kurzzeitig speichern - Verbindung zum Langzeitgedächtnis (Vorwissen) herstellen	Koffer packen	S. 102	
		Zahlenreihen nachsprechen	S. 102	
		Ich sehe, was du nicht siehst	S. 102	
		Memory	S. 102	
		Wörterdomino	S. 102	
		Gruselino	S. 102	

		Solche Strolche	S. 102	
		Leonardo	S. 103	
		Speed	S. 103	
<i>Selbstregulation</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Selbststeuerung/ Selbstregulation trainieren - Aufmerksamkeit aufbauen - Aufmerksamkeit aufrechterhalten - Emotionen kontrollieren - Denken vor dem Handeln - Aufgaben effizient angehen - Ziel vor Augen behalten - Aufgaben zu Ende führen	Gruselino	S. 120	
		Ligretto	S. 120	
		Schnipp schnapp	S. 120	
		Speed	S. 120	
		Entenspiel	S. 120	
		SMS	S. 135	
		Zauberzahl	S. 146	
		Das ist meine Nase	S. 146	
		Kommando Pimpfennell	S. 146	
		Alle Vögel fliegen auf	S. 147	
		Ich sage: Fasse dich am Ohrläppchen	S. 147	
		Lauter Fragen	S. 147	
		O'no	S. 153	
		Ich heiss Ben und mache so...	S. 159	

B. Qualitative Inhaltsanalyse Walk und Evers (2013)

Analyse von **Walk, L. & Evers, W. (2013). Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Calbe: Wehrfritz.**

Kategorie	Kodierregeln	Spiele	Seite	Anmerkung
Exekutive Funktionen (wichtigste exekutive Funktionen, zusammengestellt anhand festgestellter Überschneidungen)	Ein Spiel wird genannt im Zusammenhang mit den genannten Fähigkeiten, oder mit Fähigkeiten die eine hohe Passung zur genannten exekutiven Funktion aufweisen.	Name des Spiels	Seitenanzahl im zu analysierenden Buch	Anmerkungen zu Begrifflichkeiten /Bemerkungen
<i>Handlungsplanung</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - einen Plan machen - ein Ziel setzen - Prioritäten setzen - einen Plan verfolgen			
<i>Zeitgefühl und Zeitmanagement</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Zeitgefühl entwickeln - Zeit einteilen - Zeit einschätzen - Zeitplanung - Zeitmanagement			
<i>Flexibilität des Verhaltens</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Flexibilität zeigen - an neue Umstände anpassen - Pläne bei Bedarf revidieren - Strategien anpassen	(sämtliche aufgeführten Spieler brauchen mehr als drei Mitspieler oder benötigen viel Platz.)		Walk und Evers sprechen bei dieser exekutiven Funktion von <i>kognitiver Flexibilität</i> , welche uns ermöglicht uns auf neue Situationen und Anforderungen einzustellen und unser Verhalten den Bedingungen anpassen lässt. Im Spiel benötigt es laut den Autoren diese exekutive Funktion für folgende Fähigkeiten: - sich auf das momentane Spielgeschehen einstellen - Auf Veränderungen reagieren - Kreativ nach Lösungen suchen - Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen - Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.49)

				(Die exekutive Funktion <i>kognitive Flexibilität</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Flexibilität des Verhaltens</i> zugeordnet.)
<i>Arbeitsspeicher</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Arbeitsspeicher trainieren - Informationen kurzzeitig speichern - Verbindung zum Langzeitgedächtnis (Vorwissen) herstellen	Bin ich ein Zwerg?	S. 51	Walk und Evers sprechen vom <i>Arbeitsgedächtnis</i> , dass uns ermöglicht Informationen kurzzeitig zu speichern um diese weiterzuverarbeiten und nennen Fähigkeiten, in welchem beim Spielen das Arbeitsgedächtnis benötigt wird: - Sich einfache bis komplizierte Regeln und Kommandos merken - Handlungen strategisch planen - Zielgerichtet Vorgehen - Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen - Unterschiedliche Informationen zusammenfügen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.48) (Die exekutive Funktion <i>Arbeitsgedächtnis</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Arbeitsspeicher</i> zugeordnet.)
<i>Selbstregulation</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Selbststeuerung/ Selbstregulation trainieren	Alle Vögel fliegen hoch	S.64	Walk und Evers nennen die Fähigkeit <i>Inhibition</i> , welche uns ermöglicht zu hemmen, uns zurückzuhalten und Impulse und Emotionen zu kontrollieren.
		Kommando „Bimberle“	S. 74	

	<ul style="list-style-type: none"> - Aufmerksamkeit aufbauen - Aufmerksamkeit aufrechterhalten - Emotionen kontrollieren - Denken vor dem Handeln - Aufgaben effizient angehen - Ziel vor Augen behalten - Aufgaben zu Ende führen 	<p>Ochs am Berg</p>	<p>S. 75</p>	<p>Fähigkeiten, welche im Spiel als Grundlage diese exekutive Funktion haben sind nach den Autoren folgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufmerksam sind und sich nicht ablenken lassen - Im richtigen Moment reagieren und eine Aktion ausführen - Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt - Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist - Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage - Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschliffene Handlungen und alte Regeln unterdrücken (vgl. Walk & Evers, 2013, S.49) (Die exekutive Funktion <i>Inhibition</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Selbststeuerung/Selbstregulation</i> zugeordnet.)
--	---	---------------------	--------------	---

C. Qualitative Inhaltsanalyse Dawson und Guare (2016)

Analyse von Dawson, P. & Guare, R. (2012). *Schlau, aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. Bern: Hans Huber.

Kategorie	Kodierregeln	Spiele	Seite	Anmerkung
Exekutive Funktionen (wichtigste exekutive Funktionen, zusammengestellt anhand festgestellter Überschneidungen)	Ein Spiel wird genannt im Zusammenhang mit den genannten Fähigkeiten oder mit Fähigkeiten, die eine hohe Passung zur genannten exekutiven Funktion aufweisen.	Name des Spiels	Seitenanzahl im zu analysierenden Buch	Anmerkungen zu Begrifflichkeiten /Bemerkungen
<i>Handlungsplanung</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - einen Plan machen - ein Ziel setzen - Prioritäten setzen - einen Plan verfolgen	Halma	S. 128	Diese Spiele erfordern und fördern die Fertigkeit des <i>Planen</i> . (Die exekutive Funktion <i>Planen</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Handlungsplanung</i> zugeordnet.)
		Mühle	S. 128	
		Dame	S. 128	
		Schach	S. 128	
		Mensch ärgere dich nicht	S. 128	
		Schiffe versenken	S. 128	Dieses Spiel erfordert und fördert Fertigkeiten wie <i>Planung</i> und <i>Organisation</i> . (Die exekutive Funktion <i>Planen</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Handlungsplanung</i> zugeordnet.)
		Monopoly	S. 128	Dieses Spiel erfordert und fördert Fertigkeiten wie das <i>Planen</i> und das <i>Setzen von Prioritäten</i> . (Die exekutive Funktion <i>Planen</i> und die exekutive Funktion <i>Setzen von Prioritäten</i> wurden in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Handlungsplanung</i> zugeordnet.)
<i>Zeitgefühl und Zeitmanagement</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Zeitgefühl entwickeln - Zeit einteilen - Zeit einschätzen - Zeitplanung - Zeitmanagement			

<p><i>Flexibilität des Verhaltens</i></p>	<p>Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität zeigen - an neue Umstände anpassen - Pläne bei Bedarf revidieren - Strategien anpassen 			
<p><i>Arbeitsspeicher</i></p>	<p>Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Arbeitsspeicher trainieren - Informationen kurzzeitig speichern - Verbindung zum Langzeitgedächtnis (Vorwissen) herstellen 	<p>Halma Mühle Dame Schach Monopoly</p>	<p>S. 128 S. 128 S. 128 S. 128 S. 128</p>	<p>Diese Spiele ermöglichen das <i>Arbeitsgedächtnis</i> weiter zu entwickeln. (Die exekutive Funktion <i>Arbeitsgedächtnis</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Arbeitsspeicher</i> zugeordnet.)</p>
<p><i>Selbstregulation</i></p>	<p>Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbststeuerung/ Selbstregulation trainieren - Aufmerksamkeit aufbauen - Aufmerksamkeit aufrechterhalten - Emotionen kontrollieren - Denken vor dem Handeln - Aufgaben effizient angehen - Ziel vor Augen behalten - Aufgaben zu Ende führen 	<p>Halma Mühle Dame Schach Schiffe versenken Mensch ärgere dich nicht</p>	<p>S. 128 S. 128 S. 128 S. 128 S. 128 S. 128</p>	<p>Diese Spiele ermöglichen die <i>Aufmerksamkeitssteuerung</i>, die <i>Reaktionshemmung</i> weiter zu entwickeln. (Die exekutive Funktion <i>Aufmerksamkeitssteuerung</i> und die exekutive Funktion <i>Reaktionshemmung</i> wurden in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Selbststeuerung/ Selbstregulation</i> zugeordnet.)</p>

D. Qualitative Inhaltsanalyse Stuber-Bartmann (2017)

Analyse von Stuber-Bartmann, S. (2017). *Besser lernen Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. München: Ernst Reinhardt.

Kategorie	Kodierregeln	Spiele	Seite	Anmerkung
Exekutive Funktionen (wichtigste exekutive Funktionen, zusammengestellt anhand festgestellten Überschneidungen)	Ein Spiel wird genannt im Zusammenhang mit den genannten Fähigkeiten oder mit Fähigkeiten, die eine hohe Passung zur genannten exekutiven Funktion aufweisen.	Name des Spiels	Seitenanzahl im zu analysierenden Buch	Anmerkungen zu Begrifflichkeiten /Bemerkungen
<i>Handlungsplanung</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - einen Plan machen - ein Ziel setzen - Prioritäten setzen - einen Plan verfolgen			
<i>Zeitgefühl und Zeitmanagement</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Zeitgefühl entwickeln - Zeit einteilen - Zeit einschätzen - Zeitplanung - Zeitmanagement			
<i>Flexibilität des Verhaltens</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Flexibilität zeigen - an neue Umstände anpassen - Pläne bei Bedarf zu revidieren - Strategien anpassen	Wörter-schatzsuche	S. 30f	Diese Spiele können die <i>kognitive Flexibilität</i> verbessern. (Die exekutive Funktion <i>kognitive Flexibilität</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Flexibilität des Verhaltens</i> zugeordnet.)
		Wie viel?	S. 35f	
		Grösser-kleiner-gleich	S. 36f	
		Sprechvers: Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	S. 38f	
		Wo bist du? Strassenspiel	S. 40f	
		Tier-Spiel	S. 70f	
<i>Arbeitsspeicher</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: -Arbeitsspeicher trainieren - Informationen kurzzeitig speichern	Wörter-schatzsuche	S. 30f	Diese Spiele können die Leistungsfähigkeit des <i>Arbeitsgedächtnisses</i> verbessern. (Die exekutive Funktion <i>Arbeitsgedächtnis</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel
		Lernwörter buchstabieren	S. 31f	
		Zahlenreihen	S. 34	
		Die verbotene Zahl	S. 35	
		Wie viel?	S. 35f	

	- Verbindung zum Langzeitgedächtnis (Vorwissen) herstellen	Sprechvers: Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	S. 38f	2.5) der exekutiven Funktion <i>Arbeitsspeicher</i> zugeordnet.)
		Wo bist du? Strassenspiel	S. 40f	
		Kim-Spiel im Raum	S. 43f	
		Tier-Spiel	S. 69 f	
		Was wurde genannt? Obstsalat auditiv	S. 70f	
		Gehörte Memorykarte merken	S. 71f	
		Obstsalat	S. 72f	
		Mit Memorykarten	S. 73f	
		Im Labyrinth	S. 74	
<i>Selbstregulation</i>	Ein Spiel wird zur Förderung folgender oder sehr ähnlicher Fähigkeiten genannt: - Selbststeuerung/ Selbstregulation trainieren - Aufmerksamkeit aufbauen - Aufmerksamkeit aufrechterhalten - Emotionen kontrollieren - Denken vor dem Handeln - Aufgaben effizient angehen - Ziel vor Augen behalten - Aufgaben zu Ende führen	Zahlenreihen	S. 34	Diese Spiele können die <i>Inhibition</i> verbessern. (Die exekutive Funktion <i>Inhibition</i> wurde in der Zuordnungstabelle (siehe Kapitel 2.5) der exekutiven Funktion <i>Selbststeuerung/Selbstregulation</i> zugeordnet.)
		Die verbotene Zahl	S. 35	
		Grösser-kleiner-gleich	S. 36f	
		Sprechvers: Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	S. 38f	
		Kim-Spiel im Raum	S. 43f	
		Der Bär und die Holzfäller	S. 49	
		Gehörte Memorykarten merken	S. 71f	
		Mit Memorykarten	S. 73f	
		Im Labyrinth	S. 74	
		Reifen hören	S. 55f	
		Balance- Übung der Baum	S. 60f	In diesen Spielen wird die selektive <i>Aufmerksamkeit</i> gefördert.

III. Spielanleitungen

A. ABC-Spiel

Das Alphabet wird notiert, alle Buchstaben untereinander gesetzt. Dann werden nach Absprache Tiere, Nahrungsmittel, Städte, Verben oder Adjektive gesucht. Wer findet wie viele in drei Minuten?

Quelle: Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2. Aufl.). Göttingen: Haupt. S.76

B. Bin ich ein Zwerg?

Bin ich ein Zwerg?

Spieldauer: ab 10 Minuten

Einsatzort: beliebig

Anzahl der Spieler: ab 3 Spielern

Material: kleine Zettel, Stift, Klebeband

Spielebeschreibung

Die Spieler sitzen im Kreis. Jeder Spieler schreibt gut lesbar auf einen Zettel eine bekannte Person oder Figur (z.B. „Michel aus Lönneberga“, „Weihnachtsmann“, „Arielle“) und befestigt diesen (mit Klebeband) auf der Stirn des rechten Mitspielers, ohne dass dieser den Namen sieht. Haben alle Spieler einen Zettel auf der Stirn, beginnt das Spiel. Ziel ist es, mit Hilfe von Fragen möglichst schnell zu erraten, wer man ist. Die Fragen dürfen von den Mitspielern nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Fragen können z.B. sein: „Bin ich eine Frau/ein Mann?“, „Bin ich ein Mensch?“, „Gibt es mich wirklich?“ etc. Wird eine Frage mit „Ja“ beantwortet, darf der Spieler weiter fragen. Wird eine Frage mit „Nein“ beantwortet, ist der nächste Spieler an der Reihe. Das Spiel endet, wenn alle erraten haben, wer sie sind. Bei großen Gruppen endet das Spiel, wenn der erste bzw. die ersten drei Spieler richtig geraten haben.

Fex-Effekt: Bei diesem Spiel benötigen die Spieler vor allem ihr Arbeitsgedächtnis. Sie müssen sich gut merken, welche Fragen sie bereits gestellt haben und wie die Antworten zusammenpassen. Flexibel müssen sie die Informationen zusammentragen. Beim Antworten gilt es, Impulse zu unterdrücken, da nur mit „Ja“ bzw. „Nein“ geantwortet werden darf.

Variante 1:

Jetzt dürfen die Mitspieler weder „Ja“ noch „Nein“ sagen. Mögliche Antworten können z.B. sein: „Richtig“, „Genau“ oder „Falsch“, „Auf keinen Fall“. Macht ein Mitspieler einen Fehler, muss er in der nächsten Runde aussetzen und darf keine Frage über seine Identität stellen.

Fex-Effekt: In dieser Variante sind die Mitspieler stärker gefordert. Erste Reaktionen („Ja“/„Nein“) müssen unterdrückt werden. Gleichzeitig müssen sie flexibel nach alternativen Antwortmöglichkeiten suchen.

Tipp

Je größer die Gruppe ist, desto intensiver wird der sprachliche Austausch, da manche Fragen unterschiedliche Ansichten und Meinungen hervorrufen. Bei jüngeren Kindern kann man auch mit vorbereiteten, aufgemalten Tieren spielen. Auch kann die Regel, dass nur mit „Ja“/„Nein“ geantwortet werden darf, aufgehoben werden. Bei den Figuren, Menschen, Tieren sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht zu schwierig sind und die ratenden Spieler sie kennen.

Quelle: Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Calbe: Wehrfritz.

S. 51

C. Ligretto

Karten vor sich auf den Tisch (siehe Skizze nächste Seite).

Ligretto: Dazu werden 10 Karten verdeckt abgezählt und als Stapel mit der Ziffer nach oben vor sich auf den Tisch gelegt.

Reihe: 3 weitere Karten werden nebeneinander, wieder mit der Ziffer nach oben, rechts neben Ligretto gelegt. Wenn nur 2 Spieler da sind, legen sie 5 in Reihe; 3 Spieler legen 4 Karten.

Hand: Die restlichen Karten werden mit dem Motiv nach oben in der Hand behalten.
Nun kann das Spiel beginnen.

Spielverlauf: Ein Spieler gibt das Startsignal: „Ligretto!“
Wer eine 1 hat, legt sie schnell in die Mitte. Alle spielen gleichzeitig und legen, wenn möglich, Karten in der Mitte ab. Man legt aus dem Stapel Ligretto, aus Reihe oder aus Hand ab.

Wer keine 1 parat hat, hat sie vielleicht in der Hand? Also rasch 3 Karten aus der Hand verdeckt abgezählt und übereinander mit der Ziffer der 3 Karten nach oben hingelegt. Keine 1? Dasselbe nochmal...
Sobald eine 1 auftaucht (egal aus welchem Stapel und in welcher Farbe), wird sie in die Mitte gelegt. Jeder versucht

Das tun natürlich alle. Also seien Sie schneller, machen Sie Ihr Ligretto leer!

Spielende: Hat ein Spieler keine Karten mehr in Ligretto, so ruft er laut „Ligretto Stop“.
Damit ist dieser Spieldurchgang beendet. Es darf keine weitere Karte abgelegt werden.

Punkteverteilung: (ein Spieler schreibt auf):
Die Karten in der Mitte werden nach Motiven sortiert. Jeder Spieler zählt jetzt die Karten mit seinem Motiv. Jede Karte, die in der Mitte abgelegt werden konnte, zählt ein Pluspunkt (unabhängig von der Kartennummer).
Jede Karte, die noch im Ligretto liegt, zählt als zwei Minuspunkte.
Die Karten, die in Reihe und Hand liegen, werden nicht mitgezählt.

Das Ergebnis wird dem Schreiber mitgeteilt. Am besten gleich das Endergebnis, die Differenz aus Plus und Minus. Hat ein Mitspieler 99 Pluspunkte erreicht, ist er Sieger. Es kann ein neuer Durchgang gestartet werden bei dem jeder wieder mit 0 Punkten anfängt.

Spielregeln für Fortgeschrittene: Es können zusätzliche Karten aus Ligretto und Hand in die Reihe abgelegt werden.

Ligretto ist ein rasantes, kurzweiliges Kartenspiel für jeden, der Spaß an der Aufregung hat.

Spielzubehör: 4 Kartensätze à 40 Karten mit eigenem Erkennungsmotiv auf der Rückseite (Kugel, Pyramide, Würfel, Kristalle).
1 Spielanleitung.

Spielgedanke: Die Aufgabe - möglichst viele Karten gleicher Farbe in der Reihenfolge 1 - 10 in der Mitte ablegen. Das Wichtigste - ist dabei Geschwindigkeit, schnell kombinieren und reagieren!
Das Schöne - alle Spieler spielen gleichzeitig! Keiner muß warten, keiner wird ungeduldi.

Spielvorbereitung: Jeder Spieler erhält einen Kartensatz à 40 Karten in den Farben Pink, Blau, Gelb und Türkis. Jeder Kartensatz hat nur eins der Motive auf der Rückseite (Kugel, Pyramide, Würfel, Kristalle). Man behält dieses Motiv bis zum Spielende. Jeder mischt seinen Kartensatz mit dem Motiv nach oben gut durch. Danach legt jeder Spieler seine

nun, diese 1 oder andere Einsen, die mittlerweile schon daneben gelegt wurden, in gleicher Farbe und aufsteigender Reihenfolge (2, 3, 4 . . .) zu bedienen.

Bei 10 sind die Stapel voll und bleiben einlach liegen.
Das bedeutet: Jeder darf jeden Stapel in der Mitte passend bedienen. Die beste Möglichkeit ist aus dem Stapel Ligretto in die Mitte zu bedienen, weil man, wenn dieser Stapel abgebaut ist, den gesamten Spieldurchgang mit dem Ausruf „Ligretto Stop“ beendet.

Aus der Reihe kann ebenfalls in die Mitte abgelegt werden. In der Reihe entstandene Lücken müssen sofort durch Karten aus Ligretto abgeschlossen werden. Parallel dazu werden ständig je 3 Karten aus der Hand abgezählt und mit den Ziffern nach oben übereinander so vor sich auf den Tisch gelegt, daß man nur die oberste Karte erkennen kann. Diese Karte wird, wenn sie paßt, in die Mitte abgelegt.

Ist die Hand verbraucht, nimmt man den Stapel verdeckt neu auf und beginnt (3 abzählen, usw.) von vorne.

Besonderer Hinweis: Den Hand-Stapel immer in der einen Hand halten, nur mit der anderen Hand Karten in die Mitte plazieren!

Man muß also gleichzeitig auf Ligretto, Reihe, Hand, und die Häufchen in der Mitte achten und dabei den eigenen Hand-Stapel durcharbeiten.

Dann aber nur in absteigender Reihenfolge. Also auf eine 9 eine 8 oder auf eine 5 eine 4. Dabei muß im Gegensatz zur Mitte die Farbe unterschiedlich sein. Z.B.: eine türkisarbene 9 auf eine gelbe 10, oder eine blaue 5 auf eine pinkfarbene 6. Aber Vorsicht: Nicht zu viele Karten in die Reihe placieren, sonst verbaut man sich die Lücken für Ligretto.
Aber wenn Sie in Ligretto eine 9 haben, ist es oft ratsam, diese 9, wenn möglich, auf eine 10 in der Reihe abzulegen. Sie haben dann die Möglichkeit, die jeweils oberste Karte wieder in der Mitte zu placieren.

Hört sich kompliziert an? Ist es aber nicht. Hauptsache, Sie sind schnell, schneller als Ihre Mitspieler.

Viel Erfolg und viel Spaß mit Ligretto!

P.S. . . . und immer schön ehrlich bleiben!

Bitte bewahren Sie diese Spielanleitung auf.

1951 by Michaels KG, Germany
Osterbekstr. 90b, 22083 Hamburg, Germany

Quelle: Michaels, KG (1991). *Spielanleitung Ligretto*. Zugriff am 04.11.2017 unter <https://www.spielanleitung.com/download.php4?id=676>

D. Memory

Spielanleitung Memory

Der Spielleiter mischt die Kärtchen und legt diese einzeln mit der bedruckten Seite nach unten auf den Tisch auf.

Nun geht es darum Paare (Bildkärtchen) zu finden, indem der erste Spieler zwei Kärtchen aufdeckt, diese den Mitspielern zeigt und wieder verdeckt auf den gleichen Platz legt. Alle müssen versuchen sich den Platz dieser Kärtchen zu merken.

Dies geschieht nun so lange, bis ein Schüler ein Paar aufdeckt. Er darf es behalten. Deckt er zwei Karten auf, die nicht zusammen passen, so muss er sie wieder verdeckt auf den Tisch legen.

Gewonnen hat der Spieler, der am Ende die meisten Paare gesammelt hat.

Quelle: *Spielanleitung Memory*. Zugriff am 04.11.2017 unter https://www.infoklick.ch/media/pedibusplus/Spielanleitung_Memory.pdf

E. Mikado

Mikado

Das Spiel »MIKADO« besteht aus Stäbchen, die folgende Werte haben:

blau gestreift (Mikado)	20 Punkte
gelb/schwarz (Mandarine)	je 10 Punkte
orange (Bonzen)	je 5 Punkte
grün gestreift	je 3 Punkte
rot gestreift	je 2 Punkte

Spielregeln:

1. Die Stäbchen werden in die rechte Hand genommen, und zwar so, daß die Faust unten anliegt und die Stäbchen oben hervorragen. Durch plötzlichem Auslassen der Stäbchen fallen dieselben im Kreis auf den Tisch.
 2. Nun müssen die Stäbchen derart einzeln aufgenommen werden, daß kein anderes als das wegzunehmende bewegt wird. - Sobald ein anderes Stäbchen berührt oder bewegt wird, kommt der nächste Spieler zum Werfen an die Reihe.
 3. Die Stäbchen dürfen nur mit den Fingern genommen werden, wenn man aber den Mikado oder einen Mandarin hat, so kann man mit dessen Hilfe die Stäbchen aufnehmen. Aber auch die helfenden Stäbchen dürfen mit einem anderen Stäbchen nicht in Berührung kommen.
 4. Mit dem Mikado oder Mandarin darf man auch die Stäbchen aufwerfen.
 5. Wenn die Stäbchen so liegen, daß man sie mit den Fingern an der Spitze herunterdrücken kann, so ist auch dies erlaubt.
 6. Wenn ein fremdes Stäbchen bewegt wird und der nächste Spieler an die Reihe kommt, werden die eroberten Punkte gezählt und notiert.
- Quelle:
7. Der Mikadospieler darf auf seinem Platz aufstehen, denselben jedoch nicht verlassen.
 8. Wer beim Spielende die meisten Punkte hat, ist Gewinner.
 9. Es werden in der Regel 5 Runden gespielt, so daß jeder Spieler fünfmal drankommt. Es kann jedoch auch mit einem einmaligen Wurf gespielt werden.
 10. Das Spiel soll streng gehalten werden, auch die geringste Bewegung des Stäbchens gilt als Fehler. Bei einem schlechten Wurf ist Wiederholung gestattet.

Das Spiel ist besonderes unterhaltend und spannend, wenn die Spielregeln des Mikado-Spiels genau eingehalten werden.

Quelle: *Spielanleitung Mikado*. Zugriff am 04.11.2017 unter
<https://www.spielanleitung.com/download.php4?id=768>

F. Monopoly

„Monopoly“ ®

Gesellschaftsspiel

- Hergestellt von der Spielefabrik Franz Schmidt, München 13,
mit Genehmigung der Fa. Parker Bros. Inc. USA

Alle Rechte vorbehalten

Ges. gesch.

Der Sinn des Spieles

Der Sinn des Spieles ist, Besitztümer so günstig zu **kaufen**, zu **vermieten** oder zu **verkaufen**, daß man der reichste Spieler und möglicherweise **Monopolist** wird. Ausgehend von „Los“, führt man die Figuren nach der Anzahl der mit 2 Würfeln gewürfelten Augen um das Brett. Wenn die Figur eines Spielers auf ein Feld kommt, das **nicht** bereits im Besitz eines anderen ist, kann er dieses von der Bank kaufen. Kauft er es nicht, wird es an den Meistbietenden versteigert. Der Zweck des Besitzes ist, Mieten von den Mitspielern einzuziehen, die auf dieses Feld kommen. Die Mieten werden durch die Errichtung von Häusern und Hotels beträchtlich erhöht. Es ist also empfehlenswert, Gebäude auf seinen Bau-Grundstücken zu errichten. Um wieder Bargeld zur Verfügung zu haben, dürfen die Baugrundstücke von der Bank hypothekarisch beliehen werden. Kommt man auf das Gemeinschafts- oder Ereignisfeld, darf man dementsprechend eine Karte ziehen, deren Angaben befolgt werden müssen. Das Spiel ist unterhaltend und dabei aufregend, wozu der Bankhalter oft beiträgt. Vor Beginn des Spieles bestimmen die Teilnehmer, **zu welcher Stunde das Spiel enden soll**. Am Ende des Spieles **gewinnt der reichste Spieler**.

Beim ersten Schlag der vereinbarten Stunde endet das Spiel. Wenn ein Spieler sich mitten im Spiel befindet, beendet er seinen Zug und jede damit verbundene Handlung. Jeder Spieler zählt dann seinen Besitz: 1. Bargeld, 2. Wert der unbelasteten Grundstücke, Wert der Bahnhöfe, des Wasser- und Elektrizitätswerkes, 3 die Hälfte des Wertes der Belasteten Grundstücke, 4. Kosten der Häuser und Hotels, wobei ein Hotel den Wert von 5 Häusern hat.

Wer das meiste besitzt, gewinnt.

Spielregeln für 3 bis 7 Spieler

Ausstattung

Das Gesellschaftspiel besteht aus einem **Spielplan**, dessen einzelne **Felder** Baugrundstücke, Bahnhöfe, Vorteile, Belohnungen und Strafen bezeichnen. Es gehören dazu **2 Würfel**, **6 Spielfiguren** verschiedener Farben, **32 grüne Häuschen**, **12 rote Hotels** und **2 Kartensätze** von je **16 Karten** für das **Gemeinschafts-** und **Ereignisfach**, **28 Besitzrechtskarten** für jedes **Besitztum** und **265 Spielgeldscheine** mit verschiedenen Werten.

Vorbereitung

Man legt den Spielplan auf einen genügend großen Tisch, die **Ereignis- und Gemeinschaftskarten** mit der Oberseite nach unten auf die für sie angegebenen Fächer. Jeder Spieler erhält **eine bestimmte Figur**, die ihn bei seinem Wandern rund um das Spiel vertritt und M 30000,-. Das übrige Geld geht an die Bank. Einer der Spieler wird zum **Bankhalter** gewählt. (Siehe Seite 4, Bank und Bankhalter.)

Spielgeld

Jeder Spieler erhält M 30000,— In folgenden Einzelscheinen:

1 Schein zu M 10000,-,	6 Scheine zu M 2000,-,
4 Scheine zu M 1000,—,	3 Scheine zu M 400,—,
10 Scheine zu M 200,-,	7 Scheine zu M 100,-,
5 Scheine zu M 20,— oder	10 Scheine zu M 10,—.

Alles übrige Geld kommt in die Bank. (Wenn 7 Spieler sich beteiligen, wartet der eine, bis alle anderen ihr Geld erhalten haben, dann nimmt er seine Ernennung als Bankhalter an.)

(Die Scheine lauten auf „Spielmark“ = M.)

Beginn des Spieles

Wer die meisten Augen wirft, fängt an. Er setzt seine Figur auf das mit „Los“ bezeichnete Feld und führt sie in **Pfeilrichtung** nach der Anzahl der gewürfelten Augen. Dann ist sein Spiel beendet und sein linker Nachbar ist an der Reihe zu würfeln. Die Figuren bleiben auf den besetzten Feldern stehen und werden von dort aus weiter gezogen, wenn der Spieler wieder an der Reihe ist. **Eine oder mehrere Figuren können gleichzeitig auf einem Feld stehen.**

Im Verlauf des Spieles kommen die Spieler mehrmals um das ganze Spielfeld herum.

Wenn ein Spieler einen Pasch wirft (d. h. einen Wurf, bei dem beide Würfel dieselbe Augenzahl zeigen), führt er seine Figur, wie üblich, um die Summe beider Würfel weiter. Die so erreichte Weite ist gültig, d. h. der Spieler ist allen Vorteilen und Strafen unterworfen, die auf diesem Feld entstehen. Er behält die Würfel, wirft nochmals und führt seine Figur weiter wie vorher. Wenn er jedoch **dreimal hintereinander einen Pasch** wirft, darf er mit seiner Figur nicht weitergehen, sondern muß sich sofort mit seiner Figur **in das Gefängnis** begeben (siehe Gefängnis).

Gehalt

Jedesmal, wenn ein Spieler mit seiner Figur das Feld „Los“ erreicht oder passiert, zahlt ihm der Bankhalter das Gehalt von M. 4000,- aus; dies gilt nur, wenn er sich in Pfeilrichtung bewegt.

Ankunft auf unverkauftem Feld

Wenn ein Spieler auf ein Feld kommt, auf das noch kein anderer Spieler einen Besitzanspruch hat, hat er die Wahl, ob er dieses Grundstück von der Bank zum aufgedruckten Preis kaufen will oder nicht. Wenn der Spieler sich zum Kauf entschließt, zahlt er der Bank für dieses Besitztum den aufgedruckten Preis und **erhält die Besitzrechtskarte**, die sein Besitzrecht nachweist. Er legt diese Karte offen vor sich hin, und zwar mit der Vorderseite nach oben. Entschließt sich der Spieler nicht zum Kauf, **muß der Bankhalter** dieses Grundstück sofort durch **Versteigerung** zum Kauf anbieten und **muß** es an den Meistbietenden verkaufen. Der Käufer muß den Kaufpreis sofort entrichten und erhält die Besitzrechtskarte. Jeder Spieler, auch der, der den Kauf zum aufgedruckten Preis verweigerte, kann mitbieten. Das Angebot kann von jedem beliebigen Preis ausgehen.

Ankunft auf verkauftem Feld

Wenn ein Spieler auf ein verkauftes Grundstück kommt, zieht der Eigentümer **Miete** von ihm ein; die Mietsumme ist auf der betreffenden Besitzrechtskarte aufgedruckt. Man beachte: Wenn auf dem Grundstück Häuser stehen, ist die Miete höher, als sie für ein unbebautes Grundstück sein würde.

Wenn das Grundstück hypothekarisch belastet ist, darf keine Miete verlangt werden. Ein belastetes Grundstück wird dadurch gekennzeichnet, daß man die Besitzrechtskarte umdreht.

Anmerkung: Wenn der Besitzer versäumt, die Miete zu verlangen und der nächste Spieler würfelt, braucht die Miete nicht mehr entrichtet zu werden

Geld für Hypotheken. Der Hypothekenwert macht die Hälfte des Wertes des Grundstückes aus. Die Bank kauft jederzeit Häuser und Hotels von Baugrundstücken **zum halben Preis** zurück.

Man zahlt an die Bank den Preis für alle Besitztümer, die man von ihr **kauft**: die Steuern, Geldbußen, Strafen und Zinsen.

Gefängnis

A. Ein Spieler kommt in das Gefängnis

1. wenn seine Figur auf das Feld mit der Bezeichnung: **«Geh' In das Gefängnis»** kommt,
2. wenn er die Karte zieht: **„Geh' In das Gefängnis“**,
3. wenn er **dreimal** hintereinander einen **Pasch wirft**.

Anmerkung: Wenn ein Spieler in das Gefängnis kommt, muß er sich direkt dorthin begeben. Er kann für diesen Zug — auch wenn er über „Los“ führt - In keinem Fall M. 4000,— Gehalt einziehen. Der Spieler würfelt weiterhin in der Reihenfolge mit, darf aber die nächsten zwei Würfe nicht ausnützen, **es** sei denn, daß er nach „B“ Ziff. 2-4 freikommt.

Besuch des Gefängnisses: Wenn ein Spieler nicht in das Gefängnis geschickt wird, aber im Lauf des Spieles auf dieses Feld kommt, besucht er es nur verfällt keiner Strafe und kann in der üblichen Weise bei seinem nächsten Wurf ziehen

B. Ein Spieler kommt aus dem Gefängnis:

1. Durch den dritten Wurf, nachdem er in das Gefängnis gekommen ist.
Unmittelbar nach dem 3. Wurf muß der Spieler eine Geldstrafe von M. 1000,— bezahlen und zieht dann um die gewürfelte Augenzahl weiter. Die Verpflichtung zur Zahlung von M. 1000,— entfällt, wenn der Spieler einen Pasch wirft.
2. **Beim Werfen eines Paschs;** er darf sofort um so viele Felder weiterziehen, wie er bei seinem Pasch Augen geworfen hat.
3. **Durch Verwendung einer Karte „Du kommst aus dem Gefängnis frei“.** Diese Karte kann er aus dem Ereignis- oder Gemeinschaftsfach erhalten oder von einem anderen Spieler zu einem frei vereinbarten Preis gekauft haben.
4. **Durch Zahlung einer Geldbuße von M. 1000,—,** ehe er das nächste Mal oder das darauffolgende Mal zum Würfeln kommt.

Ein Spieler kann Besitz kaufen und verkaufen. Häuser bauen sowie Mieten einziehen, selbst wenn er sich im Gefängnis befindet.

Vorteile für die Besitzer von Grundstücken

Es ist ein Vorteil, Besitzrechtskarten für **alle Grundstücke einer gesamten Farbengruppe** zu haben (z. B. Parkstraße und Schloßallee oder Chausseestraße, Elisenstraße und Poststraße), weil der Besitzer dann **doppelte Miete** verlangen kann, wenn ein Mitspieler auf eines der unbebauten Grundstücke kommt. (Siehe Besitzrechtskarten.)

Häuser und Hotels können nur auf Grundstücken einer Farbengruppe gebaut werden, die sich vollständig im Besitz eines Spielers befindet. (Siehe Seite 6, Häuser.)

Sobald auf einem Grundstück Häuser oder Hotels gebaut sind, werden die Mieten erheblich höher.

Ereignis- oder Gemeinschaftsfeld

Wenn ein Spieler auf das Ereignis- oder Gemeinschaftsfeld kommt, nimmt er die oberste Karte von dem angegebenen Stapel und befolgt **die darauf gedruckten Anweisungen**. Danach wird die Karte mit der **Textseite nach unten**, zu unterst unter den Kartensatz geschoben. Die Karte „Du kommst aus dem Gefängnis frei“ wird jedoch zurückbehalten, bis sie benutzt wird. Danach schiebt man sie zu unterst unter den Kartensatz. Diese Karte kann von einem Spieler an einen anderen Spieler zu einem beiden genehmen Preis **verkauft werden**.

Steuerfeld

Kommt man auf das Steuerfeld, zahlt man an die Bank.

Bankhalter

Man wähle als **Bankhalter** einen Spieler, der ein guter Auktionator ist. Wenn, wie üblich, auch der Bankhalter mitspielt, muß er natürlich seine persönlichen Gelder von denen der Bank getrennt halten.

Die Bank

Der **Bankhalter** benutzt für die Bank zweckmäßigerweise einen größeren Behälter. Besonders gut eignet sich der Plastikeinsatz mit Geldfächern, der sich in der Luxusausgabe des „Monopoly“ befindet; dieser Einsatz ist auch einzeln im Handel erhältlich. Der Bankhalter verwahrt außer dem Bankgeld die Besitzrechtskarten, die Häuser und Hotels, bis sie von den Spielern gekauft und verwendet werden.

Die Bank zahlt Gehälter und Prämien, verkauft Besitztümer an die Spieler und gibt dafür die gültigen Besitzrechtskarten aus; sie versteigert Grundstücke, verkauft Häuser und Hotels an die Spieler, verleiht auf Verlangen

Geld für Hypotheken. Der Hypothekenwert macht die Hälfte des Wertes des Grundstückes aus. Die Bank kauft jederzeit Häuser und Hotels von Baugrundstücken **zum halben Preis** zurück.

Man zahlt an die Bank den Preis für alle Besitztümer, die man von ihr **kauft**: die Steuern, Geldbußen, Strafen und Zinsen.

Gefängnis

A. Ein Spieler kommt in das Gefängnis

1. wenn seine Figur auf das Feld mit der Bezeichnung: **«Geh' In das Gefängnis»** kommt,
2. wenn er die Karte zieht: **„Geh' In das Gefängnis“**,
3. wenn er **dreimal** hintereinander einen **Pasch wirft**.

Anmerkung: Wenn ein Spieler in das Gefängnis kommt, muß er sich direkt dorthin begeben. Er kann für diesen Zug — auch wenn er über „Los“ führt - In keinem Fall M. 4000,— Gehalt einziehen. Der Spieler würfelt weiterhin in der Reihenfolge mit, darf aber die nächsten zwei Würfe nicht ausnützen, **es** sei denn, daß er nach „B“ Ziff. 2-4 freikommt.

Besuch des Gefängnisses: Wenn ein Spieler nicht in das Gefängnis geschickt wird, aber im Lauf des Spieles auf dieses Feld kommt, besucht er es nur verfällt keiner Strafe und kann in der üblichen Weise bei seinem nächsten Wurf ziehen

B. Ein Spieler kommt aus dem Gefängnis:

1. Durch den dritten Wurf, nachdem er in das Gefängnis gekommen ist.
Unmittelbar nach dem 3. Wurf muß der Spieler eine Geldstrafe von M. 1000,— bezahlen und zieht dann um die gewürfelte Augenzahl weiter. Die Verpflichtung zur Zahlung von M. 1000,— entfällt, wenn der Spieler einen Pasch wirft.
2. **Beim Werfen eines Paschs;** er darf sofort um so viele Felder weiterziehen, wie er bei seinem Pasch Augen geworfen hat.
3. **Durch Verwendung einer Karte „Du kommst aus dem Gefängnis frei“.** Diese Karte kann er aus dem Ereignis- oder Gemeinschaftsfach erhalten oder von einem anderen Spieler zu einem frei vereinbarten Preis gekauft haben.
4. **Durch Zahlung einer Geldbuße von M. 1000,—,** ehe er das nächste Mal oder das darauffolgende Mal zum Würfeln kommt.

Ein Spieler kann Besitz kaufen und verkaufen. Häuser bauen sowie Mieten einziehen, selbst wenn er sich im Gefängnis befindet.

Häuser

Die Spieler dürfen erst dann Häuser aufstellen, wenn sämtliche Grundstücke verkauft sind. Häuser können nur von der Bank gekauft werden und dürfen nur auf Grundstücken einer Farbengruppe errichtet werden, die sich vollständig im Besitz eines Spielers befindet. Z. B.: Wenn es einem Spieler gelingt, Rathausplatz, Hauptstraße und Bahnhofstraße zu besitzen, d. h. eine vollständige Farbengruppe, kann er jederzeit, solange sie ihm gehört, ein Haus oder mehrere Häuser von der Bank kaufen und auf den Grundstücken aufstellen. Wenn er ein Haus kauft, kann er es auf jedem beliebigen seiner Grundstücke aufstellen. Das nächste Haus, das er kauft, muß auf einem der noch unbesetzten Grundstücke aufgestellt werden oder in einer anderen Farbengruppe, die er besitzt. Der Preis, den er für jedes Haus zahlen muß, steht auf der Besitzrechtskarte des Grundstückes.

Ein Spieler kann, in Obereinstimmung mit den obigen Regeln, jederzeit so viele Häuser kaufen und aufstellen, wie er will und wie es seine Geldmittel gestatten. Er muß aber gleichmäßig bauen, d. h. er darf auf einem Grundstück erst dann ein weiteres Haus aufstellen, wenn auf allen anderen Grundstücken der Farbengruppe jeweils die gleiche Anzahl Häuser errichtet ist. Er darf also z. B. auf einem Grundstück das dritte Haus erst dann bauen, wenn auf allen anderen Grundstücken der Farbengruppe je 2 Häuser stehen. Auf einem Grundstück dürfen bis zu 4 Häuser gebaut werden.

Hotels

Ein Spieler muß 4 Häuser auf jedem Grundstück einer vollständigen Farbengruppe haben, ehe er ein Hotelgebäude kaufen darf. Er kann dann von der Bank ein Hotel kaufen, das auf irgendeinem Grundstück der Farbengruppe aufgestellt werden darf. Er gibt dafür der Bank die vier Häuser von diesem Grundstück zurück und zahlt an die Bank den Geldbetrag, der auf der Besitzrechtskarte für das Hotel angegeben ist. Auf jedem Grundstück darf nur ein Hotel aufgestellt werden.

Mangel an Gebäuden

Wenn die Bank keine Häuser zu verkaufen hat, müssen die Spieler, die bauen wollen, warten, bis ein Spieler Häuser an die Bank zurückgibt. Wollen zwei oder mehr Spieler mehr Häuser oder Hotels kaufen als die Bank verfügbar hat, müssen die Häuser oder Hotels an den Meistbietenden versteigert werden.

Verkauf von Besitztum

Unbebaute Grundstücke, Elektrizitäts- und Wasserwerk sowie Bahnhöfe können an Jeden Spieler **privat** verkauft werden, und zwar für jeden Preis, den der Besitzer dafür erlangen kann. Jedoch kann kein Grundstück an

einen anderen Spieler verkauft werden, wenn Gebäude auf **irgendeinem Grundstück** der Farbengruppe stehen. Diese Gebäude müssen erst an die Bank zurückverkauft werden, ehe der Besitzer ein Grundstück aus dieser Farbengruppe verkaufen darf. **Häuser und Hotels** dürfen von den Spielern jederzeit nur an die Bank verkauft werden; die Bank zahlt nur den halben Preis, der beim Kauf dafür bezahlt wurde. Wenn es sich um **Hotels** handelt, zahlt die Bank den halben Barpreis des Hotels und die Hälfte des Preises der vier Häuser, die für das Hotel in Zahlung gegeben wurden.

Hypotheken

Hypotheken können nur von der Bank ausgegeben werden. Der Hypothekenwert ist auf der Rückseite jeder Besitzrechtskarte aufgedruckt. Der Zinssatz beträgt 10 Prozent vom Hypothekenwert; er ist zahlbar, wenn die Hypothek zurückgezahlt wird. Wenn ein Besitztum übertragen wird, das hypothekarisch belastet ist, kann der neue Inhaber die Hypothek sofort zurückzahlen. Er muß in diesem Falle außer der Hypothek auch die nun fälligen 10 Prozent Zinsen bezahlen. Kündigt er bei Erhalt der Besitzrechtskarten die Hypothek nicht, muß er trotzdem die fälligen 10 Prozent Zinsen bezahlen. Hebt er die Hypothek später auf, zahlt er weitere 10 Prozent außer der Hypothekensumme.

Häuser und Hotels können nicht hypothekarisch belastet werden. Alle Gebäude auf dem Grundstück müssen an die Bank zurückverkauft werden, ehe ein Grundstück hypothekarisch belastet werden darf.

Um wieder ein Haus auf einem hypothekarisch belasteten Grundstück aufstellen zu können, muß der Eigentümer den Wert der Hypothek und 10 Prozent Zinsen an die Bank zurückzahlen und das Haus von der Bank **zum vollen Preis** zurückkaufen.

Zahlungseinstellung

Ein Spieler, der die Zahlungen einstellt, d. h. einer, der mehr schuldet als er bezahlen kann, muß dem Gläubiger alles, was er an Wert hat, übergeben und darf nicht mehr weiterspielen. Häuser und Hotels müssen auch in diesem Fall zum halben Wert an die Bank verkauft werden, die das Geld an den Gläubiger zahlt. Wenn ein zahlungsunfähiger Spieler ein hypothekarisch belastetes Besitztum übergibt, muß der neue Besitzer sofort 10 Prozent Zinsen an die Bank zahlen; er kann gleichzeitig die Hypothek zurückzahlen.

Wenn ein Spieler nicht genügend Geld aufbringt, um seine Steuern und Strafen zu zahlen, selbst wenn er seine Häuser verkauft und sein Besitztum hypothekarisch belastet, übernimmt die Bank sein Hab und Gut und versteigert alles an den Meistbietenden. Häuser und Hotels dürfen nicht mit versteigert werden.

Verschiedenes

Wenn ein Spieler mehr Miete schuldet, als er **bar** bezahlen kann, darf er seinen Gläubigern teils bar, teils in Besitztum bezahlen. In diesem Fall wird der Gläubiger oft weit mehr an Besitz übernehmen, als der Hypothekenwert beträgt.

Die Spieler müssen selbst auf fällige Mieten achten. Helft nicht anderen Spielern ihren Besitz überwachen.

Die Bank verleiht Geld nur gegen hypothekarische Sicherheit. Die Spieler dürfen Geld oder Besitz nicht voneinander borgen.

Verkürzung des Spieles

Um das Spiel abzukürzen, mischt der Bankhalter die Besitzrechtskarten und teilt gleich zu Beginn zwei Besitzrechtskarten an jeden Spieler aus. Die Spieler zahlen bei Empfang der Besitzrechtskarten den Preis des Besitztums an die Bank, Der Kaufpreis ist auf der Besitzrechtskarte aufgedruckt.

Gewinn

Sieger des Spiels ist der Spieler, der am Ende der vereinbarten Spielzeit das größte Vermögen hat. Zur Ermittlung des Vermögens werden von jedem Spieler sämtliches Bargeld und der Wert sämtlicher Besitztümer zusammengezählt.

Sollten während der Spielzeit Spieler wegen Zahlungsunfähigkeit ausscheiden, gewinnt der Spieler, der als letzter übrigbleibt.

Quelle: *Spielanleitung Monopoly*. Zugriff am 04.11.2017 unter
<https://www.spielanleitung.com/download.php?id=2331>

G. Mühle

Spielanleitung Mühle

- Jeder Spieler hat 9 Spielsteine (2 verschiedene Farben, z.B. angemalte kleine Steine, Korkstückchen, Holzstückchen...).
- Jeder Spieler setzt abwechselnd je 1 Stein auf die Punkte des Spielbretts.
- Wer 3 Steine in einer Reihe hat (waagrecht oder senkrecht, nicht diagonal!), darf dem Gegner 1 Stein wegnehmen.
- Aus einer Mühle (= 3 Steine nebeneinander) darf dem Gegner kein Stein weggenommen werden; Ausnahme: Der Gegner hat nur noch 3 Steine
- Wenn alle Steine gesetzt sind, wird abwechselnd immer 1 Stein gezogen (bis zum nächsten Punkt); wer dabei eine Mühle schließen kann, darf dem Gegner einen Stein wegnehmen.
- Hat ein Spieler nur noch 3 Steine, darf er (wenn er an der Reihe ist) mit jeweils 1 Stein zu einem beliebigen Punkt springen.

Ende des Spiels:

- 1 Spieler hat nur noch 2 Spielsteine
oder
- 1 Spieler kann, wenn er an der Reihe ist, keinen Stein mehr bewegen
oder
- 20 Züge lang kann kein Spieler eine Mühle bilden → unentschieden

Quelle: *Spielanleitung Mühle*. Zugriff am 04.11.2017 unter
<http://www.ambergerschulenuernberg.de/pro/Ambergerfest/Bilder%20Brettspiele/AnleitungMuehle.pdf>

H. Riesenschildkrötenpanzer

Drei (oder mehr) Minuten lang werden Wörter gesucht, die in diesem Wort stecken. Die Buchstaben dürfen in beliebiger Reihenfolge verwendet werden. Jeder Buchstaben darf höchstens so oft verwendet werden, wie er im Ausgangswort steckt.

Quelle: Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2. Aufl.). Göttingen: Haupt. S.76

I. Schach

Schach — Die Spielregeln

Das Brett

Das Brett besteht aus 64 Feldern. Die Felder liegen auf **8 Linien**, die mit den Buchstaben von **a bis h** bezeichnet werden. Die **Reihen** werden hingegen mit den Zahlen von **1 bis 8** beschriftet. *Diagramm 1* zeigt ein Bild des leeren Schachbretts mit der zugehörigen Beschriftung. Bei Turnierbrettern stehen die Zahlen und Buchstaben immer neben den Feldern, aber bei Hobbybrettern werden sie auch oft weggelassen. In Schachbüchern werden Diagramme verwendet, um Stellungen bildlich darzustellen. Das folgende Diagramm zeigt das leere Schachbrett ohne Figuren.

Mit Hilfe der Zahlen und Buchstaben lässt sich jedes Feld eindeutig benennen. Der Name des Feldes besteht aus dem Buchstaben der zugehörigen Linie und der Zahl der zugehörigen Reihe. Das im Diagramm markierte Feld heißt also **c6**.

Wenn Buchstaben und Zahlen auf dem Brett fehlen, gibt es eine Regel, wie das Brett aufgestellt wird: Rechts vor dem Spieler (das Feld h1) ist immer ein weißes Feld!

Jetzt sind Sie dran! Wie heißt das markierte Feld im zweiten Diagramm?

Schach — Die Spielregeln

Wenn Sie als Antwort „e3“ getippt haben, liegen Sie goldrichtig. Wenn nicht, schauen Sie sich das erste Diagramm noch einmal an. Der Name eines Feldes besteht aus dem Buchstaben der Linie und der Zahl der Reihe, auf der das Feld liegt.

Die Figuren

Die eigentlichen Akteure auf dem Schachbrett sind die Figuren. Jede Figur hat ihre ganz eigene Zugweise und damit auch ihre bestimmten Stärken und Schwächen. In den Diagrammen werden sie so dargestellt:

Der König

Der König ist die wichtigste Figur auf dem Brett. Wer den gegnerischen König gefangen nimmt, hat nämlich gewonnen. Deshalb versteckt sich der König zunächst hinter den anderen Figuren und traut sich erst im Endspiel heraus, wenn nur noch wenige Figuren auf dem Brett übrig geblieben sind.

Der König kann in jede Richtung genau ein Feld weit ziehen. Wie im Diagramm gezeigt, hat er damit in der Mitte des Brettes 8 Felder zur Auswahl. Steht der König in der Ecke, bleiben ihm nur noch 3 mögliche Felder, auf die er ziehen kann.

Als einzige Figuren dürfen die Könige beim Schach nicht geschlagen werden. Sie dürfen noch nicht einmal ein Feld betreten, wo sie geschlagen werden können. Deshalb dürfen die beiden Könige auch nie auf benachbarten Feldern stehen. Sowie nämlich ein König das Feld neben dem anderen König betreten würde, könnte er im nächsten Zug vom anderen König geschlagen werden – eine verbotene Situation.

Schach — Die Spielregeln

Die Könige dürfen nicht auf ein Feld ziehen, auf dem sie geschlagen werden können. Zwei Könige sind zu dick, um auf benachbarten Feldern zu stehen.

Um die Zugweise der Könige zu üben, gibt es ein Spiel, das schon einen Eindruck von den taktischen Feinheiten im Endspiel vermittelt. Der weiße König wird auf das Feld e1 gestellt, der schwarze auf das Feld e8. Jetzt ziehen die beiden Könige abwechselnd und versuchen jeweils, auf die andere Seite zu gelangen. Wer zuerst auf die andere Seite kommt, hat gewonnen. Wer gewinnt?

Bei diesem Spiel kommt es oft zu einer Gegenüberstellung der Könige mit einem Feld Zwischenraum. Wenn Weiß im nebenstehenden Diagramm am Zug ist, kommt er nicht am schwarzen König vorbei. Geht der weiße König zur Seite, so zieht der schwarze König zur gleichen Seite und versperrt dem weißen König den Weg vorwärts. Diese Gegenüberstellung der Könige heißt auch Opposition. Sie taucht später bei der Behandlung von Bauernendspielen wieder auf.

Der Turm

Die Türme ziehen gerade - vorwärts, rückwärts, nach rechts und nach links. Auf den Linien und Reihen können sie soweit ziehen, wie der Weg frei ist. Ein Turm in der Mitte des leeren Bretts hat also 14 mögliche Züge zur Auswahl. Wieviele mögliche Züge hat ein Turm in der Ecke?

Schach — Die Spielregeln

Richtig, der Turm hat auf dem leeren Brett von **jedem** Feld aus 14 mögliche Züge, auch von einem Eckfeld aus. Wenn dem Turm eine eigene Figur im Weg steht, darf er sie nicht überspringen und kann nur auf die freien Felder bis zum Hindernis ziehen. Steht dem Turm aber eine gegnerische Figur im Weg, so kann er diese schlagen. Dazu zieht er auf das Feld der gegnerischen Figur und nimmt diese vom Brett. Die geschlagene Figur spielt ab jetzt nicht mehr mit. Eigene Figuren dürfen aber nicht geschlagen werden! Das Diagramm zeigt die Schlagmöglichkeiten der Türme.

Der Läufer

Die Läufer ziehen schräg entlang der sogenannten **Diagonalen**. Wie auch die Türme dürfen sie nicht über Figuren springen und können gegnerische Figuren schlagen. Ein Läufer auf einem der vier Zentrumsfelder hat 13 Felder zur Wahl. Am Rand und in der Ecke ist der Läufer viel weniger beweglich, von hier aus stehen ihm nur 7 Felder zur Verfügung.

Die Zugweise der Läufer hat eine Besonderheit zur Folge: Ein Läufer kann nur auf den Feldern einer Farbe ziehen. Steht der Läufer auf einem weißen Feld, kann er auch nur auf weiße Felder ziehen. Diese Farbe ändert sich während der gesamten Schachpartie nicht. Die schwarzen Felder kann dieser Läufer nie betreten – eine charakteristische Schwäche des Läufers. Zu Beginn des Spiels hat deshalb jeder Spieler zwei Läufer, von denen einer auf den schwarzen Feldern und einer auf weißen Feldern unterwegs ist.

Schach — Die Spielregeln

Die Dame

Die Dame ist die stärkste Figur auf dem Schachbrett, denn sie kann sowohl gerade wie die Türme als auch schräg wie die Läufer ziehen. Damit ist sie ungeheuer beweglich. Von einem Zentrumsfeld aus kann sie 27 Felder betreten, soviel wie keine andere Figur.

Wenn sich die Dame dem gegnerischen König nähern kann, ist die Partie oft schnell entschieden. Auch wenn auf dem Feld nur noch wenige Figuren übrig sind und die Dame viel Freiraum hat, kann sie ihre Stärke besonders gut ausspielen. Mit Doppelangriffen auf mehrere gegnerische Figuren gleichzeitig kann sie die Partie schnell entscheiden.

Der Springer

Der Springer ist die einzige Figur, die über andere Figuren hinweg springen kann. Seine Gangart ist aber etwas ungewöhnlich: Zwei Felder geradeaus in eine beliebige Richtung, von dort aus ein Feld zur Seite. Das Diagramm zeigt diese Zugweise. Ein Springer in der Brettmitte hat 8 Felder zur Auswahl, die ein typisches Springerrad auf das Brett malen.

Der Springer wechselt bei jedem Zug die Farbe des Feldes. Steht er auf einem schwarzen Feld, so kann er nur auf weiße Felder ziehen. Anders als der Läufer kann er deshalb alle Felder auf dem Schachbrett erreichen. Wenn das Brett noch recht voll ist, kann sich der wendige Springer leichter bewegen als der Läufer. Dafür ist er wesentlich langsamer als der Läufer. Je nachdem, was gerade wichtiger ist – Schnelligkeit oder Wendigkeit – ist der Läufer oder der Springer stärker. Im Mittel sind sie gleich stark.

Schach — Die Spielregeln

Der Bauer

Der Bauer ist die schwächste Figur auf dem Schachbrett, dafür gibt es davon die meisten. Der Bauer kann nur vorwärts ziehen und das auch immer nur ein Feld. Nur beim ersten Zug des Bauern, wenn er noch auf der zweiten Reihe steht, darf er einmal einen Doppelschritt machen und zwei Felder vorziehen. Während bei den anderen Figuren Schlagweise und Zugweise gleich sind, unterscheiden sie sich beim Bauern. Er zieht gerade vorwärts, kann aber nur schräg vorwärts schlagen. Zwei gegnerische Bauern, die genau voreinander stehen, blockieren sich gegenseitig. Das Diagramm zeigt die weißen Zug- und Schlagmöglichkeiten.

Seine Stärke hat der Bauer im Endspiel, wenn seine Bewegung nur noch von wenigen Figuren gehemmt wird. Wenn der Bauer nämlich die letzte gegenüber liegende Reihe erreicht hat, darf und muss er sich in eine andere Figur (mit Ausnahme eines zweiten Königs) verwandeln. In den meisten Fällen verwandelt er sich in eine neue Dame, obwohl es manchmal auch besser ist, sich in einen Springer oder Turm zu verwandeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich auf dem Brett noch die alte Dame befindet oder nicht. Durch die Bauernverwandlung kann also eine zweite oder sogar eine dritte Dame auf das Brett kommen.

Der weiße Bauer erreicht die 8. Reihe und ...

... verwandelt sich in eine andere Figur.

Schach — Die Spielregeln

Eine Ausnahme gibt es, die der Vollständigkeit halber gleich erwähnt werden soll. Wenn ein Bauer von der Grundreihe einen Doppelschritt ausführt und dann neben einem gegnerischen Bauern steht, so darf der den vorgerückten Bauern so schlagen, als ob er nur einen Schritt vorgezogen wäre. Dieses Schlagen nennt man „en passant“ oder „Schlagen im Vorbeigehen“. Es ist nur als sofortige Antwort auf einen Doppelschritt möglich. Einen Zug später ist En-Passant-Schlagen nicht mehr erlaubt.

Im Diagramm links zieht der schwarze Bauer einen Doppelschritt nach vorn und steht dann auf a5. Normalerweise könnte der weiße Bauer nicht schlagen, aber dank En-Passant darf der weiße Bauer den schwarzen schlagen und steht dann auf a6. Das rechte Diagramm zeigt die Stellung nach dem Schlagen des weißen Bauerns.

Der schwarze Bauer macht einen Doppelschritt neben den weißen Bauern, der aber trotzdem so schlagen kann, als ob der schwarze Bauer nur ein Feld vorgerückt wäre.

Die Zugweise des Bauern noch einmal in Kurzform:

- Die Bauern ziehen ein Feld geradeaus vorwärts. Sie dürfen niemals rückwärts ziehen
- Beim ersten Schritt dürfen sie zwei Felder vorwärts rücken.
- Die Bauern schlagen schräg vorwärts.
- Wenn ein Bauer die letzte Reihe erreicht, verwandelt er sich in eine andere Figur.
- Nach einem Doppelschritt darf ein gegnerischer Bauer so „en passant“ schlagen, als ob der erste Bauer nur ein Feld vorgegangen wäre.

Schach — Die Spielregeln

Die Rochade

Der letzte besondere Zug ist die Rochade. Dabei darf der König **zwei Felder zur Seite** gehen und im gleichen Zug der Turm über den König springen. Der Vorteil der Rochade ist, dass der König schneller in eine sichere Ecke fliehen kann und der Turm schneller auf offene Linien gelangt, von denen aus er ins Spiel eingreifen kann.

Im Diagramm ist die Zugweise von König und Turm erläutert. Geht der König auf die g-Linie, so spricht man von der kurzen Rochade. Geht er auf die c-Linie, so heißt der Zug lange Rochade.

Links Stellung vor der Rochade, rechts Stellung nach ausgeführter kurzer Rochade

Die Rochade darf aber nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden. Erstens dürfen König und Turm noch nicht gezogen haben. Zweitens darf keine Figur zwischen König und Turm stehen. Und drittens darf der König vor der Rochade nicht vom Schlagen bedroht sein („im Schach stehen“), er darf nicht auf ein Feld ziehen, wo er geschlagen werden kann und er darf auch unterwegs nicht im Schach stehen. Das Feld, das der König bei der Rochade überquert, darf also auch nicht vom Gegner bedroht sein.

Im Diagramm ist weiße König vom Schlagen des schwarzen Läufers c3 bedroht, er steht im Schach und darf deshalb nicht rochieren. Der schwarze König darf nicht die kurze Rochade machen, weil er auf g8 vom weißen Läufer bedroht ist. Die lange Rochade darf er nicht machen, weil er unterwegs vom weißen Turm bedroht würde.

Schach — Die Spielregeln

Die Aufstellung

Zu Spielbeginn haben die Figuren die im Diagramm gezeigten Positionen. Die Türme stehen in den Ecken, daneben die Springer, dann kommen die Läufer und schließlich folgen Dame und König in der Mitte. Um sich diese Aufstellung zu merken, helfen zwei Regeln:

1. **Weisse Dame – weißes Feld, schwarze Dame – schwarzes Feld**
2. **Weisse Figuren auf der ersten und schwarze Figuren auf der achten Reihe**

Schach

Das Ziel des Spiels ist die Gefangennahme des gegnerischen Königs. Gefangennahme bedeutet, dass der gegnerische König vom Schlagen bedroht ist und nicht mehr ausweichen kann. Wenn ein Zug droht, den König zu schlagen, so steht der König im „Schach“ und muss dieser Drohung ausweichen. Dazu hat er drei Möglichkeiten:

1. Er kann auf ein anderes Feld ziehen, wo er nicht mehr bedroht ist.
2. Er kann eine Figur zwischen sich und die schachbietende Figur stellen.
3. Er kann die schachbietende Figur schlagen.

Das Diagramm zeigt alle drei Möglichkeiten. Der weiße König steht im Schach. Er kann mit dem König z. B. nach g2 ausweichen, er kann seinen eigenen Turm nach f4 dazwischen ziehen oder er kann mit dem Bauern den Turm schlagen.

Steht der König im Schach, so **muss** er eine dieser drei Möglichkeiten wählen. Es ist nicht zulässig, den König im Schach stehen zu lassen. Ein Schachgebot darf auch nicht mit einem eigenen Schachgebot beantwortet werden. Das Argument „Wenn Du meinen König schlägst, dann schlage ich deinen“ zählt nicht, denn wenn ein König geschlagen werden dürfte, so wäre die Partie sofort zuende.

Schach — Die Spielregeln

Übrigens kann man nicht immer bei einem Schachgebot eine Figur vor den König stellen. Gegen ein Springerschach gibt es diese Verteidigungsmöglichkeit nicht!

Matt

Wenn der König im Schach steht und es keinen Ausweg aus dem Schach mehr gibt, ist der König **matt** und das Spiel ist zuende.

Im Diagramm bietet der weiße Turm Schach. Der schwarze König kann aber nicht ausweichen, weil er auf den Feldern f7 und g7 dem weißen König zu nahe kommt und auf h7 im Schach des Läufers stehen würde. Es gibt auch keine Figur, die sich schützend zwischen den Turm und den schwarzen König stellen könnte. Der schwarze König ist also matt und Weiß hat die Partie gewonnen.

Patt

Was ist, wenn eine Seite keinen Zug mehr machen kann? Das ist dann der Fall, wenn der **König nicht im Schach** steht und auch kein Feld mehr betreten kann, auf dem er nicht im Schach steht und auch die anderen Figuren keine Zugmöglichkeiten mehr haben. In diesem Fall endet die Partie remis, also unentschieden. Das Patt ist oft die letzte Rettung im Endspiel, wenn nicht mehr viele Figuren auf dem Brett sind. Im Diagramm sperrt Weiß mit einem Damenzug den schwarzen König in der Ecke ein, um ihn dort matt zu setzen. Dabei hat er aber übersehen, dass Schwarz danach Patt ist und die Partie unentschieden endet.

Schach — Die Spielregeln

Der Spielablauf

Die offiziellen Regelwerke sind recht umfangreich, aber ein großer Teil davon beschäftigt sich mit dem Ablauf von Turnieren, den Aufgaben der Schiedsrichter usw. Dieser Teil der Regeln ist für den Anfänger uninteressant. Zum Spielen reichen schon wenige Regeln aus.

Beim Schach fängt immer der Spieler mit den weißen Steinen an. Dann wird abwechselnd gezogen, bis die Partie durch Gewinn oder Remis endet. Auch unter Freunden sollte man sich angewöhnen, sich seinen Zug erst zu überlegen, bevor man ihn ausführt. Die Regel „berührt – geführt“ bedeutet, dass man eine Figur, die man angefasst hat, auch ziehen muss. Solange man die Figur noch nicht losgelassen hat, kann man sich noch entscheiden, wohin man die Figur zieht. Der Zug ist abgeschlossen, wenn man die Figur gezogen und losgelassen hat. Dann darf man den Zug nicht mehr zurücknehmen und der Gegner ist am Zug.

Spielende

Die Partie endet entweder mit dem Gewinn eines Spielers oder mit Remis. Dabei hat ein Spieler **gewonnen**, wenn

1. er den gegnerischen König matt gesetzt hat,
2. oder wenn der Gegner aufgegeben hat.

Im allgemeinen ist es üblich, eine Partie aufzugeben, wenn man klar auf Verlust steht. Das Weiterspielen kostet nur Zeit, in der man z. B. eine neue Partie spielen könnte. Es gibt aber auch viele Spieler, die nach dem Motto „Durch Aufgeben hat noch niemand gewonnen!“ bis zum Matt weiterspielen.

Eine Schachpartie ist unentschieden oder **remis** in den folgenden fünf Fällen:

1. **Patt:** Ein Spieler kann keine Figur mehr ziehen.
2. **Stellungswiederholung:** Auf dem Brett ist durch Zugwiederholung dreimal die gleiche Stellung entstanden. Dann kann der Spieler, der am Zug ist, Remis beanspruchen.
3. **Zu wenig Material:** Kein Spieler kann mit den auf dem Brett verbliebenen Figuren mattsetzen (z. B. wenn nur noch Könige und ein Springer auf dem Brett übrig sind).
4. **50-Züge-Regel:** Ein Spieler weist nach, dass beide Seiten 50 Züge lang keinen Bauern gezogen und keine Figur geschlagen haben.
5. **Vereinbarung:** Die Spieler einigen sich auf Remis.

Quelle: Garber, T. (2009). *Schachregeln*. Zugriff am 04.11.2017 unter <https://schachfreunde-buchenberg.homepage.t-online.de/Schachregeln.pdf>

J. Schiffe versenken

Schiffe versenken

Plan für deine Schiffe und wo dein Gegner trifft:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1													1
2													2
3													3
4													4
5													5
6													6
7													7
8													8
9													9
10													10
11													11
12													12
13													13
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

Plan für die Schiffe deines Gegners und deine Treffer:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1													1
2													2
3													3
4													4
5													5
6													6
7													7
8													8
9													9
10													10
11													11
12													12
13													13
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

Diese Schiffe stehen jedem zur Verfügung:

ANLEITUNG:

- 4 Minensuchboote
- 4 Fregatten
- 2 Kreuzer
- 2 Schlachtschiffe

- Zeichne deine Schiffe links in dein Feld
- Zeichne sie waagrecht und senkrecht ein
- Sie dürfen sich nicht berühren
- Rechts ist das Spielfeld deines Gegners
- Dort versuchst du, seine Schiffe zu treffen
- Kennzeichne links die Einschläge bei dir

- Markiere rechts die Einschläge beim Gegner
- Wenn nicht getroffen wird, geht der Schuss ins Wasser. Auch das solltest du kennzeichnen!
- Wer trifft, darf es gleich noch mal versuchen
- Gewinner ist, wer als erster alle gegnerischen Schiffe versenkt hat!

Quelle: *Spielanleitung Schiffe versenken*. Zugriff am 04.11.2017 unter https://vs-material.wegerer.at/diverses/Schiffe_versenken1.PDF